

Studiengang Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Intrarollenkonflikte Schulischer Heilpädagog:innen

Eine Analyse zu Intrarollenkonflikten Schulischer
Heilpädagog:innen in der Arbeit mit Kindern mit Ver-
haltensauffälligkeiten in der Regelschule

Eingereicht von: Svenja Wolfisberg

Begleitung: Annette Lütolf Belet, lic. phil.

Eingereicht am: 13.11.2025

Danksagung

Ich möchte mich in diesen Zeilen bei allen bedanken, die mich während dem Verfassen meiner Arbeit unterstützt haben. Diese Arbeit entstand in einer für mich bewegten und intensiven Lebensphase, in der ich viel Rückhalt von meinem Umfeld erfahren durfte.

Ich danke meiner Betreuerin Annette Lütolf Belet für alle Anregungen und für die fachlich kompetente Beratung. Mein besonderer Dank gilt meinem Ehemann Rajeevan Thiyagarajah für die unzähligen Stunden, in denen er mir den Rücken freigehalten hat, für seine Hilfe bei der Formatierung und Ergebnisdarstellung, für die vielen Gespräche über meine Arbeit, seine Sichtweise auf das Thema und die Bestärkung, diese Arbeit zu schaffen. Meinen Freundinnen Alessandra Schraner und Kaj Affolter danke ich für das Lektorat, ihre Ermutigungen und die wertvollen Inputs, die meine Arbeit bereichert haben. Weiter danke ich den vier befragten Personen für ihre Offenheit bei den interessanten Interviewgesprächen. Ein herzliches Dankeschön geht auch an meine Familie, die mich in der Betreuung meines Sohnes unterstützt hat, sodass ich mir die nötige Zeit für diese für mich, sowohl beruflich als auch persönlich, so bedeutende Arbeit nehmen konnte.

Ohne euch wäre die Umsetzung schlicht nicht möglich gewesen. Ich danke euch von Herzen!

Abstract

Im Schulalltag sehen sich Schulische Heilpädagog:innen in ihrer Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten vielfältigen, teils widersprüchlichen Erwartungen verschiedener Bezugsgruppen gegenüber. Diese können zu Intrarollenkonflikten führen, die nicht nur eine hohe Belastung darstellen, sondern auch die zunehmend geforderte multiprofessionelle Zusammenarbeit erschweren (vgl. Heinrich et al., 2014; Hubmann et al., 2023; Pfenninger, 2024). Die vorliegende Arbeit untersucht, inwiefern sich die Erwartungen von Klassenlehrpersonen von den im Berufsauftrag formulierten Erwartungen unterscheiden. Dazu wurden vier Klassenlehrpersonen mittels Leitfadeninterviews befragt und mithilfe qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen sowohl Übereinstimmungen als auch Unterschiede in den Erwartungen im Vergleich zum Berufsauftrag und verweisen auf potenzielle Rollenkonflikte von Schulischen Heilpädagog:innen. Eine zentrale Anregung der Arbeit besteht darin, praxisorientierte Strategien zur Bewältigung von Rollenkonflikten aufzuzeigen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Persönlicher Bezug	1
1.2	Fachliche Einordnung und heilpädagogische Relevanz.....	1
1.3	Fragestellung und Zielsetzung	2
2	Fachliche Grundlage	3
2.1	Berufsbezeichnungen.....	3
2.2	Rollentheorie	5
2.2.1	Zentrale Begriffe der Rollentheorie.....	5
2.2.1.1	Definition nach Dahrendorf.....	5
2.2.1.2	Rollenerwartungen	6
2.2.1.3	Bezugsgruppen und ihre Sanktionen.....	7
2.2.2	Soziale Rollen zwischen Individualität und Sozialität.....	8
2.2.3	(Intra-)Rollenkonflikte	10
2.2.4	Relevanz für die heilpädagogische Praxis	12
2.2.4.1	Deprofessionalisierung von SHPs	12
2.2.4.2	Multiprofessionelle Kooperation zwischen KLP und SHP	12
2.2.4.3	Zufriedenheit im Beruf.....	13
2.3	Verhaltensauffälligkeiten in der Regelschule	14
2.3.1	Begrifflichkeiten.....	14
2.3.2	Definition	15
2.3.3	Klassifikation	16
2.3.4	Erklärungsansatz	17
2.4	Berufsauftrag von SHPs in der Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten	19
2.4.1	Grundsätze der integrativen Förderung (IF)	19
2.4.2	Vier Arbeitsfelder in der Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten.....	20
2.4.2.1	Unterricht	21
2.4.2.2	Lernende.....	22
2.4.2.3	Schule.....	23

2.4.2.4	Lehrperson.....	23
2.4.2.5	Kooperationsformen im Berufsauftrag	24
3	Forschungsmethodik	27
3.1	Erhebungstechnik	27
3.1.1	Qualitative Forschung	27
3.1.2	Das Leitfadeninterview	27
3.1.3	Stichprobe.....	28
3.1.4	Interviewdurchführung.....	29
3.1.5	Merkblatt zu Begriffen	30
3.2	Aufbereitungstechnik.....	30
3.3	Auswertungstechnik	31
3.3.1	Qualitative Inhaltsanalyse	31
3.3.2	Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse.....	32
3.3.3	Bedeutung der Hermeneutik.....	33
3.4	Methodenkritik.....	34
4	Darstellung der Ergebnisse	36
4.1	Muss-Erwartungen und Berufsauftrag	36
4.1.1	Arbeitsfeld Unterricht.....	37
4.1.2	Arbeitsfeld Lernende	41
4.1.3	Arbeitsfeld Schule	44
4.1.4	Arbeitsfeld Lehrperson	44
4.1.5	Anteile der Arbeitsfelder im Vergleich.....	46
4.1.6	Kooperationsformen im Berufsauftrag	46
4.1.7	Nicht erwähnte oder entpflichtete Muss-Erwartungen.....	48
4.2	Soll-Erwartungen.....	49
4.3	Kann-Erwartungen	50
4.4	Weitere forschungsrelevante Aspekte	52
5	Diskussion.....	54
5.1	Erwartungen innerhalb des Berufsauftrags.....	54
5.1.1	Vier Arbeitsfelder.....	54

5.1.2	Intensität der Zusammenarbeit.....	57
5.2	Erwartungen jenseits des Berufsauftrags	58
6	Ausblick.....	61
6.1	Schlussfolgerungen für die Praxis	61
6.2	Weitere Forschung.....	62
7	Fazit	64
8	Literaturverzeichnis	66
Anhang.....		70
A:	Leitfadeninterview und Merkblatt	70
B:	Transkriptionsregeln	77
C:	Checkliste der internen Studiengüte.....	79
D:	Fallzusammenfassungen.....	81
E:	Erweitertes Kategoriensystem	85
F:	DOK 4a: Rollen und Funktionen	95
G:	Umsetzungshilfe zur Stärkung der Regelschule	97

Abbildungsverzeichnisverzeichnis

Abbildung 1: Mögliche Bezugsgruppen einer FLP im Kanton Luzern.....	8
Abbildung 2: Determinanten der Verfügbarkeit über soziale Rollen	10
Abbildung 3: Allgemeines bio-psycho-soziales Modell der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten	18
Abbildung 4: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen	33
Abbildung 5: Anteile der genannten Erwartungen.....	36
Abbildung 6: Anteile der Arbeitsfelder im Vergleich	46
Abbildung 7: Anteile der erwarteten Kooperationsformen.....	46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Überblick Berufsbezeichnungen im Kanton Luzern	3
Tabelle 2: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen	16
Tabelle 3: Aufgaben der FLP im Arbeitsfeld Unterricht	21
Tabelle 4: Aufgaben der FLP im Arbeitsfeld Lernende.....	22
Tabelle 5: Aufgaben der FLP im Arbeitsfeld Schule.....	23
Tabelle 6: Aufgaben der FLP im Arbeitsfeld Lehrperson.....	23
Tabelle 7: Vergleich dreier Kooperationsformen	25
Tabelle 8: Die SPSS-Methode nach Helfferich	28
Tabelle 9: Nicht erwähnte oder entpflichtete Muss-Erwartungen	48

Abkürzungsverzeichnis

DVS	-	Dienststelle Volksschulbildung
FLP	-	Förderlehrperson
HfH	-	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
IF	-	Integrative Förderung
IF-Lehrperson	-	Lehrperson für integrative Förderung
IS-Lehrperson	-	Lehrperson für integrative Sonderschulung
KLP	-	Klassenlehrperson
PH	-	Pädagogische Hochschule
SHP	-	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

Im Laufe ihrer bisherigen Tätigkeit als Lehrperson hat die Autorin festgestellt, dass Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht zunehmend häufiger auftreten und die Ressourcen der Lehrpersonen immer stärker beansprucht werden. Auch in Gesprächen mit Kolleg:innen wird ihr deutlich, dass auffälliges Verhalten von Schüler:innen zu einer höheren Arbeitsbelastung führt, wodurch viele Lehrpersonen zunehmend an ihre Grenzen stossen. Die Autorin bemerkt ausserdem, dass im Umgang mit auffälligem Verhalten immer mehr Fachleute involviert sind und entsprechend eine interdisziplinäre Zusammenarbeit unter diesen notwendig wird. Dies wiederum bedingt die Auseinandersetzung mit der Rollenklärung, damit die Zusammenarbeit als gewinnbringend und entlastend wahrgenommen wird.

1.2 Fachliche Einordnung und heilpädagogische Relevanz

Im Schulalltag stellen verschiedene Bezugsgruppen unterschiedliche Erwartungen an Schulische Heilpädagog:innen (SHPs) in ihrer Berufsrolle (AG Soziologie, 2004). Eben diese normativen, teilweise auch widersprüchlichen Erwartungen können sogenannte „Intrarollenkonflikte“ (Heinrich, Arndt & Werning, 2014) hervorrufen. Diese gehören nicht nur zu den Hauptstressoren von SHPs, sondern behindern auch die multiprofessionelle Zusammenarbeit im Schulalltag (Kyriacou, 2001). Diese gewinnt jedoch besonders in den letzten Jahren angesichts der steigenden Heterogenität durch Inklusion und Migration zunehmend an Bedeutung (Muckenthaler, Tillmann, Weiss, Hillert & Kiel, 2019). Der Rollenbegriff ist für die soziologische und sozialpsychologische Tradition von grosser Bedeutung, da er das Verhältnis von Individualität und Sozialität zu erklären versucht. Er besitzt daher erhebliche Relevanz für sozialinterventives Handeln und folglich auch für die Schulische Heilpädagogik (Preyer, 2012).

Zusammenarbeit im Schulsetting wird insbesondere in der Arbeit mit Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten als immer wichtiger angesehen. Dies u.a., weil auffälliges Verhalten von Schüler:innen in der Schule immer häufiger beklagt wird und zu den grössten Belastungen der Lehrpersonen zählt (Müller & Sigrist, 2019). Hubmann, Buchmann, Dittli, Klein, Lüchinger und Sonderegger (2023) betonen hierzu in der Umsetzungshilfe zum Umgang mit auffälligem Verhalten in der Regelschule des Kantons Luzern die Wichtigkeit der Auseinandersetzung im Team mit Werten und Normen sowie der Aufbau einer gemeinsamen Haltung. Ausserdem wird darin die Klärung der Rollenerwartungen als wichtige niederschwellige Massnahme aufgezählt (Hubmann et al., 2023). Durch diese Ansätze kann die Schule im Umgang mit auffälligem Verhalten nachhaltig gestärkt werden. Gegenseitige Erwartungen werden jedoch häufig nicht explizit ausgesprochen und äussern sich oft in verdeckten Aufträgen, welche die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit behindern kann (Madianos-Hämmerle, 2015). Für die

Schulpraxis besonders interessant scheinen dabei die Erwartungen von Klassenlehrpersonen (KLPs) an SHPs zu sein, da deren Zusammenarbeit im Schulalltag besonders intensiv ist (DVS, 2016). Gleichzeitig orientieren sich die Aufgaben von Lehrpersonen für integrative Förderung (IF-Lehrpersonen) am Berufsauftrag, der die kantonal festgelegten Rahmenbedingungen definiert und die (Rollen-)Erwartungen an Lehrpersonen konkretisiert (DVS, 2020a). Somit stellt der Berufsauftrag ein weiterer wichtiger Bezugspunkt für die Arbeit von SHPs dar.

Aus den zuvor genannten Gründen erachtet die Autorin die Gegenüberstellung der Rollenerwartungen von KLPs und den im Berufsauftrag formulierten Erwartungen an SHPs als besonders spannend und die daraus gewonnenen Erkenntnisse als relevant für die schulische Praxis.

1.3 Fragestellung und Zielsetzung

Die zentrale Fragestellung lautet:

Inwiefern unterscheiden sich die Rollenerwartungen von Klassenlehrpersonen an Schulische Heilpädagog:innen hinsichtlich der Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten von den im Berufsauftrag formulierten Erwartungen?

Die Erkenntnisse der Arbeit sollen die multiprofessionelle Kooperation zwischen SHPs, KLPs und möglicherweise weiteren Akteur:innen unterstützen, indem verdeutlicht wird, inwiefern eine Klärung der Rollen in der Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten notwendig ist. Dies wiederum hat einen positiven Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit von SHPs.

2 Fachliche Grundlage

2.1 Berufsbezeichnungen

Da sich diese Arbeit intensiv mit den verschiedenen Rollen innerhalb des Berufsfeldes Schule beschäftigt, ist es von zentraler Bedeutung, die wichtigsten Berufsbezeichnungen, die in der Literatur und im Schulalltag verwendet werden, vorab zu definieren und deren Verwendung in dieser Arbeit zu erläutern.

Für diese Arbeit besonders relevant sind die Berufsbezeichnungen, die im Kanton Luzern an Regelschulen verwendet werden, da die Verfasserin ihre Arbeit als Förderlehrperson (FLP) im Kanton Luzern aufnehmen wird. Die gängigsten Bezeichnungen sind dabei «IF-Lehrperson», «Förderlehrperson», «Schulische:r Heilpädagog:in» und «IS-Lehrperson». Folgend eine Gegenüberstellung dieser Bezeichnungen, wie sie in der Regelschule des Kantons Luzern gebraucht werden:

Tabelle 1: Überblick Berufsbezeichnungen im Kanton Luzern

Berufsbezeichnung	Beschreibung
IF-Lehrperson	(Präventive) Unterstützung für alle Lernenden einer Klasse mit dem Ziel der grösstmöglichen Teilhabe am gemeinsamen Lernen in der Klassen- und Schulgemeinschaft und einer hohen individuellen Leistung gemessen an den eigenen Möglichkeiten (DVS, 2024)
IS-Lehrperson	Lernende mit ausgewiesenem Sonderschulbedarf innerhalb der Regelklasse heilpädagogisch schulen (DVS, 2023b).
SHP	Unterrichten, Fördern und Begleiten von Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf und Unterstützung und Beratung von Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen und Behörden in Hinblick auf ein inklusives Bildungssystem (HfH, 2024).
Förderlehrperson	«Förderlehrperson» als Überbegriff aller Lehrpersonen, die in verschiedenen Förderbereichen tätig sind, unabhängig davon, ob sie integrativ oder separativ arbeiten.

Quelle: Eigene Darstellung

Zum Verständnis der verschiedenen Bezeichnungen im Schulalltag sowie in der Literatur ist es wichtig, zwischen der Berufsbezeichnung und der Zielausbildung zu unterscheiden, wie folgendes Zitat aus dem Glossar der DVS erläutert:

IF-Lehrperson ist eine Bezeichnung für die Rolle der Lehrperson, die im Rahmen der Förderangebote an der Schule tätig ist und diese Aufgabe integrativ wahrnimmt. Die Bezeichnung IF-Lehrperson bezieht sich auf das Tätigkeitsfeld und nicht auf die Zielausbildung. So werden Förderlehrpersonen, die im Sinne der Verordnung integrativ unterrichten als IF-Lehrpersonen bezeichnet. (DVS, 2023a, S.8)

Die Bezeichnung «Schulische:r Heilpädagog:in» (SHP) ist in dieser Arbeit insofern als Synonym zu verstehen, als dass die entsprechende Ausbildung zur integrativen Förderung und somit zur Tätigkeit als IF-Lehrperson im Kanton Luzern qualifiziert.

Es scheint für diese Arbeit zunächst interessant, die Arbeit von IS-Lehrpersonen in den Blick zu nehmen, die als FLPs spezifisch mit Kindern mit Sonderschulbedarf im Bereich „Verhalten und sozio-emotionale Entwicklung“ arbeiten und mit ihren Ressourcen klar einem solchen Kind zugeteilt sind. Allerdings gibt es einige Überlegungen, die dafürsprechen, den Fokus allgemeiner auf IF-Lehrpersonen zu legen, welche für alle Kinder einer Klasse, unabhängig von Sonderschulmassnahmen, als FLPs fungieren. Der Bedarf an Sonderschulmassnahmen im Bereich „Verhalten und sozio-emotionale Entwicklung“ wird im Kanton Luzern zwar immer grösser und werden entsprechend häufiger umgesetzt (PH Luzern, 2024), doch die Anforderungen dafür sind hoch und werden längst nicht von allen Kindern mit auffälligem Verhalten erfüllt (DVS, 2024). So werden viele Kinder mit auffälligem Verhalten mit den allgemeinen Ressourcen der IF-Lehrperson, welche der gesamten Klasse zur Förderung zur Verfügung stehen, unterstützt. Gerade für solche Fälle ist es also interessant zu klären, worin die Erwartungen an die FLPs im Berufsalltag bestehen. Zudem betrifft die Umsetzungshilfe zum Berufsauftrag von IS-Lehrpersonen im Kanton Luzern vor allem die Bereiche kognitive Entwicklung, Hören, Sehen sowie Körper, Motorik und Gesundheit. Es fehlen jedoch (noch) konkrete Informationen zur Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Da der Berufsauftrag und die dazugehörigen Umsetzungshilfen in dieser Arbeit besonders wichtig sind, macht es Sinn, sich auf den Berufsauftrag der IF-Lehrperson zu konzentrieren, weil dieser genauer und detaillierter beschrieben ist.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der Begriff FLP unabhängig der Zielausbildung als Überbegriff für alle Lehrpersonen, die integrativ arbeiten, benutzt werden kann. Da ausgebildete SHPs befähigt sind, als IF- bzw. FLPs zu arbeiten, werden diese Begriffe in dieser Arbeit als Synonym betrachtet. Im Folgenden wird im Theorieteil der Arbeit, wenn nicht von der Literatur vorgegeben, der Begriff SHP verwendet. Im Zusammenhang mit dem Berufsauftrag, im Methodenteil und der Diskussion wird, wenn nicht anders vorgegeben, der Begriff FLP verwendet. Die Begriffe gelten aber, wie bereits erwähnt, als Synonyme.

2.2 Rollentheorie

In der soziologischen Theorie dient der Begriff der Rolle dazu, das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft bzw. zwischen Person und System zu beschreiben, zu erklären und zu prognostizieren (Trommsdorff, Endruweit & Burzan, 2014). Im Rahmen einer Einführung in die Rollentheorie ist es nicht möglich, eine zusammenfassende Darstellung zu geben, die das in der Literatur vorhandene Material zu diesem Thema repräsentativ darstellen könnte (ebd.). Die Literatur ist unübersehbar und die Begriffsbildung unscharf und vieldeutig. Obwohl sich die internationale Soziologie einig darüber ist, dass der Rollenbegriff als »Elementarkategorie« geeignet ist und in allen Sozialwissenschaften häufig verwendet wird, gibt es weder einen einheitlichen Rollenbegriff, noch die einheitliche Rollentheorie (ebd.). Im folgenden Kapitel wird daher der Schwerpunkt auf die Rollentheorie von Ralf Dahrendorf gelegt, da sein Ansatz eine bedeutsame und praxisnahe Grundlage bietet, um die Erwartungen an FLPs im schulischen Kontext systematisch zu untersuchen. In einem weiteren Schritt werden Rollenkonflikte und deren Bedeutung für die Tätigkeit von SHPs thematisiert und zum Schluss die Relevanz der Rollentheorie in der Praxis aufgezeigt.

2.2.1 Zentrale Begriffe der Rollentheorie

2.2.1.1 Definition nach Dahrendorf

Die einflussreiche und klassische Rollentheorie nach Dahrendorf mit seinem Konzept des »Homo Sociologicus« hat insbesondere die Darstellung der Rollentheorie im deutschsprachigen Raum geprägt (Röhl, 1987). Sie enthält relevante Konzepte, die auf das Bildungssystem und die Schule angewendet werden können. Seine Theorie ist zwar teilweise überholt und wurde viel diskutiert und doch erreichte nach der »Homo-Sociologicus«-Kontroverse die Rollentheorie um 1970 ihren grössten Einfluss auf nahezu alle wissenschaftstheoretischen Ansätze (ebd.). Später folgten nur noch Zusammenfassungen, gescheiterte Versuche von Anhängern extremer Positionen oder pädagogische Anwendungen wie zum Beispiel zur Lehrer:innenrolle, die sich auf seine Theorie bezogen (Trommsdorff et al., 2014).

Mit der Rollentheorie will Dahrendorf die Wechselbeziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft erklären. Unter Rolle versteht der Soziologe dabei ein Bündel von Erwartungen, die sich in einer Gesellschaft an das Verhalten eines/einer Trägers/Trägerin einer Position knüpfen. Somit ist jede einzelne Rolle ein Komplex oder eine Gruppe von Verhaltenserwartungen (Dahrendorf, 2006). Seine Auffassung der Rollentheorie besagt, dass soziale Rollen

(1) quasiobjektive, vom Einzelnen unabhängige Komplexe von Verhaltensvorschriften sind, wie beispielsweise der Berufsauftrag für die Rolle der (Förder-)Lehrperson (DVS, 2020a).

- (2) ihren besonderen Inhalt nicht von irgendeinem Einzelnen, sondern **von der Gesellschaft bestimmt und verändert** bekommen, wie beispielsweise der Berufsauftrag, der von der DVS stellvertretend für die Gesellschaft formuliert wird (DVS, 2020a).
- (3) **gebündelte Verhaltenserwartungen** sind, die dem Einzelnen mit einer gewissen **Verbindlichkeit** begegnen, so dass er/sie sich ihnen nicht ohne Schaden entziehen kann, wie beispielsweise die im Kernauftrag formulierten Tätigkeiten, die jede Lehrperson gemäss dem Berufsauftrag zu erfüllen hat und deren Umsetzung der Schulleitung obliegt (DVS, 2020a).

2.2.1.2 Rollenerwartungen

Dahrendorf (2006) wendet sich ausführlicher der Frage zu, wie verbindlich die in seiner Definition erwähnten Rollenerwartungen sind. Er geht dabei davon aus, dass Rollenerwartungen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie eine gewisse Verbindlichkeit haben, weil die Gesellschaft Strafen oder Belohnungen (Sanktionen) einsetzen kann, um ihre Erwartungen durchzusetzen. Dahrendorf unterscheidet die verschiedenen Erwartungen, die an eine bestimmte Position gerichtet werden, nach dem Grad ihrer Verbindlichkeit und gelangt damit zu einer Einteilung in Muss-, Soll- und Kann-Erwartungen:

(1) Muss-Erwartungen

Rollenerwartungen über deren Einhaltung die Macht des Gesetzes und der Rechtsinstitutionen wacht, sind besonders verpflichtend und werden entsprechend sanktioniert. Laut Dahrendorf enthalten die meisten sozialen Rollen «Muss-Erwartungen».

So hat die DVS des Kantons Luzern einen Berufsauftrag formuliert, der definiert, welche Anforderungen an Lehrpersonen gestellt werden (DVS, 2020a). Bei Verstoss gegen den Berufsauftrag müssen Angestellte entsprechend mit Sanktionen, wie Auflagen oder Kündigung durch die Schulleitung, rechnen (ebd.).

(2) Soll-Erwartungen

Die meisten sozialen Rollen kennen auch gewisse Soll-Erwartungen, deren Verbindlichkeit ebenfalls sehr hoch ist. Viele Organisationen haben heute eigene quasi rechtliche Institutionen entwickelt, die über die Einhaltung ihrer Verhaltensvorschriften wachen.

An Schulen übernehmen Lehrpersonen bestimmte Aufgaben im Kollegium, wie beispielsweise Glückwunschkarten für Geburtstage oder Jubiläen zu organisieren oder ein Sommerfest für das Team zu planen.

(3) Kann-Erwartungen

Schliesslich unterscheidet Dahrendorf als eine dritte Gruppe von Rollenerwartungen die Kann-Erwartungen, die vor allem mit positiven Sanktionen verbunden werden. In vielen Berufen und Erziehungsinstitutionen ist die Erfüllung von Kann-Erwartungen vielfach eine Grundbedingung für beruflichen Erfolg. Die Kann-Erwartungen sind sehr viel verschwommener und ihre Erfüllung ist weniger verpflichtend. Sie verhilft zu neuen Positionen, die einen höheren Status vermitteln, einen höheren Rang in der sozialen Schichtung.

In der Schule kann man durch besonderes Engagement oder hohe Wertschätzung im Team in eine Leitungsposition, wie beispielsweise der Förderteamleitung aufsteigen.

2.2.1.3 Bezugsgruppen und ihre Sanktionen

Es stellt sich weiter die Frage, wie Rollenerwartungen durch die »Gesellschaft« definiert werden und wie sie zustande kommen. Die Muss-Erwartungen im Sinne Dahrendorfs werden durch Regierung und Parlament stellvertretend für die Gesellschaft festgesetzt. Die Regelung der Soll- und Kann Erwartungen bleiben der Gesellschaft überlassen. Um auf die Frage zu antworten, wer sich hinter der Gesellschaft verbirgt, führt Dahrendorf den Begriff der Bezugsgruppe ein. Bezugsgruppen sind die verschiedenen sozialen Gruppen, mit denen ein Individuum in seiner Rolle verbunden ist, und die jeweils spezifische Erwartungen an das Verhalten des Individuums bzw. des Rollenträgers stellen (Dahrendorf, 2006).

Im Beispiel der Lehrperson gibt Dahrendorf die Bezugsgruppen Schüler:innen, Eltern, Kolleg:innen und Vorgesetzte an. Die Erwartungen und erwartbaren Sanktionen sind dabei jeweils isoliert voneinander zu betrachten. So würde unfreundliches Verhalten eines Lehrers gegenüber einer Kollegin entsprechend von ihr aber sehr wahrscheinlich nicht von einem seiner Schüler:innen sanktioniert werden (ebd.).

Sanktionen machen Rollenerwartungen fassbar und überprüfbar. Wer seine Rolle nicht spielt, wird bestraft und wer sie spielt, wird belohnt, oder zumindest nicht bestraft. Folgende Abbildung zeigt mögliche Bezugsgruppen einer FLP im Kanton Luzern auf:

Abbildung 1: Mögliche Bezugsgruppen einer FLP im Kanton Luzern

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Henecka, 2000

Zwei besonders wichtige Bezugsgruppen bilden die KLPs und die Schulleitungen: Die KLP spielen eine zentrale Rolle in der täglichen Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, während die Schulleitungen die im Berufsauftrag festgelegten Erwartungen an die FLPs überwachen.

2.2.2 Soziale Rollen zwischen Individualität und Sozialität

Ein wichtiger Kritikpunkt an Dahrendorfs Definition der sozialen Rolle ist die Vernachlässigung der Handlungsspielräume von Rollenträger:innen. Indem er soziale Rollen als stark durch Macht und Konflikte beeinflusst darstellt, wird der Einfluss des Individuums und seine Möglichkeit zur Selbstgestaltung der Rolle nicht ausreichend gewürdigt (Röhl, 1987). Soziale Rollen sind vom Menschen historisch-gesellschaftlich geschaffen und erfüllen eine bestimmte Funktion bei der Lösung grundlegender Anforderungen oder Bedürfnisse der sozialen Systeme (Trommsdorff et al., 2014). So wäre dies, auf eine/einen SHP angewendet, die übergeordnete Funktion des Bildungsauftrages. Gleichzeitig sind diese sozialen Rollen keine Teile unseres Körpers und können, weil sie durch den Menschen geschaffen sind, auch von ihm verändert werden. Wir können uns von ihnen auch distanzieren, sie wechseln und somit

unterschiedliche, auch unverträgliche Rollen spielen. Das ist mit dem Spielen einer Rolle in einem Schauspiel vergleichbar, da wir den/die Schauspieler:in als Person nicht mit seiner Rolle in einem Theaterstück identifizieren (ebd.). Der grosse Unterschied ist dabei jedoch, dass das gespielte Theaterstück nur Schein und die Umsetzung des Bildungsauftrag im Falle der/des SHP Wirklichkeit ist.

Möchte man die Verfügbarkeit einer sozialen Rolle untersuchen, kann man nach Dreitzel (1972) zwischen folgenden Arten von Normen bzw. Verhaltensvorschriften, unterscheiden:

- (1) **Vollzugsnormen**, bei denen für Ich-Leistungen nur ein sehr enger Spielraum bleibt wie beispielsweise bei Soldat:innen oder Fließbandarbeiter:innen
- (2) **Qualitätsnormen**, bei denen Ich-Leistungen und Regeln der Aufgabenbewältigung sich etwa die Waage halten wie beispielsweise bei Angestellten. Die Arbeit der/des SHP kann der Kategorie der «Qualitätsnormen» zugewiesen werden, da sich diese in einem Angestelltenverhältnis befinden, welches durch den Berufsauftrag gewissermassen geregelt ist, in deren Umsetzung aber dennoch Ich-Leistungen gefragt sind (DVS, 2020a).
- (3) **Gestaltungsnormen**, bei denen überwiegend Ich-Leistungen in Form eines individuellen Stils und neuartiger Problemlösungen erwartet werden, wie beispielsweise bei Wissenschaftler:innen.

Um die Verfügbarkeit der sozialen Rolle zu definieren, unterscheidet Dreitzel (1972) also zwischen den stark festgelegten Rollen und den Rollen mit einem relativ hohen Toleranz- und Gestaltungsspielraum. Im ersten Fall wird der/die Rollenträger:in dazu gezwungen, sich mit seiner/ihrer Rolle zu identifizieren und im zweiten Fall wird es ihm/ihr aufgrund der verhältnismässig vagen und »offenen« Rollenerwartungen ermöglicht, aktive Ich-Leistungen einzubringen und die Rolle individuell zu gestalten. Wie in Abbildung 2 dargestellt, ergibt sich die zunehmende Verfügbarkeit des Individuums über seine sozialen Rollen auf einem Kontinuum resultierend aus den beiden Koordinaten «abnehmende Identifikation» und «zunehmende Ich-Leistungen». Die Rolle wird also immer weniger als solche wahrgenommen, und wird immer mehr ein Teil des Individuums selbst:

Die Verfügbarkeit der sozialen Rollen wächst mit dem Abstand vom Nullpunkt beider Koordinaten: je grösser die geforderten Ich-Leistungen und je geringer die erforderliche Identifikation bei einer sozialen Rolle ist, desto leichter kann der Rollenspieler über seine Rolle verfügen, sich von ihr lösen oder auch sie abwandeln und ausgestalten. (Dreitzel 1972, S. 138).

Abbildung 2: Determinanten der Verfügbarkeit über soziale Rollen

Quelle: Eigene Darstellung nach Dreitzel, 1972

2.2.3 (Intra-)Rollenkonflikte

Wiswede (1977) bezeichnet den Rollenkonflikt als eines der zentralen Themen der Rollentheorie. Als Rollenkonflikt bezeichnet er einen "generellen Tatbestand, bei dem widersprüchliche (inkompatible) Rollenerwartungen bestehen" (ebd., S. 115). Das Auftreten von widersprüchlichen Erwartungen innerhalb ein und derselben Rolle wird als Intrarollenkonflikt bezeichnet. Betroffen von sogenannten Intrarollenkonflikten sind oftmals Personen, die an „Knüpfstellen“ sozialer Netzwerke stehen und in ihren verschiedenen Funktionen, Positionen und Rollen fungieren müssen. Diese geraten häufig in Rollenkonflikte, weil hinsichtlich der konkreten Rollenausübung bei verschiedenen Bezugspersonen im System unterschiedliche Erwartungen bestehen (Wiswede, 1977).

Viele solcher Situationen sind besonders im Arbeitsleben anzutreffen. Intrarollenkonflikte gelten gemäss Röhl (1987) als schwieriger zu bewältigen als Interrollenkonflikte, weil sich einzelne Segmente derselben Rolle schwerer trennen lassen als verschiedene Rollen untereinander. Folgende Bewältigungsstrategien werden bei Intrarollenkonflikten nach Holm (1970, 86 f.) angewendet:

(1) Handlungsverzögerung:

Wenn an eine Rolle widersprüchliche Erwartungen gestellt werden, zögert er oder sie die Handlungen so lange hinaus, bis sich die Situation geändert oder die erwartende Person die Angelegenheit vergessen hat. Im Extremfall kann diese Haltung zu Verunsicherung und zu sozialem Rückzug führen, so dass der/die Rollenträger:in den Kontakt mit seinen/ihren Bezugsgruppen meidet.

Im Schulalltag könnten hier beispielsweise die Erwartungen der Eltern eines Schülers sein, dass die SHP ihrem Kind zu besseren Schulnoten verhilft, dies aber gemäss ihrem Berufsauftrag nicht direkt ihrer Verantwortung entspricht. Die SHP könnte eine Auseinandersetzung mit dem Konflikt bzw. den Elternkontakt so lange meiden, bis das Kind einer anderen zuständigen SHP übergeben wird.

(2) Handlungsverschleierung:

Der/Die Rollenträger:in vollzieht zwar eine Handlung, er/sie trübt jedoch die Wahrnehmung seiner/ihrer Handlung.

Die SHP übt mit dem Kind auf den Test hin, um bessere Noten zu erzielen, versucht aber nicht zu sehr über die möglichen negativen Auswirkungen dieser Handlung nachzudenken.

(3) Alternierende Erwartungstreue:

Um die Erwartungen von beiden Seiten möglichst zu erfüllen, entspricht der/die Rollenträger:in in seinem Handeln einmal den Erwartungen der einen und einmal den Erwartungen der anderen Seite.

Die SHP übt mit dem Schüler so lange auf den Test hin, dass dieser eine bessere Note erzielt, versucht jedoch in der Zusammenarbeit mit den Eltern den Fokus von den Noten auf die individuelle Förderung ihres Kindes zu verschieben.

(4) Handlung nach Legitimitätsgesichtspunkten:

Der/Die Rollenträger:in entspricht jeweils der Erwartung, der er/sie höhere Legitimität zuspricht.

Die SHP ist überzeugt, dass die Förderung des Schülers gemäss seinem Lernstand nachhaltiger wirkt, als das Üben auf einen Test.

(5) Handlung nach dem Sanktionskalkül:

Der/Die Rolleninhaber:in trifft früher oder später eine grundsätzliche Entscheidung. Er/Sie stellt sich auf die Seite, die über die stärkeren Sanktionsmittel verfügt.

Das Nicht-erfüllen des Berufsauftrags, der individuelle Förderung des Schülers vorschreibt, hat grössere Sanktionen zur Folge als diejenigen, die sie von den Eltern erwartet.

Neben Intrarollenkonflikten stellt auch die sogenannte «Rollenambiguität» einen wichtigen Auslöser für Rollenkonflikte im Schulalltag dar. Sie entsteht, wenn den betroffenen Rollenträger:innen nicht eindeutig klar ist, welche Erwartungen an sie gestellt werden (Heuring & Petzold, 2005).

2.2.4 Relevanz für die heilpädagogische Praxis

2.2.4.1 Deprofessionalisierung von SHPs

Heinrich et al. (2014) widmen sich in ihrem Beitrag in der Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung der Frage, inwiefern eine Deprofessionalisierung des Berufs der/des Sonderpädagog:in in der Zusammenarbeit mit Regelschullehrkräften in der inklusiven Schule stattfindet. Die Ergebnisse ihrer qualitativen Forschung zeigen klare Deprofessionalisierungstendenzen von Sonderpädagog:innen in ihrer Berufsrolle (ebd.). Dies wird u.a. darin deutlich, dass Sonderpädagog:innen oft bereits viel Berufserfahrung aufweisen und über mehrere Jahre eigene Klassen als Regelschullehrkräfte geführt haben. In ihrer neuen Rolle als Förderlehrkraft werden sie dann oft zu Hilfs-Lehrkräften [im Kanton Luzern Klassenassistent:innen genannt] degradiert, was zu einem Verlust ihrer ursprünglichen professionellen Autonomie führt. Ausserdem wird die Identität der Sonderpädagog:innen als abhängig von der Anerkennung ihrer Kolleg:innen und Schüler:innen dargestellt. Sie fühlen sich nicht automatisch als führende Fachkräfte wahrgenommen und müssen sich ihren Ruf zuerst erarbeiten. Die Ergebnisse verdeutlichen zudem die Problematik, dass Förderlehrkräfte häufig ausschliesslich mit der Zuständigkeit für leistungsschwächere Schüler:innen verbunden werden. Diese Wahrnehmung kann dazu führen, dass leistungsstarke Schüler:innen weniger Respekt vor den Sonderpädagog:innen haben und sie als „Fördertante“ abwerten. Es ist sogar die Rede davon, dass Sonderpädagog:innen eine Gefahr für leistungsstarke Schüler:innen darstellen könnten, da diese durch die Zuordnung der/des Sonderpädagog:in zu schwächeren Schüler:innen befürchten, dass sie selbst als weniger leistungsfähig gelten könnten. Somit lässt sich sagen, dass die Rollenklärung von Sonderpädagog:innen insofern zentral ist, als dass unklare oder abgewertete Rollenzuweisungen in inklusiven Settings zu Deprofessionalisierung, Identitätsunsicherheit und einem Verlust an fachlicher Anerkennung führen können.

2.2.4.2 Multiprofessionelle Kooperation zwischen KLP und SHP

Weiter verdeutlichen die Erkenntnisse der Schul- und Unterrichtsforschung von Heinrich et al., (2014), dass die Anforderungen der inklusiven Schule eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachkräften erfordert, damit die Vielfalt an Bedürfnissen der Schüler:innen berücksichtigt werden kann. Aus den Ergebnissen ihrer Untersuchung erweist sich insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Regelschullehrkräften und Förderlehrkräften als komplex und von verschiedenen Herausforderungen geprägt. Es besteht die Gefahr des «Zweit-Lehrersystems» (ebd., S. 63), innerhalb dessen die Sonderpädagog:innen nicht mehr als Lehrkräfte im eigentlichen Sinne, sondern „nur noch“ als sonderpädagogisches Personal für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf definiert werden. Anzustreben wäre gemäss Heinrich et al. (2014) ein «Zwei-Lehrer-System» (ebd., S. 61) mit zwei gleichwertigen, gleichberechtigten professionellen Teampartner:innen. Gerade hierzu wäre die Rollenklärung von zentraler

Bedeutung, um Missverständnisse und Rollenkonflikte zu vermeiden. So wäre es beispielsweise wichtig, dass Sonderpädagog:innen auch als Ansprechpartner:innen und Leitungspersonen anerkannt und nicht nur Schüler:innen mit Förderbedarf zugewiesen werden. Dies ist entscheidend für ihre Beziehung zu allen Kindern der Klasse und die Anerkennung und den Respekt in ihrer Berufsrolle (ebd.).

Die im Kapitel 2.2.2 aufgegriffene Thematik der/des «Rollenspieler:in» bzw. «Rollenträger:in» kann auch auf die Zusammenarbeit zwischen Förder- und Regellehrpersonen übertragen werden: Während das Verhalten einer FLP als «Rollenträger:in» von klar benennbaren, mit ihrer/seiner sozialen Position verknüpften Verhaltenserwartungen angeleitet wird, kann sie in der Zusammenarbeit auch zur «Rollenspieler:in» werden (Laube, 2022). Als solche antizipiert und balanciert sie komplexe und heterogene soziale Erwartungen situativ, also von Augenblick zu Augenblick und je nach den Erfordernissen der jeweiligen Situation. Die Rechtfertigung für sonderpädagogisches Handeln wäre somit nicht mehr allein durch die Zuständigkeit oder Verantwortung für bestimmte Schüler:innen gegeben ist, sondern müsste vielmehr in der Fähigkeit zur professionellen Aushandlung, Reflexion und situativen Anpassung an unterschiedliche Kontexte begründet sein.

2.2.4.3 Zufriedenheit im Beruf

Aus einem systematischen Literaturreview, welches die Auswirkungen von Stressoren auf die interprofessionelle Kooperation zwischen KLPs und SHPs untersuchte, ging hervor, dass gerade in der multiprofessionellen Zusammenarbeit Stressoren wie unterschiedliche Erwartungen sowie das Rollen- und Aufgabenverständnis eine zentrale Rolle spielen (Pfenninger, 2024). Schumacher et al. (2012) beschreiben ausserdem in ihrem Handbuch zur Lehrergesundheit, dass an Lehrkräfte seitens Eltern, Schüler:innen, Kolleg:innen, Gesellschaft, vorgesetzten Schulbehörden und Politik unterschiedliche Erwartungen herangetragen werden und dass die daraus resultierenden Intrarollenkonflikte mit Stress verbunden sind. Indem der Mensch in der Lage ist, seine Rolle bewusst wahrzunehmen und zu bewerten, kann er auch mit ihr in den Konflikt geraten und so in Stress versetzt werden (Preyer, 2012). Sowohl die Rollenambiguität als auch Rollenkonflikte haben sich als zentrale Faktoren erwiesen, welche die Beanspruchung von Sonderpädagog:innen ungünstig beeinflussen (Brunsting et al., 2014; Park & Shin, 2020). Dabei erleben insbesondere Sonderpädagogik-Noviz:innen in der beruflichen Praxis ihre Rolle als besonders unklar (Bauer et al., 2023; Sahli Lozano & Simovic, 2018; Youngs et al., 2011), was zum Problem der Rollenambiguität führt. Zudem führt die Entwicklung der Rollenidentität in Abgleichung mit dem Gelernten des Studiums teilweise zu Überforderung, weil sich die im Studium vermittelten theoretischen Vorstellungen und Methoden nicht immer mit den Erwartungen, die im Schulalltag an sie gestellt werden, decken (ebd.).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Rollentheorie im Berufsfeld der schulischen Heilpädagogik eine zentrale Funktion hat, indem sie ermöglicht, die von verschiedenen Bezugsgruppen gestellten Rollenerwartungen zu analysieren, dabei mögliche Konflikte zu erkennen und die Auswirkungen auf Zusammenarbeit, Gesundheit und Zufriedenheit von SHPs zu verstehen.

2.3 Verhaltensauffälligkeiten in der Regelschule

Obwohl Normen und Werte nicht als ewig und für alle Menschen als gültig anzusehen sind, ist es aus pädagogischer Verantwortung unerlässlich, Verhaltensauffälligkeiten in Form von Normabweichungen klar zu benennen, wenn sie die Entwicklung und Erziehung eines Kindes beeinträchtigen und/oder andere gefährden (Myschker & Stein, 2018). Es geht dabei insbesondere darum, normabweichendes und fehlleitendes Verhalten zu kennzeichnen, um vor allem im Interesse des Betroffenen und in mitmenschlicher Verantwortlichkeit helfende Massnahmen einzuleiten (ebd.).

Um eine eindeutige Verwendung des Begriffs «Verhaltensauffälligkeit» für diese Arbeit zu gewährleisten, wird er in diesem Kapitel in einem ersten Schritt definiert, anschliessend wird erläutert, wie Verhaltensauffälligkeiten klassifiziert werden können und in einem letzten Schritt wird der in dieser Arbeit im Fokus stehende «bio-psycho-soziale» Erklärungsansatz für auffälliges Verhalten von den anderen gebräuchlichen Erklärungsmodellen abgegrenzt.

2.3.1 Begrifflichkeiten

Die Begriffswahl und Definitionen von Verhaltensauffälligkeiten sind in der Pädagogik ein fortwährendes Thema, da sie unsere Haltung widerspiegeln und den Umgang mit betroffenen Kindern massgeblich beeinflussen (Müller, 2021). Die Begrifflichkeiten in der Theorie und Praxis zu reflektieren ist unerlässlich, da betroffene Kinder Gefahr laufen, durch diese stigmatisiert oder ausgeschlossen zu werden (ebd.). Viel wichtiger als die Bezeichnung selbst ist dabei das dahinterstehende Denken und Verstehen, sodass die jeweilige Auffassung des Begriffs das pädagogische Handeln und das Verständnis des beschriebenen Phänomens mitbestimmt (Stein, 2019). Oder wie es Myschker und Stein (2018, S. 55) präzisieren: «Es muss also darum gehen, Einstellungen, nicht Begriffe zu verändern». Gegenwärtig finden die beiden Überbegriffe «Verhaltensauffälligkeit» und «Verhaltensstörung» am häufigsten Verwendung (ebd.). Dabei bestehen die Vorteile des Begriffs «Verhaltensauffälligkeiten» gegenüber anderen Begrifflichkeiten insbesondere darin, dass er beschreibend ist, auf die beurteilende Instanz verweist, die Bezugsnorm berücksichtigt und als wertfreier als der Begriff der «Störung» gilt (ebd.). Allerdings wird er auch als zu allgemein, mehrdeutig und für den wissenschaftlichen Sprachgebrauch wenig prägnant kritisiert, weil er beispielsweise nur negative Verhaltensweisen berücksichtigt (ebd.). Er ist jedoch in der Praxis als auch im Berufsauftrag des Kantons

Luzern (Hubmann et al., 2023) gebräuchlich und wenn er im Sinne der in diesem Kapitel beschriebenen Aspekte verstanden und gebraucht wird, erscheint seine Verwendung auch durchaus berechtigt. Da sich die Aspekte der folgenden Definition weitestgehend mit denen in der Umsetzungshilfe für auffälliges Verhalten des Kantons Luzern decken und die beiden Begriffe «Verhaltensauffälligkeit» und «Verhaltensstörung» auch in der Fachliteratur als Synonyme verwendet werden (ebd.), erachtet es die Autorin als sinnvoll, deren Bezeichnung und Definition in der vorliegenden Arbeit gleichzusetzen.

2.3.2 Definition

Das Verständnis des Phänomens «Verhaltensauffälligkeiten» ist im Wandel: Wo früher ein eher personorientiertes Störungsverständnis herrschte, geht man heute weitestgehend von einem interaktionalen Ansatz aus und ein kritisch hinterfragender Begriffseinsatz löst eine unbedachte Anwendung der Definitionsmacht zunehmend ab (Stein, 2019). Aus einer interaktionistischen Perspektive kann das auffällige Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen als eine Art Symptom oder Signal für eine dahinterstehende Störung eines Systems betrachtet werden, was problematische Folgen für die betroffenen Personen selbst und/oder ihr Umfeld hat (Myschker & Stein, 2018). Somit entstehen Verhaltensauffälligkeiten in einem Funktionsungleichgewicht der Person-Umwelt-Beziehung (ebd.).

Stein (2019) hebt die nachfolgende Definition von Myschker (2009) als definatorischen «Klassiker» hervor, die vermutlich die meiste Verbreitung und Akzeptanz gefunden hat:

Verhaltensstörung [Verhaltensauffälligkeit] ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (Myschker, 2009, S. 49)

«Maladaptives Verhaltens» basiert dabei auf dysfunktionalen Rezeptionen, Emotionen und Kognitionen, was wiederum zu einer unangemessenen und sozial unverträglichen Bewältigung von Lebenssituationen führt (Myschker & Stein, 2018). Diese interaktionspädagogische Definition beantwortet ausserdem die wichtigen Fragen

- (1) der **Kriterien**, nach denen man ein Verhalten als auffällig beurteilt (Erwartungsnormen),
- (2) des grundsätzlichen **Entstehens** solcher Auffälligkeiten (organisch oder durch Milieu/Sozialisation),
- (3) der **Auswirkung** solcher Auffälligkeiten auf verschiedene Lebens- und Entwicklungsbereiche des Individuums und
- (4) des **Schweregrades**, bei dem man von einer Verhaltensauffälligkeit sprechen sollte.

In dieser Arbeit werden ausschliesslich die Begriffe „Verhaltensauffälligkeiten“ bzw. «auffälliges Verhalten» verwendet. Werden jedoch in der zitierten Literatur andere Begriffe genutzt, so sollen diese als Synonyme betrachtet werden.

2.3.3 Klassifikation

Bisher können auf der Basis empirischer Forschungen unter Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen grundsätzlich zwei grosse gegensätzliche Gruppen unterschieden werden (Myschker & Stein, 2018). Die eine zeigt externalisierende Symptome, die sich nach aussen, gegen die Umwelt richten. Kinder und Jugendliche, die dieser Gruppe angehören, fallen unter begrenzenden Bedingungen, wie sie z.B. in der Schule gegeben sind, besonders schnell und stark auf. Weniger auffällig, aber nicht weniger belastet und gefährdet, ist die zweite Gruppe, in der internalisierende Symptome im Mittelpunkt stehen, die wie Ängstlichkeit, Empfindlichkeit, Gehemmtheit, psychosomatische Störungen, selbstbeeinträchtigend wirken. Sozial-unreifes und sozialisiert-delinquentes Verhalten sind weniger gut erforscht und nicht klar abgrenzbar. Zudem werden auch in der Umsetzungshilfe zum Umgang mit auffälligem Verhalten des Kantons Luzern (Hubmann et al., 2023) ausschliesslich externalisierende und internalisierende Verhaltensweisen erwähnt. Aus diesen Gründen werden die letzten beiden Gruppierungen in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt.

Tabelle 2: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen

Gruppierung	Symptomatik
Kinder und Jugendliche mit externalisierendem, aggressiv-ausagierendem Verhalten	Aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörungen
Kinder und Jugendliche mit internalisierendem, ängstlich-gehemmten Verhalten	Ängstlich, traurig, interesselos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle
Kinder und Jugendliche mit sozial-unreifem Verhalten	Nicht altersentsprechend, leicht ermüdbar, konzentrationschwach, leistungsschwach, Sprach- und Sprechstörungen
Kinder und Jugendliche mit sozialisiert-delinquentem Verhalten	Verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, Normen missachtend, risikobereit, niedrige Hemmschwellen, Beziehungsstörungen

Quelle: Myschker und Stein (2018)

Laut Klassifikationstabelle kommen externalisierende Verhaltensweisen am häufigsten vor. Sie zeigen sich durch nach aussen gerichtetes Verhalten wie Aggression, Impulsivität oder Aufmerksamkeitsstörungen. Kinder mit solchem Verhalten werden von ihrer Umwelt oft als herausfordernd wahrgenommen und fallen dadurch schneller auf als jene mit eher internalisierten Verhaltensweisen (Myschker & Stein, 2018). Für Lehrpersonen stellen diese Verhaltensweisen eine grosse Herausforderung dar und zählen zu den stärksten Belastungsfaktoren im Berufsalltag (Müller & Sigrist, 2019). Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten sind somit vor allem für die betroffenen Kinder und Jugendlichen und weniger für die Lehrpersonen belastend (ebd.). Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten sind laut Bilz (2008, S. 45) „überkontrollierte Verhaltensweisen“, mit denen Betroffene versuchen, ein „dysfunktional hohes Mass an Kontrolle über ihre Emotionen, ihr Verhalten und ihre Kognitionen aufrecht zu erhalten“ (ebd.). Die Ursachen für das Auftreten von auffälligen Verhaltensweisen sind Gegenstand verschiedener theoretischer Modelle und Ansätze. Es gilt im Folgenden zu klären, welche Faktoren dazu beitragen, dass einige Kinder auffälliges Verhalten zeigen, während andere dieses Verhalten nicht äussern.

2.3.4 Erklärungsansatz

Wie die Begriffsdefinitionen, unterscheiden sich auch die Erklärungsansätze bezüglich der Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten. Das Verständnis von Verhaltensauffälligkeiten und die Haltung, die daraus entsteht, beeinflusst unseren Umgang mit den betroffenen Kindern und hat entsprechend einen erheblichen Einfluss auf die Frage der Förderung. Besondere Bedeutung kommt deswegen der Selbstreflexion der Pädagog:innen und insbesondere auch SHPs in ihrer Berufsrolle zu (Stein, 2019).

Heute betrachten Entwicklungswissenschaften die seelische und körperliche Entwicklung sowie die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten als Ergebnis des engen Zusammenwirkens biologischer, sozialer und innerpsychischer Faktoren. Verhaltensauffälligkeiten gelten dabei als eine mögliche Ausprägung individueller Entwicklungsverläufe (Fröhlich-Gildhoff, 2018). Diese sind entsprechend nicht monokausal, sondern werden von vielen unterschiedlichen Einflussfaktoren beeinflusst (multikausal). Dieser Erklärungsansatz basiert auf einem integrativen bio-psycho-sozialen Modell (ebd.). Das in Abbildung 3 dargestellte Modell geht zunächst allgemein davon aus, dass sich im Zusammenspiel zwischen biologischen Ausgangsbedingungen (1) und (früh-)kindlichen (Beziehungs-)Erfahrungen (2) die individuelle Selbststruktur (3), im Sinne eines Netzwerks handlungsleitender innerpsychischer Schemata, herausbildet. Dieser Entwicklungsprozess ist wiederum abhängig von Risiko- und Schutzfaktoren (4), zu denen auch die Schule als Teil der Umwelt gehört. Im Laufe der individuellen Entwicklung muss das Kind bzw. der Jugendliche altersabhängig spezifische Entwicklungsaufgaben (5) bewältigen. Neben dieser Bewältigung (6) müssen immer wieder besondere Stress- oder

Belastungssituationen individuell verarbeitet werden. Dieser Bewältigungsprozess ist abhängig von der bisher entwickelten Selbststruktur (3) und wiederum von aktuell vorhandenen Risiko- und Schutzfaktoren (4) (ebd.).

Abbildung 3: Allgemeines bio-psycho-soziales Modell der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten

Quelle: Eigene Darstellung nach Fröhlich-Gildhoff, 2018

Auch in der Umsetzungshilfe wird betont, dass die Verantwortung für auffälliges Verhalten nicht allein beim Kind, sondern auch in seinem sozialen Umfeld, seiner individuellen Geschichte, der aktuellen Situation und den Anforderungen, die die Schule an das Kind stellt, gesucht werden muss (DVS, 2024). Ob ein Verhalten im Schulkontext als unauffällig oder als störend wahrgenommen und definiert wird, hängt vor allem von den gesellschaftlich und die im sozialen Umfeld des Kindes verankerten Normen und Werten ab sowie von den individuellen Erwartungen der Lehrpersonen an das Kind (Hubmann et al., 2023). Sie betonen hierzu,

dass in der Schule im Umgang mit auffälligem Verhalten systemisch gearbeitet werden soll, indem die Ursachen von problematischen Verhaltensweisen stets als Wechselwirkung mit dem Denken und Handeln der Personen in seinen relevanten sozialen Systemen (Familie, Klasse, Lehrperson, Peergroup) gesehen werden muss. Sie ergänzen ausserdem den lern- und verhaltenstheoretischen Aspekt auffälligen Verhaltens, das gelernt ist und entsprechend veränderbar und variabel (ebd.) ist. In Umsetzungshilfe zur Stärkung der Regelschule im Umgang mit auffälligem Verhalten werden folgende Schutzfaktoren zur Bewältigung von Stress- und Belastungsfaktoren in der Schule genannt (ebd., S. 3):

- (1) Ressourcenorientierte, verständnisvolle, wertneutrale Haltung gegenüber betroffenen Kindern
- (2) Persönlicher Beziehungsaufbau
- (3) Lösungsorientiertes Denken und Handeln
- (4) Einbezug der Eltern in den Lösungsprozess
- (5) Positive Fehlerkultur im Lösungsprozess
- (6) Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team auf Grundlage einer gemeinsamen Haltung

2.4 Berufsauftrag von SHPs in der Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten

Mit dem Berufsauftrag werden die Erwartungen an die Lehrpersonen konkretisiert (DVS, 2020a). Er stellt indirekt auch die Erwartungen der Schulleitungen an SHPs dar, da sich diese in ihrer Führungsposition am Berufsauftrag orientieren. Er gilt für alle Lehrpersonen der Regel- und Sonderschulen, entspricht den aktuellen Erfordernissen der Schulpraxis und basiert auf dem heutigen Erkenntnisstand. Somit bildet der Berufsauftrag die Grundlage für die Ausgestaltung der Arbeit von SHPs und ihrer Berufsrolle (ebd.). Da die Verfasserin dieser Arbeit ihre Tätigkeit als FLP im Kanton Luzern aufnehmen wird, bezieht sich diese Arbeit auf den Berufsauftrag des Kantons Luzern.

2.4.1 Grundsätze der integrativen Förderung (IF)

Das Gesetz über die Volksschulbildung gibt vor, dass alle Lernenden befähigen werden müssen, Leistungen zu erbringen, Eigenverantwortung zu übernehmen, das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben mitzugestalten und sich darin zu bewähren (DVS, 2024). Dabei sind die Grundsätze der grösstmöglichen Teilhabe am gemeinsamen Lernen in der Klassen- und Schulgemeinschaft, bestmögliche Förderung und hohe individuelle Leistungen gemessen an den persönlichen Möglichkeiten, leitend (ebd.). Die integrative Förderung unterstützt die Lernenden individuell und aktiv nach deren Bedarf. Im Zentrum stehen insbesondere Lernende mit Lernschwierigkeiten und Teilleistungsschwächen, besonderen Begabungen,

Mehrsprachigkeit und soziokultureller Vielfalt, Beeinträchtigungen im Verhalten und sozio-emotionaler Entwicklung oder Beeinträchtigungen in den Bereich kognitive Entwicklung, Körper, Motorik, Gesundheit, Sprachentwicklung, Hören oder Sehen (ebd.). In Bezug auf die Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten soll also das grundsätzliche Ziel der integrativen Förderung sein, betroffene Schüler:innen individuell zu unterstützen, sodass sie bestmöglich am gemeinsamen Lernen teilhaben und sich entsprechend ihrer Möglichkeiten entwickeln können. Dabei verschiebt sich die integrative Unterstützung von einem vorwiegend heilpädagogisch-therapeutischen Ansatz hin zu einem generellen Förderverständnis in heterogenen Klassen.

2.4.2 Vier Arbeitsfelder in der Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten

Die Aufgaben der IF-Lehrperson orientieren sich grundsätzlich am Berufsauftrag für Lehrpersonen und entsprechend an den gleichen vier Arbeitsfeldern «Unterricht», «Lernende», «Schule» und «Lehrperson» (DVS, 2020b). Der grösste Anteil des Pensums einer FLP wird dem Arbeitsfeld «Unterricht» zugeteilt (82.5 %), jedoch muss berücksichtigt werden, dass der Anteil an Beratung, Unterstützung und Begleitung der Lernenden und Lehrenden höher ausfällt als bei einer KLP und sich somit auch ein Teil der Arbeitszeit ins «Arbeitsfeld Lernende» verlagert (DVS, 2020b). Im Dokument «Berufsauftrag IF- Lehrpersonen - Ergänzungen zu den 4 Arbeitsfeldern» (DVS, 2021) werden die konkreten Aufgaben der FLP entlang der 4 Arbeitsfelder präzisiert. Diese können wiederum auf die Arbeit spezifisch mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten angewendet werden, da diese Gruppe von Kindern in den Aufgabenbereich einer FLP fallen. Das Dokument «Integrative Förderung (IF) – Umsetzungshilfe» (DVS, 2024) bieten ausserdem Ergänzungen und Konkretisierungen zur Umsetzung des Berufsauftrags von IF-Lehrpersonen.

In der Umsetzungshilfe zur Stärkung der Regelschule im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten (Hubmann et al., 2023) und dem dazugehörigen Dokument zu den Rollen und Funktionen der FLPs (DVS, 2016) werden zusätzlich zu den im zuvor formulierten Berufsauftrag der IF-Lehrperson weitere, spezifisch auf die Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, Aufgaben formuliert. Hubmann et al. (2023) erachten es für die konstruktive interdisziplinäre Zusammenarbeit im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten nämlich als besonders wichtig, die Rollen und Funktionen im Lösungsprozess klar zu definieren. Dazu beschreiben sie in einem spezifischen Dokument Aufgaben, die in der Zusammenarbeit im Klassenteam oder spezifisch von der IF-Lehrperson übernommen werden sollen. Alle Aufgaben aus den zuvor genannten Dokumenten wurden in der folgenden Übersicht aufgeslitet:

2.4.2.1 Unterricht

Tabelle 3: Aufgaben der FLP im Arbeitsfeld Unterricht

Arbeitsfeld Unterricht	ca. 82.5%
-------------------------------	------------------

(Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten) unterrichten und fördern

Die IF-Lehrperson

- arbeitet zusammen mit der KLP im Teamteaching in klar definierten Rollen und steht dabei vor der ganzen Klasse
- trägt den integrativen Unterricht und die Verantwortung dafür gemeinsam mit der KLP
- koordiniert Lernangebote des Klassenunterrichts mit denen des IF-Einzel- und Gruppenunterrichts/begleitet bedarfsgerecht Kinder zeitlich befristet oder länger andauernd in Kleingruppen oder einzeln
- bietet Lernangebote und Hilfsmittel für die innere Differenzierung des Klassenunterrichts und stellt wenn nötig Hilfsmittel (auch digitale Tools) zur Verfügung
- fördert ein Kind mit besonders viel Förderbedarf umfassender

Planen, vorbereiten, auswerten und weiterentwickeln des Unterrichts (unter Berücksichtigung der Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten)

Die IF-Lehrperson

- wirkt bei der Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts mit ihrem speziellen Fachwissen mit
- wirkt bei der Lernzielüberprüfung, bei der Durchführung und Auswertung mit und berücksichtigt dabei die heterogenen Lernvoraussetzungen der Schüler:innen
- stellt sicher, dass die Interessen der Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder Begabungen in Vor- und Nachbereitung des Unterrichts angemessen berücksichtigt werden und wirkt dabei präventiv auf Lern- und Verhaltensauffälligkeiten
- erarbeitet zusammen mit der Lehrperson Material für den differenzierten Unterricht
- bringt ihre Fachkompetenz im Fachteam Integration ein
- fördert die pädagogische Zusammenarbeit aller beteiligten Lehrpersonen im Fachteam Integration
- berücksichtigt in der Planung die Pädagogik von «Lernen am selben Gegenstand»
- verlangt für den Unterricht kooperatives Lernen und konsequentes Methodenlernen
- setzt niederschwellige Massnahmen (Z.B. Raumgestaltung, Präsenz, Checklisten) um

Quelle: Eigene Darstellung

2.4.2.2 Lernende

Tabelle 4: Aufgaben der FLP im Arbeitsfeld Lernende

Arbeitsfeld Lernende	ca. 10%
Beraten, unterstützen und begleiten der Lernenden (mit Verhaltensauffälligkeiten) und Lehrenden (im Umgang mit diesen)	
Die IF-Lehrperson	
<ul style="list-style-type: none">- unterstützt die KLP bei der Erhebung des besonderen Förderbedarfes, untersucht Problemsituationen, behindernde Bedingungen und beeinträchtigte Erziehungs- und Lernprozesse und nimmt dabei Stärken der Lernenden bewusst wahr- erarbeitet diagnostische Grundlagen- formuliert die Fördervereinbarung (bestehend aus Lernbericht und Förderplanung)- bietet Fallbesprechungen an- unterstützt die Lösungsfindung bei auffälligem Verhalten und bietet Interventionen bei schwierigen Situationen an- bietet die Gesprächsleitung bei besonderen Beurteilungs- und Fördergesprächen an- pflegt Kontakte in Absprache mit der KLP zu weiterführenden Unterstützungsangeboten (Schuldienste, Therapien, Amtsstellen etc.).- gibt je nach Bedürfnis den Kindern unterschiedlich viel Aufmerksamkeit- setzt sich dafür ein, dass sie als Teil der Klasse wahrgenommen wird- hält wichtige Ereignisse fest- trifft Abmachungen in Form von Fördervereinbarungen- entwickelt Lösungen ggf. mit einer kollegialen Praxisberatung oder Fallbesprechung- setzt spezifische oder erweiterte Massnahmen mit oder ohne Einbezug der Schuldienste/Schulleitung (Z.B. Time-out, Beratung/Therapien, Erhöhung der Grundressourcen) um- berät und unterstützt die KLP im Rahmen ihrer Kompetenzen- leitet kollegiale Beratungen, Fallbesprechungen im Unterrichtsteam	
Zusammenarbeiten mit Erziehungsberechtigten, Schuldiensten und Behörden	
Die IF-Lehrperson	
<ul style="list-style-type: none">- bietet Beratung für Lernende, Klassen-/Fachlehrpersonen und Eltern im Bereich der Förderung an- bestimmt gemeinsam mit der KLP das Fallmanagement- übernimmt in Absprache mit der KLP die Fallführung	

Quelle: Eigene Darstellung

2.4.2.3 Schule

Tabelle 5: Aufgaben der FLP im Arbeitsfeld Schule

Arbeitsfeld Schule	ca. 5%
Gestalten und organisieren der eigenen Schule (unter Berücksichtigung der Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten)	
Die IF-Lehrperson	
<ul style="list-style-type: none">- unterstützt die Schulleitung bei der Planung, Verteilung und Berechnung des IF Pools	
Entwickeln und evaluieren der eigenen Schule (unter Berücksichtigung der Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten)	
Die IF-Lehrperson	
<ul style="list-style-type: none">- achtet darauf, dass präventive Massnahmen und die Interessen der Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Schulentwicklungsprozess angemessen berücksichtigt werden- stellt ihr Fachwissen für schulinterne Weiterbildungsveranstaltungen zur Verfügung	

Quelle: Eigene Darstellung

2.4.2.4 Lehrperson

Tabelle 6: Aufgaben der FLP im Arbeitsfeld Lehrperson

Arbeitsfeld Lehrperson	ca. 2.5%
Evaluieren der eigenen Tätigkeiten (unter Berücksichtigung der Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten)	
Die IF-Lehrperson	
<ul style="list-style-type: none">- reflektiert ihre eigenen Tätigkeiten durch Selbst- und Fremdbeurteilung- denkt (Haltung) und handelt nach den Grundsätzen zur Entstehung und Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, wie sie in Kapitel 2.3 beschrieben sind- versteht sich als Teil eines interdisziplinären Teams, welches die Herausforderung «Verhaltensauffälligkeiten in der Schule» gemeinsam trägt	
Sich individuell weiterbilden (in der Thematik «Verhaltensauffälligkeiten»)	
Die IF-Lehrperson	
<ul style="list-style-type: none">- bildet sich innerhalb und ausserhalb des Fachteams Integration für alle besonderen Förderbereiche weiter	

- entwickelt gemeinsam mit der KLP ihre Zusammenarbeit weiter

Quelle: Eigene Darstellung

2.4.2.5 Kooperationsformen im Berufsauftrag

Madianos-Hämmerle (2015) hebt hervor, dass eine gelingende Kooperation zwischen SHP und KLP eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiche integrative Schulen und entsprechend auch für die Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten ist. Häufig wird hier aber das Fehlen von Ressourcen für die nicht befriedigende Umsetzung einer gewinnbringenden Zusammenarbeit verantwortlich gemacht. Denn die in der Praxis vorherrschende Zuständigkeit einer SHP für bis zu zehn verschiedene Klassen wird häufig als unbefriedigend erlebt und hat entsprechend negative Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit (ebd.). Wie intensiv die Zusammenarbeit zwischen FLPs und KLPs sein muss, hängt stark von ihrer jeweiligen Funktion und den gemeinsam zu bewältigenden Aufgaben ab (Grosche, Fussangel & Gräsel, 2020).

Im Berufsauftrag ist die konkrete Form und Intensität der Kooperation zwischen Förder- und KLPs nicht ausdrücklich festgelegt. Eine genauere Betrachtung der dort beschriebenen Aufgaben zeigt jedoch, dass sich diese den drei im Folgenden dargestellten Kooperationsformen zuordnen lassen. Damit sind die Kooperationsformen indirekt ebenfalls Teil des Berufsauftrags und dienen in dieser Arbeit dem besseren Verständnis zur Analyse der Zusammenarbeit zwischen FLPs und KLPs.

Die folgende Übersicht vergleicht die drei Kooperationsformen und ordnet ihnen jeweilige Beispielaufgaben aus dem Berufsauftrag zu.

Tabelle 7: Vergleich dreier Kooperationsformen

	Austausch	Arbeitsteilung	Konstruktive Kooperation («high-cost»-Kooperation)
Beschreibung	Unterschiedliche Aufgaben am gleichen Gegenstand/Austausch von Material und Information	Bearbeitung unabhängiger, aber auf gemeinsame Ziele bezogene Arbeitspakete	Individuelles Wissen und Können aufeinander beziehen, um neue Kompetenzen & Lösungen zu generieren
Funktion	Hilfe bei Routineaufgaben/Zeitersparnis & emotionale Entlastung	Steigerung der Effizienz und Ökonomie	Professionalisierung: Organisations-, Unterrichts- und Personalentwicklung/Umsetzung von Innovationen
Bedeutung im Rahmen von schulischer Inklusion	Inklusion kaum umsetzbar/SHP als Hilfslehrkraft, Regelschullehrkraft als beratungsbedürftig	Festlegen übergeordneter Unterrichtsziele/kompensierende äussere Differenzierung/Teilung anhand der Disziplingrenzen	Expertise beider Lehrkräfte nutzbar für Entwicklung inklusiven Unterrichts und gemeinsames Inklusionsverständnis
Beispiele aus dem Berufsauftrag (Die IF-Lehrperson...)	berät und unterstützt die KLP im Rahmen ihrer Kompetenzen	erarbeitet diagnostische Grundlagen formuliert die Fördervereinbarung (bestehend aus Lernbericht und Förderplanung)	entwickelt gemeinsam mit der KLP ihre Zusammenarbeit weiter trägt den integrativen Unterricht und die Verantwortung dafür gemeinsam mit der KLP
Anzahl Zuordnungen aus dem Berufsauftrag	5 Aufgaben (12.5 %)	16 Aufgaben (40 %)	19 Aufgaben (47.5 %)

Quelle: Eigene Darstellung nach Grosche, Fussangel & Gräsel, 2020

Grosche, Fussangel und Gräsel (2020) betonen in ihrem Fachbeitrag zur Konstruktiven Kooperation zwischen Lehrkräften, dass für eine gelingende Inklusion die intensivste und

zeitaufwändigste Form der Ko-Konstruktion unabdingbar ist. Weder Regelschul- noch Sonderpädagogiklehrkräfte verfügen allein über ausreichende Expertise, um der Komplexität dieser Aufgabe gerecht zu werden. Eine solche intensive Kooperation setzt jedoch spezifische soziale und intrapersonale Voraussetzungen voraus, darunter eine gemeinsame Sprache, gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und Gleichberechtigung. Darüber hinaus erfordert sie geeignete strukturelle Rahmenbedingungen, wie personelle Kontinuität und ausreichende zeitliche Ressourcen, ebenso wie individuelle Rahmenbedingungen, etwa Sympathie, Respekt, Reflexionsfähigkeit und eine positive Einstellung zur Kooperation.

3 Forschungsmethodik

In folgendem Kapitel werden verschiedene forschungsrelevante und methodische Aspekte dieser Arbeit näher dargestellt.

3.1 Erhebungstechnik

3.1.1 Qualitative Forschung

Qualitative Forschung mit einer nicht-standardisierten Befragung hat zum Ziel, ein erstes Verständnis des Forschungsgegenstandes zu erhalten, in einem Feld, das noch wenig oder nicht erforscht ist (Flick, 2009). Das bisher beschriebene Forschungsfeld ist insofern neu, als bisher kaum Literatur zu Rollenerwartungen an SHPs speziell im Hinblick auf die Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten existiert. Zentral bei der qualitativen Forschung ist laut Flick (ebd.) die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie die Reflexion über die Forschung als Teil der Erkenntnis. Ziel dabei ist es, den Forschungsgegenstand, in diesem Fall die Rollenerwartungen an SHPs in der Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, in seiner Ganzheitlichkeit wahrzunehmen, zu beschreiben und schliesslich zu interpretieren. In diesem Zusammenhang ist die induktive Vorgehensweise zu erwähnen, die dadurch entsteht. Die qualitative Forschung hat entsprechend hier nicht die Hypothesenüberprüfung, sondern die Hypothesengenerierung zum Ziel.

3.1.2 Das Leitfadeninterview

Die qualitative Befragung ermöglichte in der vorliegenden Arbeit, offen und breit in die Forschung hineinzugehen, um erste Erkenntnisse zum Thema gewinnen zu können. Durch die teilweise Strukturierung der Befragung durch einen Leitfaden und vorgeschlagene weitere Fragen (Nachfragen) wurde, trotz einer Teilstandardisierung, eine hohe Offenheit und Flexibilität bewahrt, welche für die Beantwortung der Fragestellung notwendig ist (Flick, 2009). Zur Beantwortung der Fragestellung wurde ein Leitfadeninterview entlang der 4 Arbeitsfelder des Berufsauftrags (Unterricht, Lernende, Schule, Lehrperson) und deren Umsetzungshilfen geführt (siehe Anhang A). Beim Leitfadeninterview strukturierte die Interviewerin das Gespräch zu einem grossen Teil, da sie nicht nur das Oberthema der Befragung, sondern auch gliedernde Aspekte (in Form der Leitfragen) vorgab (Scholl, 2018). Wichtig waren hier ausserdem offene Fragen, die es ermöglichten, Rollenerwartungen zu identifizieren, damit diese in der Analyse dem Berufsauftrag gegenübergestellt werden konnten.

Um das Grundprinzip der Offenheit zu wahren und dennoch die für das Forschungsinteresse notwendige Strukturierung vorzugeben, hat es sich bei der Leitfadenherstellung bewährt, dem

Vorgehen der SPSS-Methode, welche in Tabelle 7 genauer dargestellt ist, zu folgen (Helfferich, 2011):

Tabelle 8: Die SPSS-Methode nach Helfferich

Buchstabenkürzel	Symptomatik
S – Sammeln	Offenes Brainstorming zum Sammeln von Fragen
P - Prüfen	Fragen auf die Geeignetheit überprüfen – ungeeignete Fragen (geschlossene Fragen, reine Faktenabfragen, wertende Fragen, suggestive Fragen) werden gestrichen
S - Sortieren	Die verbliebenen Fragen sortieren – nach offene Erzählaufforderung, Aufrechterhaltungsfragen und konkrete Nachfragen
S - Subsumieren	Fragen subsumieren – an entsprechender Stelle in den Leitfaden einordnen

Quelle: Eigene Darstellung nach Helfferich, 2011

Weiter wurden beim Erstellen des Leitfadens folgende Prinzipien nach Helfferich (2011) berücksichtigt: Er musste zum einen als Ganzes und in allen seinen Teilen (Einzelfragen) den Grundprinzipien der qualitativen Forschung gerecht werden und Offenheit ermöglichen. Er durfte zudem nicht mit zu vielen Fragen überladen sein, damit ein unrealistisches Pensum an Fragen und das Interesse an zu vielen Einzelaspekten nicht zu einem gehetzten und „bürokratischen Abhaken“ der einzelnen Fragen führte. Zum anderen musste er formal übersichtlich und gut zu handhaben sein, damit die Aufmerksamkeit der Interviewenden nicht von der Interviewsituation und der Erzählperson abgelenkt wurde. Fragen, die eine längere Darstellung generierten, wurden am Anfang gestellt und Fragen, die zwar offen gestellt waren, aber keine längere Aussage stimulierten, kamen ans Ende. Priorität hatte immer die spontan produzierte Erzählung. Zuletzt sollte die Komposition eines Leitfadens dem „natürlichen“ Argumentationsfluss folgen und nicht zu abrupten Sprüngen und Themenwechseln zwingen (ebd.). In diesem Interview musste die Befragende besonders darauf achten, dass die Befragte Person ihre Antworten jeweils auf die Arbeit mit ihren Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten bezog und diese gegebenenfalls darauf hinweisen, falls sie allgemeine Erwartungen an die FLP formulieren würde.

3.1.3 Stichprobe

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine relativ kleine Stichprobe (N=4) gezogen, da es um erste explorative Erkenntnisse in diesem Themenbereich geht. Gemäss Helfferich (2011) sind jeweils die Ressourcen die limitierende Randbedingung, da qualitative Interviews aufgrund der Sorgfalt, die auf die Transkription verwendet werden muss, sehr zeitaufwändig sind. Es gilt

dabei die Regel, je weniger Fälle untersucht werden, desto intensiver ist das Auswertungsverfahren zu gestalten, um an die gewünschten Daten zu kommen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Interviews mit vier Klassenlehrerinnen geführt. Diese haben mindestens drei Jahre Berufserfahrung, sind im Kanton Luzern tätig, arbeiten mit einer ausgebildeten FLP während mindestens vier Lektionen pro Woche zusammen und haben mindestens ein Kind in der Klasse, das gemäss den in Kapitel 2.3.2 beschriebenen Kriterien als verhaltensauffällig gilt.

3.1.4 Interviewdurchführung

Es wurden vier persönliche Face-to-Face-Interviews durchgeführt. Diese ermöglichten eine direkte Interaktion, wodurch Rückfragen gestellt und Missverständnisse geklärt werden konnten. Zudem erleichterten nonverbale Signale die Gesprächsführung (Flick, 2009). Helfferich (2011) beschreibt Grundprinzipien qualitativer Interviews, die in der Durchführung berücksichtigt werden müssen: Zuerst muss der Zugang zum Sinn des Befragten in der Kommunikationssituation des Interviews (Prinzip Kommunikation) geschaffen werden. Das zweite Grundprinzip bezieht sich dann auf die Gestaltung dieser Kommunikation: Die Befragten sollen ihren „Sinn“, der durchaus ein anderer sein kann als der des Forschenden, entfalten können. Dazu brauchen sie einen offenen Äusserungsraum, der gefüllt werden kann mit dem, was für sie selbst wichtig ist, und in der Art und Weise, wie sie selbst sich ausdrücken möchten (Prinzip Offenheit). Ein weiteres Grundprinzip, das für die Positionierung von Erzählpersonen und Interviewenden wichtig ist, ist der Umgang mit Vertrautheit und Fremdheit. Denn obwohl die Interviewsituation und das Gegenüber fremd ist, soll eine Vertrautheit geschaffen werden, in der die Erzählperson möglichst frei erzählen kann. Diese Grundprinzipien wurden insofern berücksichtigt, als dass die Erzählpersonen in einer für sie bekannten Umgebung interviewt wurden, genügend Zeit für das Ankommen und die Einführung in die Interviewsituation eingerechnet wurde und in der Einleitung bewusst ermutigt wurde, frei zu erzählen, ohne dass es dabei ein «richtig» oder «falsch» geben würde. Das Interview wurde in Standardsprache durchgeführt, da dies sowohl die anschliessende Transkription und Analyse erleichtert als auch der im Lehrberuf üblichen Kommunikationsweise entspricht. Die Interviews wurden mithilfe eines drahtlosen Dual-Mikrofons aufgezeichnet, welches durch die kaum sichtbaren Mikrofone eine authentische Gesprächssituation und qualitativ hochwertige Audiodateien ermöglicht hat.

Für das Herstellen von Vertrauen ist es wichtig, Sicherheit zu geben, die sich auf die Vertraulichkeit und auf die Informationen, was mit dem Interview geschieht, beziehen kann (Helfferich, 2011). Dazu wurde mit der Befragten Person jeweils vor dem Start der Aufnahme die Einwilligungserklärung besprochen und im gegenseitigen Einverständnis unterschrieben.

3.1.5 Merkblatt zu Begriffen

Gemäss Helfferich (2011) ist eine minimale Basis an gemeinsamem Vorverständnis notwendig, damit Kommunikation in der Interviewsituation gelingt. Gleichzeitig muss aber das Vorverständnis offen dafür sein, zu hören und aufzunehmen, was ihm nicht entspricht. Die Autorin erachtete es als sinnvoll, vorab drei wichtige Begriffe (siehe Anhang A) des Interviews zu definieren. Dabei handelte es sich einerseits um den Begriff der «Erwartungen», bei welchem betont wurde, dass dazu alle Erwartungen und Wünsche gehören, auch wenn diese zurzeit nicht erfüllt sind oder bestimmte Rahmenbedingungen dies verhindern. Da die vorliegende Arbeit ausserdem nicht darauf abzielte herauszufinden, wie die Befragten Personen auffälliges Verhalten von Schüler:innen definieren, wurde vorab geklärt, welche Kinder im Rahmen der Befragung damit gemeint sind. Zuletzt wurden die vier Arbeitsfelder des Berufsauftrags genannt, um den Erzähler:innen vorab einen Überblick über den Aufbau des bevorstehenden Interviews und entsprechend etwas Sicherheit geben zu können.

3.2 Aufbereitungstechnik

Um die erhobenen Daten später auswerten zu können, mussten zunächst Audiodateien transkribiert, also verschriftlicht, werden. Welches Transkriptionssystem dazu gewählt wird, hängt vom Ziel der Analyse ab (Kuckartz & Rädiker, 2024). Es gibt viele Transkriptionssysteme, die sich darin unterscheiden, wie detailliert verbale und nonverbale Merkmale erfasst werden (z.B. Betonung, Pausen, Lachen, Gestik). Je genauer die Transkription, desto aufwändiger und potenziell weniger leserlich ist sie, was die Analyse erschweren kann (ebd.). Für die vorliegende qualitative Forschung genügte ein einfaches Transkriptionssystem, da der Inhalt der Aussagen und nicht die nonverbalen Merkmale zur Beantwortung der Forschungsfrage relevant waren. In ihrem aktuellen Werk zur qualitativen Inhaltsanalyse beziehen Kuckartz und Rädiker (2024) in die Umsetzung des Analyseprozesses den Einsatz von Software und künstliche Intelligenz mit ein. Dabei definieren sie einfache und schnell erlernbare Transkriptionsregeln für die computergestützte Transkription, welche in der vorliegenden Arbeit angewendet wurden (siehe Anhang B).

Die Autorin nutzte die automatische Transkription der KI-basierten und datenschutzkonformen Open-Source Software noScribe. noScribe erkennt die verschiedenen Sprechenden, entsprechend ihre Beiträge im Transkript und setzt Zeitmarken (Kuckartz & Rädiker, 2024). noScribe erfüllt dabei die Kriterien des Datenschutzes, da die Software lokal auf dem eigenen Rechner läuft und keine Dateien geteilt werden. Ausserdem werden in diesem Tool die zuvor genannten Transkriptionsregeln mehrheitlich berücksichtigt. In einem weiteren Schritt wurden die in noScribe generierten Transkripte in die MAXQDA-Software, importiert und manuell kontrolliert, verbessert und um die Betonungen und Lautstärke ergänzt.

In einem der Interviews wurden Namen von Schüler:innen oder Teamkolleginnen genannt. Alle im Interview vorkommenden sensiblen Namen wurden durch Decknamen (Pseudonyme) ersetzt und somit anonymisiert. Hierbei wurde darauf geachtet, dass das Pseudonym so gewählt wurde, dass wesentliche Merkmale, z.B. Geschlecht, Alterskohorte etc. erkennbar blieben (Kuckartz & Rädiker, 2024).

3.3 Auswertungstechnik

3.3.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung erfolgte anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz. Kuckartz und Rädiker (2024) beschreiben die qualitative Inhaltsanalyse als systematische und methodisch kontrollierte wissenschaftliche Analyse von, indem diesem Fall, Kommunikationsinhalten. Es wurden dabei nicht nur manifeste Inhalte, also direkt im Material sichtbare Aussagen, sondern auch latente, implizite Botschaften, die interpretiert werden mussten, analysiert (ebd.). Die Forschungsfrage spielt bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2024) eine zentrale Rolle, da sie ist der Ausgangspunkt und die Orientierung für den gesamten Analyseprozess ist. Ein weiterer wichtiger Bestandteil sind bei der qualitativen Analyse die Kategorien, mit denen das gesamte für die Forschungsfrage bedeutsame Material codiert wird (ebd.). Die Kategorienbildung erfolgte in dieser Arbeit deduktiv, indem zentrale Kategorien aus dem Interviewleitfaden entwickelt werden. Diese Kategorien wurden anschliessend in einem Kategoriensystem organisiert. Weitere Kategorien konnten anschliessend induktiv, also während der Datenauswertung, bestimmt werden.

Diese systematische Methode zur Analyse qualitativer Daten zielt darauf ab, zentrale Themen und Strukturen im Interviewmaterial zu identifizieren. Der Prozess erfolgt schrittweise und verbindet inhaltliches Verstehen mit strukturierter Auswertung. Die Methode eignet sich zur Erkundung neuer Forschungsfelder und zur Entwicklung theoretischer Gedankenansätze und entspricht somit der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit.

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse als Verfahren zur Auswertung qualitativer Daten stehen nach Kuckartz und Rädiker (2024) in Bezug auf die Gütekriterien vor allem Kriterien der internen Studiengüte im Mittelpunkt. Dazu zählen u.a. Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Regelgeleitetheit, intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Auditierbarkeit. Kuckartz und Rädiker (ebd.) stellen hierfür eine Checkliste zur Verfügung, anhand derer die vorliegende Arbeit beurteilt wurde (siehe Anhang C). Die Punkte bezogen sich einerseits auf die Phase der Datenerhebung und Transkription und andererseits auf die Phase der qualitativen Inhaltsanalyse im engeren Sinn. In beiden Bereichen konnten die Kriterien, mit Ausnahme der wenigen in Kapitel 3.4 der Methodenkritik genannten, als erfüllt angesehen werden.

3.3.2 Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse

Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse, wie sie in Abbildung 4 dargestellt wird, kann als Kernmethode der qualitativen inhaltsanalytischen Verfahren betrachtet werden. Dazu zählen Kuckartz und Rädiker (2024) auch die Analyse von leitfadenorientierten Erhebungen, wie es in der vorliegenden Arbeit der Fall ist. Das Material wird dabei typischerweise in mehreren Codierdurchläufen mit deduktiv und/oder induktiv gebildeten Kategorien codiert.

Der gesamte Analyseprozess, wie in Abbildung 4 dargestellt, wurde mit Hilfe der MAXQDA-Software (Version 24.10.0) durchgeführt. Die erste Phase der Auswertung erfolgte dabei durch interessiertes, sorgfältiges Lesen des Textes und das Markieren von besonders wichtig Textstellen (1). Was bei der Lektüre an Besonderheiten auffiel, sowie Auswertungsideen, die sich spontan ergeben haben, wurden in der QDA-Software in Form von Memos festgehalten (1). Den Abschluss der ersten Phase der Auseinandersetzung mit einem Text bildete das Schreiben von ersten kurzen Fallzusammenfassungen der vier interviewten Personen (siehe Anhang D) (1). Danach folgte ein mehrstufiges Verfahren der Kategorienbildung und Codierung: In der ersten Codierungsphase wurde eher grob entlang von Hauptkategorien codiert, die in der vorliegenden Arbeit aus dem bei der Datenerhebung eingesetzten Leitfaden bzw. dem theoretischen Bezugsrahmen stammten (2). Dabei wurden die Interviews Zeile für Zeile durchgegangen und Textabschnitte den Kategorien zugewiesen (3). Es ist bei der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse möglich, dass einer Textstelle auch mehreren Kategorien zugeordnet werden können. In der nächsten Codierungsphase wurden die Kategorien am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert und das mit den Hauptkategorien codierte Datenmaterial mit den neu entwickelten Subkategorien (4) (siehe Anhang E) codiert (5). Im Anschluss wurden die codierten Daten kategorienbasiert ausgewertet (6) und die Ergebnisse für den zu schreibenden Forschungsbericht aufbereitet, zusammengefasst und dargestellt (siehe Kapitel 4) (7). Dabei ist es nach Kuckartz und Rädiker (2024) durchaus möglich, dass quantitative Elemente in die Analyse einfließen. So wurden beispielsweise nach der Codierung Häufigkeitsanalysen durchgeführt, bei denen gezählt wird, wie oft bestimmte Kategorien oder Subkategorien aufgetreten sind. Diese quantitativen Anteile haben es ermöglicht, Bedeutungsschwerpunkte innerhalb der Daten sichtbar zu machen und die qualitative Interpretation zu unterstützen.

Abbildung 4: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen

Quelle: Eigene Darstellung nach Kuckartz und Rädiker, 2024

Diese spiralförmige Darstellung, auch bekannt als hermeneutischer Zirkel, verdeutlicht, dass die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz ein iterativer Prozess ist, bei dem sich wiederholende Analyseschritte mit einer fortschreitenden Vertiefung und Präzisierung verbinden (Kuckartz & Rädiker, 2024). In dieser Arbeit wurden die Schritte (4) und (5) dreimal durchlaufen. Während Schritt (6) wurden einige inhaltlich sehr ähnlichen Subkategorien zu gemeinsamen Subkategorien zusammengefasst, insbesondere im Bereich «Arbeitsfeld Unterricht». Denn es zeigte sich, dass die im Berufsauftrag formulierten Aufgaben und Erwartungen in ihrer Definition teilweise grosse Überschneidungen aufwiesen und daher sinnvoll zusammengeführt werden konnten. Dies erleichterte wiederum Schritt (7), die Ergebnisdarstellung, und erhöhte deren Nachvollziehbarkeit.

3.3.3 Bedeutung der Hermeneutik

Kuckartz und Rädiker (2024) beschreiben in ihrem Buch die Hermeneutik als eine über Jahrhunderte gewachsene Theorie der Interpretation, die sich insbesondere mit dem Sinnverstehen beschäftigt und als wissenschaftliche Vorgehensweise der Geisteswissenschaften weiterentwickelt wurde. Sie formulieren vier zentrale Prinzipien hermeneutischer Interpretation:

(1) Beachtung der Entstehungsbedingungen: Wer kommuniziert hier mit wem, unter welchen Bedingungen?

- (2) Hermeneutischer Zirkel:** Eine Grundregel beim Verstehen in einem hermeneutischen Zirkel ist, beim Verstehen eines Textes das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen zu verstehen. Vorverständnis und Vermutungen bilden dabei die Grundlagen, mit denen an die Textarbeit gegangen wird. Wichtig ist dabei die Offenheit des Interpretierenden, um während der Arbeit Vermutungen revidieren zu können und unvoreingenommen Neuerkenntnisse zu gewinnen.
- (3) Hermeneutische Differenz:** Alles zu Verstehende ist zunächst fremd und Verständnis entsteht erst durch den Deutungsprozess.
- (4) Angemessenheit und Richtigkeit:** Es gibt keine objektiv „richtige“ Interpretation, nur angemessenere oder weniger angemessene.

Die hermeneutische Vorgehensweise ist gemäss Kuckartz und Rädiker (2024) für die qualitative Inhaltsanalyse, insbesondere in der inhaltlich strukturierenden Variante, aus mehreren Gründen zentral. Einerseits ermöglicht die Hermeneutik die Erfassung nicht nur manifester, sondern auch latenter Bedeutungen in Texten. Dabei werden Textstellen nicht isoliert, sondern im Kontext des gesamten Textes und Entstehungssituation interpretiert. Bei der Entwicklung und Anwendung von Kategorien hilft das hermeneutische Prinzip, Bedeutungen korrekt zu erfassen und Kategorien flexibel anzupassen. Der/die Forschende wird zur Selbstreflexion über eigene Vorannahmen angeleitet, was eine methodisch kontrollierte Interpretation fördert.

3.4 Methodenkritik

Helfferrich (2011) empfiehlt in Bezug auf die Erhebungstechnik, Interviews möglichst in der Muttersprache oder in der am besten beherrschten Sprache der Befragten durchzuführen, um Missverständnisse zu vermeiden und die Qualität sowie Tiefe der Aussagen zu sichern. Die Autorin entschied sich jedoch bewusst dafür, die Interviews in Deutsch und nicht Schweizerdeutsch zu führen. Einerseits sind Lehrpersonen es gewohnt, in ihrem Berufsalltag Standardsprache zu verwenden und können sich darin gut ausdrücken, andererseits liess sich so auch die Qualität der Transkription gewährleisten. Zudem rät Helfferrich (ebd.) davon ab, Personen aus dem eigenen Umfeld in die Stichprobe einzubeziehen. Zwar kannte die Autorin drei der vier befragten Lehrpersonen, nicht jedoch deren FLPs, auf die in dieser Arbeit der Fokus gelegt wird. Mögliche Vorteile dieser Konstellation waren, dass sich die Befragten in der Interviewsituation wohlfühlten und so die von Helfferrich (ebd.) beschriebene Vertrautheit erreicht werden konnte. Kuckartz und Rädiker empfehlen zur Sicherstellung der internen Studiengüte das Erstellen einer interviewbegleitenden Dokumentation (Postskriptum), in dem die Interviewsituation und Besonderheiten festgehalten werden, die allenfalls die Auswertung beeinflussen könnten. Die Autorin erachtete ein solches Postskriptum als nicht notwendig, da die Fragen und Inhalte der Interviews klar strukturiert waren und die Gesprächssituationen ohne besondere Vorkommnisse verliefen.

Kuckartz und Rädiker (2024) empfehlen für den Auswertungsprozess, ein oder mehrere Codierende in den Codierprozess einzubeziehen, um die Intercoder-Reliabilität zu gewährleisten. Diese beschreibt den Grad der Übereinstimmung mehrerer Codierender bei der Anwendung eines Kategoriensystems und ist damit ebenfalls ein Kriterium der internen Studiengüte. Im Rahmen dieser Arbeit wurde bewusst auf weitere Codierende verzichtet, da dies den Umfang der Arbeit überschritten hätte. Dieses Vorgehen ist laut Kuckartz und Rädiker (ebd.) weniger relevant, wenn die Hauptkategorien, wie es in der vorliegenden Arbeit der Fall war, direkt aus dem Leitfaden abgeleitet wurden, da bei einer inhaltlich strukturierenden Analyse im ersten Codierdurchgang weniger komplexe Entscheidungen über die richtige Anwendung einer Kategorie erforderlich waren. Ausserdem wurden, wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben, mehrere Codierdurchläufe mit zeitlichem Abstand vorgenommen, was gemäss Kuckartz und Rädiker (ebd.) ebenfalls zur Qualität der Codierung beitragen kann.

Während des gesamten Forschungsprozesses stellte sich die Herausforderung, dass im Verlauf der Entstehung dieser Arbeit eine Umstrukturierung der Website der DVS vorgenommen wurde. In diesem Zusammenhang sind zwei zentrale Dokumente, auf die sich Teile dieser Arbeit beziehen, nicht mehr verfügbar. Es wurde dabei nicht der Inhalt, sondern die Struktur angepasst, indem die Inhalte in die neue Website integriert wurden. Da die Umstrukturierung auch zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Arbeit noch nicht vollständig abgeschlossen war, wurden die Dokumente, die nach wie vor zeitgemäss und relevant sind, im Anhang dieser Arbeit abgelegt.

4 Darstellung der Ergebnisse

In den folgenden Abschnitten werden die von den KLPs genannten Rollenerwartungen an FLPs dargestellt. Die Darstellung erfolgt entlang der Haupt- und Subkategorien und wird jeweils durch passende Interviewzitate veranschaulicht. Die Subkategorien werden in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit dargestellt. Das bedeutet, dass jene zuerst genannt werden, zu denen in den Interviews die meisten Erwartungen geäußert wurden. Abschliessend werden weitere Ergebnisse aus induktiv generierten Kategorien präsentiert, die für die Forschungsfrage relevant sind. Folgende Darstellung zeigt die Verteilung der genannten Erwartungen in die drei Hauptkategorien der «Muss-, Soll- und Kann-Erwartungen».

Abbildung 5: Anteile der genannten Erwartungen

Quelle: Eigene Darstellung

4.1 Muss-Erwartungen und Berufsauftrag

Im Folgenden werden zusammenfassend die Ergebnisse der Hauptkategorie der «Muss-Erwartungen» dargestellt. Dabei handelt es sich nach Dahrendorf (2006) um die verbindlichsten Rollenerwartungen, da sie rechtlich oder institutionell vorgeschrieben sind. Somit zählen hierzu alle im Berufsauftrag für FLPs formulierten Aufgaben, welche hier wiederum als Subkategorien dargestellt werden. Die «Muss-Erwartungen» machen mit 64 % den grössten Anteil der drei Bereiche «Muss-, Soll- und Kann-Erwartungen» aus. Weiter werden im Kapitel «Kooperationsformen im Berufsauftrag» die Erwartungen an die Intensität der Zusammenarbeit mit der FLP dargestellt. Da die Forschungsfrage darauf abzielt zu klären, inwiefern sich die Rollenerwartungen des Berufsauftrags und der KLPs unterscheiden, sind auch die nicht erwähnten Aufgaben relevant. Somit werden am Ende des Kapitels jene Subkategorien

aufgelistet, die zwar deduktiv aus dem Berufsauftrag abgeleitet wurden, in den Interviews jedoch nicht erwähnt wurden oder zwar erwähnt, aber durch die Aussage entpflichtet wurden.

4.1.1 Arbeitsfeld Unterricht

Planung, Durchführung und Auswertung des integrativen Unterrichts (24 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Die Zusammenarbeit zwischen KLPs und FLPs wird als intensiv und essenziell für die Unterrichtsgestaltung beschrieben, wobei die FLP aktiv Ideen und ihr Fachwissen in die Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts einbringen soll (in den Interviews oft genannt in Form von «Reflexion»/«der gemeinsame Blick»). Regelmässiger Austausch und Reflexion über den Erfolg vom Unterricht sind dabei von grosser Bedeutung. Ein wichtiger Aspekt ist die gemeinsame Planung der Stunden, wobei die KLP inhaltliche Vorgaben macht und die FLP in erster Linie ihre Förderung darauf abstimmt. Dass die FLP allgemein bei der (Grob-)Planung des gesamten Unterrichts mitwirkt, wird nur in einem Interview erwähnt. Zwei Lehrpersonen erwähnen explizit, dass sie die Gesamtplanung erstellen, die FLPs darüber informieren und diese ihre Förderung darin integrieren sollen. Auf der anderen Seite wird zudem von allen vier Lehrpersonen geschätzt, wenn die FLP sie auf Stolpersteine hinweist, die für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in der geplanten Unterrichtssequenz entstehen könnten.

[...] ich wünsche mir, dass es eine intensive Zusammenarbeit gibt zwischen SHP oder eben der Förderlehrperson und der Klassenlehrperson, weil ich denke, dass man zusammen irgendwo den Unterricht gestalten kann. (M.H., Pos. 16)

Wenn sie da ist, besprechen wir immer, [...] machen wir eine Sequenz Team-Teaching oder nimmt sie einzeln die Kinder raus. Wir haben auch noch eine Klassenassistentin für, zum Beispiel das Asperger-Kind. Und dann schauen wir immer, wie was abgedeckt ist oder was ist ideal, was braucht es. Wir machen immer die Planung zusammen für die Lektionen, wo sie bei mir ist. (C.H., Pos. 12)

Fachkompetenz einbringen (21 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Diese Subkategorie hängt stark mit der zuvor genannten zusammen, da im Zusammenhang mit der Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts oft die Fachkompetenz angesprochen wurde, die in diesen Prozess einfließen sollte. Die FLP wird dabei von allen vier Befragten als Spezialistin mit umfassendem Fachwissen wahrgenommen, welches über das der KLP hinausgeht. Dieses Wissen ist besonders wertvoll in der Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten und umfasst auch die Fähigkeit, Lernmaterialien und -methoden anzupassen sowie neue Zugänge für diese Kinder zu schaffen. Dabei bringt die FLP nicht nur fachspezifisches Wissen aus ihrer Ausbildung ein, sondern auch praktische Erfahrungen, die sich in konkreten Hinweisen zur Unterrichtsgestaltung, zur Raumorganisation oder zur

Strukturierung von Abläufen zeigen. Es wird erwartet, dass sie ihr Fachwissen aktiv in den Unterricht und in das Team einbringt, sei es durch die Entwicklung von Förderplänen, die Bereitstellung von Hilfsmitteln oder die Durchführung von Interventionen.

Auf die eine Seite ist sie die Spezialistin, sage ich mal. Gerade wenn sie eine SHP ist, dann hat sie eine spezielle Ausbildung. Und ist geschult, gerade für diese Kinder auch, zu sehen, was sie noch weiter brauchen, wo sie stehen und wie es weitergehen könnte oder wo es vielleicht auch gerade schwierig ist im Moment. (M.H., Pos. 8)

Da bin ich immer wieder froh um das zusätzliche Fachwissen, das mir ja, manchmal fehlt oder nicht präsent ist. (4) Auch von den Möglichkeiten her. (C.K., Pos. 12)

Gemeinsame Verantwortung (16 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Von allen vier Befragten wurden jeweils mehrmals Erwartungen an die FLP in Bezug auf die gemeinsame Verantwortung für den integrativen Unterricht formuliert. Ein zentraler Punkt ist die gemeinsame Verantwortung für das Kind, insbesondere für dessen Förderung, indem die FLP ihre Fachkompetenz einbringt. Ein intensiver, offener Austausch und die Fähigkeit, gemeinsam Lösungen zu finden, die von beiden getragen werden können, sind dabei essenziell. Die Erweiterung des Blickfelds und unkonventionelle Lösungsansätze durch die Zusammenarbeit werden als sehr wertvoll erachtet, da „es ein ganzes Dorf braucht“, um Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten optimal zu unterstützen. Die Gleichberechtigung in der Entscheidungsfindung und die gemeinsame Umsetzung von Massnahmen, wie beispielsweise dem Nachteilsausgleich, sind diesbezüglich ebenfalls wichtige Erwartungen.

Es gibt vielleicht auch unkonventionellere Lösungen, und ich merke, bei diesen Kindern braucht es, (kurzes Lachen) wie das afrikanische Sprichwort so sagt (kurzes Lachen), es braucht ein ganzes Dorf, und ich bin eigentlich um alle Augen und Ohren froh, die hier mittragen, helfen. (C.K., Pos. 6)

Lernangebote im Einzel- oder Gruppensetting (14 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Die KLPs erwarten, dass die FLP ihre Unterstützung flexibel an die individuellen Bedürfnisse der Kinder anpasst, wobei sowohl integrative als auch separative Settings möglich sind. Die Zusammenarbeit mit der KLP ist dabei zentral, um gemeinsam zu evaluieren, wo das Kind in der Klasse steht und welche Unterstützung es benötigt. Dies kann die Vereinfachung oder Wiederholung von Inhalten oder eine andere Erklärung im 1:1 oder auch in einer Gruppe sein. Dabei soll mit solchen Lernangeboten einerseits situativ im Unterricht auf aktuelle Bedürfnisse reagiert, andererseits aber auch vorausschauend geplant werden. Es wird von zwei KLPs betont, das Gruppensetting in bestimmten Situationen dem Einzelsetting vorzuziehen, damit sich das Kind mit Verhaltensauffälligkeiten nicht ausgestellt und stigmatisiert fühlt. Die anderen

beiden Lehrpersonen schätzen das Einzelsetting besonders, weil es sich zur individuellen Förderung dieser Kinder eignet.

Zum Beispiel etwas vereinfachen oder etwas wiederholen (..) oder mit einer ganz anderen Sicht noch etwas auseinandernehmen und nochmal erklären (..) oder vielleicht auch sogar eine Gruppe zusammennemen, weil das Kind ist ja nicht alleine, gibt es noch andere Kinder, dass das auch motivierend ist und das Kind sich nicht ausgestellt fühlt. (N.Z., Pos. 10-11)

Und die Förderlehrperson tut dann aber auch immer, ähm, wöchentlich einzeln mit diesen Kindern noch zusammensitzen. Aber wirklich nicht als Gruppe, sondern separat. Weil die Kinder haben alle verschiedene Lernstände, verschiedene Verhaltensauffälligkeiten. (C.H., Pos. 14)

Hilfsmittel zur Differenzierung (11 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Es wird von allen vier Lehrpersonen erwartet, dass die FLP geeignete Massnahmen und Hilfsmittel zur Differenzierung vorschlägt, wie die Vereinfachung von Aufgaben, Wiederholungen oder die Bereitstellung alternativer Lernmaterialien und Zugänge, die über das übliche Klassenzimmerangebot hinausgehen. Es wird ausserdem geschätzt, dass die FLP mit dem Kind gemeinsam erarbeitet, welche Hilfestellungen es benötigt, wie es am besten lernt und seine Ziele erreicht und dies z.B. in einem individuellen Plan festhält. Die FLP wird als Fachperson mit einem umfangreichen Fachwissen und einer Vielzahl an Tools und Materialien, die sie zur Verfügung stellen kann, gesehen.

[...] auch dass sie mit dem Kind schaut, was braucht es oder wie kommt es am besten zu den Zielen, wie arbeitet das Kind am besten, und dass sie dann mit dem Kind das bespricht oder erarbeitet oder abmacht oder einen Plan macht oder was weiss ich und das Kind dann wieder bei mir im Unterricht weiss, was ist meine Hilfestellung, was brauche ich, wie kann ich arbeiten. (C.H., Pos. 16)

[...] dass auch die Förderlehrperson selbstständig das Kind zum Beispiel an einen ruhigen Platz nimmt oder irgendwie in irgendwelche Form unterstützt oder auch dann beobachten kann, was braucht das Kind, damit es funktioniert oder selbstständig dann zum Beispiel Planarbeit, einen vereinfachten Plan dann erstellt (N.Z., Pos. 8)

Fördern bei erhöhtem Förderbedarf (9 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Die Erwartungen aller vier Interviewten Personen an eine FLP umfassen u.a. die Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf, wobei sie jeweils die Verantwortung für diese Kinder übernehmen und deren Entwicklung im Blick behalten soll. Dies beinhaltet einerseits die Förderung bereits identifizierter Förderkinder z.B. mit Sonderschulstatus und andererseits das Erkennen des Förderbedarfs weiterer Kinder der Klasse. Die FLP soll konkret individuelle Förderprogramme entwickeln, die oft angepasste Lernziele und separate Programme für diese Kinder erfordern.

Okay [...], meine Erwartung ist auf jeden Fall, dass sie die Förderung dieses Kindes [mit Verhaltensauffälligkeiten] im Blick hat [...] und auch die Verantwortung ein Stück weit übernimmt, im Blick hat und im Blick behält [...]. (M.H., Pos. 4)

[...] eigentlich wirklich für diese Förderkinder oder ja wirklich auch diese im Blick zu haben, aber auch vielleicht zu sagen, hey, da haben wir noch ein Kind, wo wir mal genauer hinschauen sollten, könnten. [...] Ja, ich denke, so wie eben so den Blick auch über die ganze Klasse zu haben und dann aber wirklich für die Kinder, die, die eben schon ausgewiesen sind als Kinder, die Förderung brauchen [...] (M.H., Pos. 34)

Niederschwellige Massnahmen (5 codierte Segmente in 3/4 Interviews genannt)

Diese Subkategorie hängt wiederum stark mit den Hilfsmitteln zur Differenzierung und den Lernangeboten für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf zusammen. Es geht hier aber noch stärker um Massnahmen, die als Prävention für Verhaltensauffälligkeiten wirken sollen. Hier wurden u.a. Banking-Time, die Gestaltung des Arbeitsplatzes und des Umfelds, die Einrichtung des Schulzimmers für ein Asperger-Kind und visuelle Hilfen wie Tagesablauf-Kärtchen genannt. Auch die Schaffung von Rückzugsorten, wie ein eigens gebautes Haus mit persönlichen Gegenständen, wird als unterstützende, niederschwellige Massnahme aufgezählt. Hierbei wird von der FLP erwartet, dass sie solche niederschweligen Massnahmen vorschlägt oder diese gemeinsam erarbeitet und durchführt werden.

[...] zum Beispiel bei dem Asperger-Kind. Oder, sie hat das Kind schon im Kindergarten begleitet und wusste genau schon, wie das Kind funktioniert, was es braucht. Und da haben wir schon den Arbeitsplatz so eingerichtet, dass es für dieses Kind stimmt. Und sie sagte dann schon auch, das Kind ist überfordert oder mit Reizüberflutung [...]. (C.H., Pos. 18)

Lernzielüberprüfung (2 codierte Segmente in 2/4 Interviews genannt)

In Bezug auf die Lernzielüberprüfung wurde von den Lehrpersonen kaum Erwartungen formuliert. Hier sprechen die Lehrpersonen die Verantwortung in erster Linie sich selbst zu, es sei denn, besondere Massnahmen wie ein Nachteilsausgleich bei Kindern mit ADHS oder individuelle Lernziele sollen umgesetzt werden. In diesen Fällen sollen die Förder- und KLP diese Massnahmen gemeinsam umsetzen und die Verantwortung dafür tragen.

Es kann natürlich sein, dass im Rahmen von Massnahmen, ich sage jetzt zum Beispiel bei ADHS, dass ich da, dass wir da überlegen, wie könnten wir vielleicht zum Beispiel bei Lernzielüberprüfungen die Situation so gestalten, dass das Kind das Optimum zeigen kann. Das kann ja dann auch in Form von, vom Nachteilsausgleich so definiert sein und da bin ich natürlich auch, das diskutieren wir miteinander, was sind geeignete Massnahmen, aber in der Umsetzung (..) handeln wir das eigentlich gemeinsam und denken auch gemeinsam da dran. (C.K., Pos. 14)

Zusammenarbeit Fachteam Integration fördern (2 codierte Segmente in 1/4 Interviews genannt)

Nur eine Lehrperson äusserte die Erwartung, dass ihre FLP Teil eines Förderteams sein und bei Fragen zur eigenen Klasse aktiv den Kontakt zum Fachteam Integration suchen solle.

Also schön wäre ja, wenn das Förderteam miteinander, zusammen eine Einheit bilden, und unterstützend, auch für uns Klassenlehrpersonen wären [...] (N.Z., Pos. 31)

4.1.2 Arbeitsfeld Lernende

Beratung/Unterstützung und Mehrperspektivität (22 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Beratung und Unterstützung wurde insbesondere in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der KLP genannt. Die Beratung der Eltern wurde von drei Lehrpersonen einmalig und die anderer Fachlehrpersonen nie erwähnt. Im Zusammenhang mit der Beratung der KLPs durch ihre FLPs betonen alle vier Lehrpersonen mehrfach, dass die Zusammenarbeit mit der FLP durch den regelmässigen Austausch ihre Perspektive erweitert und dies eine bessere Unterstützung der Lernenden und neue Lösungsansätze ermöglicht. Ein zentraler Aspekt ist hier wiederum die Fachkompetenz der FLP, die als Ansprechpartnerin mit tieferem Wissen und mehr Erfahrung in diesem spezifischen Bereich geschätzt wird.

[...] Ähm, was ich sehr schätze, ist die Austauschmöglichkeit, einen Gesprächspartner zu haben. (..) Ich denke, man kann vieles unterschiedlich anschauen, auch viel Verhalten unterschiedlicher anschauen. Es gibt viele verschiedene Gründe und da denke ich, es ist immer spannend, auszutauschen und vielleicht auch mal zu brainstormen und zu schauen, ja, was kommt dann bei dir an, was kommt bei mir an, was könnten die Gründe sein und genau. (..) Was ich sehr schätze in der momentanen Zusammenarbeit ist so eben den gemeinsamen Blick für die Kinder. (M.H., Pos.36)

Lösungsfindung unterstützen/Interventionen (9 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

In direktem Zusammenhang zur letzten Kategorie der «Beratung/Unterstützung und Mehrperspektivität» steht die Kategorie der Unterstützung in der Lösungsfindung. Dabei spielt die FLP eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Lösungsfindung und Interventionen. Es wird erwartet, dass sie die individuellen Bedürfnisse der Kinder erkennt und geeignete Massnahmen zur Förderung vorschlägt, indem sie ihre spezifische Fachkompetenz und Beobachtungen einbringt. Interventionen als solches wurden jedoch nicht direkt erwähnt.

Und dass ich vielleicht vielfach mehr aus der Sicht als Klassenlehrperson argumentiere, und sie mehr aus Sicht als Förderlehrperson. Und dann kann man wieder darüber diskutieren, ah, ich

sehe es so, ah, und du hast diese Sicht so, okay, was machen wir jetzt am Besten? Und zusammen auch Lösungen zu finden. (C.H., Pos. 56)

Beziehungsgestaltung zu Schüler:innen (8 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Die Beziehungsgestaltung zu den Schüler:innen wird von allen vier Lehrpersonen als wichtige Aufgabe der FLP betrachtet, insbesondere bei verhaltensauffälligen Kindern. Es wird betont, dass die FLP dabei eine ganzheitliche Sichtweise einnehmen und sich für die Kinder und ihre Lebenswelt interessieren sollte. Eine gute Beziehung ermöglicht es den Kindern, sich ernst genommen zu fühlen und dient als Basis zur Entwicklung und für den Entwicklungsprozess. Dabei ist es wichtig, dass die FLP nicht nur für einzelne Kinder zuständig ist, sondern eine Beziehung zu allen aufbaut, dabei aber auch Grenzen setzen kann und bei Bedarf z.B. in Konflikten eingreift.

[...] der Punkt der Beziehung ganz wichtig ist und wenn die Kinder die Förderlehrperson nur einmal sehen pro Woche oder vielleicht auch dreimal pro Woche, aber sie ist immer nur so für einzelne Kinder da, für die es schwierig ist und auch für die Kinder schwierig, eine Beziehung aufzubauen. [...] Ja, wenn das dann immer nur so auf, auf Stoffvermittlung oder so auf einzelne Beziehungen herausläuft, ist es für die Kinder viel schwieriger auch zu merken, nein, da ist jemand, der interessiert sich für mich, da kann ich mir auch Sachen abholen, da kann ich Sachen lernen, kann ich fragen. (M.H., Pos. 8)

Also, grundsätzlich, gerade mit verhaltensauffälligen Kindern [...] bei denen besonders, damit man überhaupt arbeiten kann mit den Kindern, ist die Beziehung Voraussetzung. (C.H., Pos. 20)

Fallführung bestimmen und übernehmen (6 codierte Segmente in 3/4 Interviews genannt)

Drei von vier Lehrpersonen sehen die Fallführung für diese Kinder mit besonderem Förderbedarf als zentrale Aufgabe der FLP. Sie soll den Überblick über diese Fälle behalten und die Fäden in der Hand halten. Dies beinhaltet das Beobachten und Festhalten von bestimmten Ereignissen, den Austausch mit Eltern und Therapieeinrichtungen sowie die Teilnahme an Gesprächen und Abklärungen, wodurch die KLP entlastet wird. Trotz der klaren Zuständigkeit der FLP wird die Zusammenarbeit im Team betont, wobei die Fallführung als gemeinsame Verantwortung gesehen wird, bei der die FLP den Lead hat, aber die Entscheidungen und Schritte gemeinsam besprochen werden. Die KLPs formulieren jedoch keine Erwartungen darüber, dass die FLP die Fallführung bestimmen soll.

Ich finde schon, das ist ja auch ihr Auftrag, dass sie eben hier die Führung übernimmt, oder ja, den Lead hat, über alles, den Überblick, aber eben, wir sind ja wie ein Team, oder? (C.H., Pos. 28)

Diagnostik (Förderbedarf und Stärken) (6 codierte Segmente in 2/4 Interviews genannt)

Im Bereich der Diagnostik wird von zwei Lehrpersonen erwartet, dass die FLP eine gute Beobachtungsfähigkeit haben soll, um laufend zu erkennen, wo ein Kind Unterstützung benötigt und darauf geeignete Massnahmen vorschlagen kann. Eine Lehrperson erwähnte hier den ganzheitlichen Blick auf das Kind, welcher sein Umfeld berücksichtigen soll. Das Erkennen von Stärken dieser Kinder wurde jedoch in keinem der Interviews explizit erwähnt.

[...] meine Erwartung ist auf jeden Fall, dass sie die Förderung dieses Kindes im Blick hat [...] und auch die Verantwortung ein Stück weit übernimmt, im Blick hat und im Blick behält, [...] auch immer wieder schaut, wo steht das Kind, was braucht es als nächstes, wo sind nächsten Schritte [...]. (M.H., Pos. 4)

Fördervereinbarungen (5 codierte Segmente in 3/4 Interviews genannt)

Zwei der vier Lehrpersonen erwähnen einmalig die Fördervereinbarungen als Teil des Berufsfeldes einer FLP. Eine weitere Lehrperson betont hier hingegen, dass bei kognitivem Förderbedarf Aufgaben wie das Bereitstellen eines Förderplans unterstützender ist als dies bei Kindern mit sozio-emotionalem Förderbedarf der Fall ist. Hier wird die gemeinsame Verantwortung für die Bewältigung des Alltags als höher gewichtet.

Zusammenarbeit Unterstützungsangebote (4 codierte Segmente in 2/4 Interviews genannt)

Zwei der vier Lehrpersonen erwarten von der FLP, dass sie mit externen Unterstützungsangeboten zusammenarbeitet. Dazu gehört etwa der Austausch mit Therapiestellen oder die proaktive Kontaktaufnahme mit dem KJPD, um bei besonderen Herausforderungen, z.B. im Umgang mit Kindern mit Asperger, fachliche Unterstützung und konkrete Tipps einzuholen.

[...] also einfach bei diesen Kindern [...] aber gerade bei diesen Extremfällen hat sie wie den Überblick, [...] ist mit den Eltern im Austausch, mit den Therapiestellen im Austausch. (C.H., Pos. 26)

Ereignisse festhalten (1 codiertes Segment in 1/4 Interviews genannt)

Eine Lehrperson erwartet, dass die FLP laufend Ereignisse dieser Kinder im Lehreroffice und in einem anderen «Protokollformat» festhält.

Fallbesprechung/kollegiale Praxisberatung (1 codiertes Segment in 1/4 Interviews genannt)

Keine der Lehrpersonen formuliert die Erwartung, die FLP müsste aktiv Fallbesprechungen anbieten und durchführen. Eine Lehrperson schildert aber ein Beispiel, in welchem die FLP Teil einer Fallbesprechung des gesamten Teams ist und Teil der Lösungsfindung ist.

Ja. [...]. Also ich führe diesen Austausch mit meiner Heilpädagogin regelmässig. Also das ist wie, der ist institutionalisiert. [...] Ich denke vor allem, wenn es darum geht, zum Beispiel Massnahmen auch einzufordern. Wir haben zum Beispiel im Moment ein Kind, das gerät eigentlich

stündlich in Konflikte mit dem ganzen Schulhaus. [...] Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass wir, also das haben wir gemeinsam jetzt im Lehrerteam entwickelt oder gesagt, das wäre ein Vorschlag, das könnten wir mal probieren. (C.K., Pos. 8)

4.1.3 Arbeitsfeld Schule

Schulentwicklung unter Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse (4 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Eine Lehrperson wünscht sich die Zusammenarbeit im Förderteam als Einheit, die unterstützend für die KLPs agiert und gemeinsam Entwicklungen vorantreibt. Zwei Lehrpersonen äussern die Erwartung, dass sich die FLP (zusammen mit dem gesamten Team) an der Weiterentwicklung der Schule beteiligt, besonders wenn es darum geht, im Umgang mit herausforderndem Verhalten, auch unkonventionelle Wege zu gehen. Sie erwähnen zudem, dass sich die Schule in dieser Thematik allgemein laufend weiterentwickeln müsse und FLPs durch ihr Fachwissen dabei einen wichtigen Beitrag leisten könnten. Eine Lehrperson betont die Freiwilligkeit und äussert, dass die Mitwirkung auf dem persönlichen Interesse und der Motivation der FLP beruhen soll.

[...] ich finde es wichtig, dass die Schule sich im Bereich Verhalten sowieso weiterentwickelt. [...] die Förderlehrpersonen dort [...] vielleicht in der führenden Entwicklungsarbeit mit drin sind, weil sie besser das Know-how haben dazu. (C.H., Pos. 30)

Mitwirkung schulinterne Weiterbildungen (1 codiertes Segment in 1/4 Interviews genannt)

Im direkten Zusammenhang mit der Erwartung, an der Weiterentwicklung der eigenen Schule mitzuwirken, nannte eine Lehrperson die Beteiligung der FLP an schulinternen Weiterbildungen im Bereich Verhalten. Sie führte dazu konkrete Massnahmen an, die von der FLP im Team implementiert werden könnten:

[...] es gibt ja so Schulinseln, oder eben die Naturzeit, oder, ich weiss auch nicht, andere Lehrpersonen auch unterstützen, die vielleicht nicht das gleiche Wissen haben. (.) Vielleicht schulinterne kleine Weiterbildungen geben, oder, wie gehen wir mit so Verhaltensauffälligen oder Schwierigkeiten um? (C.H., Pos. 30)

4.1.4 Arbeitsfeld Lehrperson

Persönliche Weiterbildung (5 codierte Segmente in 3/4 Interviews genannt)

Die Erwartung an FLPs ist, dass sie sich kontinuierlich persönlich weiterbilden und entwickeln, ähnlich wie andere Lehrpersonen. Dies geschieht nach Bedarf, beispielsweise wenn Herausforderungen mit bestimmten Kindern auftreten. Als Beispiele für persönliche Weiterbildung wurden das Einholen von Feedback, den Austausch mit Kolleg:innen sowie das Aneignen neuer Tools und Forschungsergebnisse, genannt. Eine Lehrperson erwähnt, dass die

Weiterentwicklung den persönlichen Interessen der FLP folgen sollte, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Ziel ist es, nicht stehen zu bleiben, sondern sich stetig weiterzuentwickeln und bei Bedarf Unterstützung zu suchen, um Defizite zu beheben und die Unterrichtsqualität zu verbessern.

Oder vielleicht in Bezug jetzt gerade auf ein spezielles Kind, wo sie jetzt gerade beschäftigt, [...], ich hole mir Hilfe, ich hole mir auch Selbsthilfe, oder bei Therapiestellen, [...] besuche ich eine Weiterbildung dazu, frage bei anderen Schulen nach. [...] Ich finde wichtig, dass sie auch in der Entwicklung bleibt, wie wir alle auch, (.) Lehrpersonen. (C.H., Pos. 32)

Haltung und Handlung gemäss Grundsätzen (4 codierte Segmente in 1/4 Interviews genannt)

Eine Lehrperson betont mehrmals die Wichtigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten durch FLPs, die nicht nur Defizite, sondern auch die individuellen Lebensumstände und die Persönlichkeit des Kindes berücksichtigt. Dies beinhaltet die Anerkennung, dass Kinder nicht nur in der Schule existieren und externe Faktoren ihr Verhalten und ihren Lernprozess beeinflussen. Es wird gewünscht, dass FLPs einen respektvollen und fördernden Umgang pflegen und auch die soziale und emotionale Entwicklung des Kindes im Blick haben, da diese eng mit der kognitiven Entwicklung verknüpft ist. Zudem hebt sie hervor, dass diese Haltung der FLP zu ihrem Fachwissen gehört und dazu beitragen kann, den Druck von den Lehrpersonen zu nehmen und eine entspanntere Haltung bezüglich des individuellen Lerntempos dieser Kinder zu ermöglichen.

Ich erwarte, dass die Förderlehrperson die Kinder erfasst. So nicht nur mit den Defiziten und den Förderbereichen, sondern eben auch als Mensch. [...] Ich erwarte auch oder wünsche mir, dass sie so ein ganzheitliches Bild von den Kindern hat. [...] Und ihre Situation, Lebenssituation auch irgendwo, mit einbezieht und versteht ein Stück weit. (M.H., Pos. 20)

Zusammenarbeit mit KLP weiterentwickeln (2 codierte Segmente in 2/4 Interviews genannt)

Zwei Lehrpersonen formulieren die Erwartung, dass sich ihre FLPs gemeinsam mit ihnen weiterentwickeln und voneinander lernen sollen. Eine der beiden betont, dass sie hierzu auch die zeitlichen Ressourcen und die Präsenz der FLP fordert.

Das heisst also auch die Präsenz, die eine Förderlehrperson braucht, also auch die zeitliche, physische Präsenz, dass sie auch bereit ist, Zeit zu investieren für jetzt die Weiterentwicklung oder auch Zusammenarbeit. (N.Z., Pos. 37)

Identifikation im interdisziplinären Team (2 codierte Segmente in 1/4 Interviews genannt)

Eine Lehrperson formuliert die Erwartung, dass sich die FLP als Teil eines interdisziplinären Teams versteht und dieses nutzt, um mit herausfordernden Situationen umzugehen und Lösungen zu finden.

4.1.5 Anteile der Arbeitsfelder im Vergleich

Abbildung 6: Anteile der Arbeitsfelder im Vergleich

Quelle: Eigene Darstellung

Innerhalb der «Muss-Erwartungen» gibt es eine deutliche Verschiebung vom Arbeitsfeld «Unterricht» zum Arbeitsfeld «Lernende» und vom Arbeitsfeld «Schule» zu Arbeitsfeld «Lehrperson», wie die Abbildung 6 zeigt.

4.1.6 Kooperationsformen im Berufsauftrag

Alle KLPs äusserten mehrfach Erwartungen zur Intensität der Zusammenarbeit mit ihrer FLP. Dabei ist es sinnvoll, die Ergebnisse nach der Intensität der Kooperation und nicht nach der Anzahl codierter Segmente zu ordnen. Am häufigsten wurde die schwächste Kooperationsform, der Austausch, genannt. Danach folgte die intensivste Form, die Ko-Konstruktion. Am seltensten wurde die mittlere Form, die Arbeitsteilung, erwähnt.

Abbildung 7: Anteile der erwarteten Kooperationsformen

Quelle: Eigene Darstellung

Kooperationsform: Austausch (27 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Zentrales Element der Kooperation ist der regelmässige und enge Austausch zwischen den Lehrpersonen, der als sehr wertvoll und inspirierend empfunden wird. Dieser Austausch sollte gehaltvoll sein, indem Informationen und Beobachtungen ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Fallführung thematisiert, wobei die KLP oft die Hauptverantwortung trägt, aber stets über die Aktivitäten der FLP informiert sein möchte. Es wird zudem die emotionale Entlastung angesprochen, die bei einem regelmässigen Austausch für die KLP entsteht. Beim Austausch wird die Möglichkeit geschätzt, eine Sparringpartnerin zu haben, die über spezifisches Fachwissen und Erfahrung verfügt und dieses in der Zusammenarbeit einbringt.

Kooperationsform: Arbeitsteilung (13 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Die Arbeitsteilung wird von den Lehrpersonen insbesondere im Zusammenhang mit der Unterstützung der Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht genannt. Dabei soll die FLP gezielte Fördermassnahmen im Einzel- oder Gruppensetting umsetzen und passende Hilfsmittel bereitstellen und mit diesen Kindern zusammenarbeiten. Eine KLP wünscht sich zudem eine Arbeitsteilung bei administrativen Aufgaben, etwa bei der gemeinsamen Materialverwaltung, um Ressourcen zu sparen. Darüber hinaus wird erwartet, dass sie die Koordination für diese Kinder übernimmt, insbesondere die Kommunikation mit externen Stellen.

Kooperationsform: Ko-Konstruktion (20 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Alle vier Lehrpersonen betonen mehrfach, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit zwischen KLPs und FLPs ist, sowohl zur Unterstützung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten direkt als auch für den Umgang mit den damit verbundenen Herausforderungen im Schulalltag. Dabei wünschen sie sich eine gemeinsame Haltung und ein „auf einer Wellenlänge sein“. Die Zusammenarbeit soll im Sinne eines Teams erfolgen, das als Einheit agiert und gemeinsam Lösungen entwickelt, die sich an den vorhandenen Ressourcen der einzelnen Teammitglieder orientieren. Die FLP wird dabei als gleichwertiges Teammitglied gesehen, das aktiv am Unterricht teilnimmt und eigene Ideen, Erfahrungen und Fachwissen einbringt. Unterschiedliche Perspektiven werden als wertvolle Grundlage für die Lösungsfindung betrachtet.

4.1.7 Nicht erwähnte oder entpflichtete Muss-Erwartungen

Tabelle 9: Nicht erwähnte oder entpflichtete Muss-Erwartungen

Arbeitsfeld	Erwartung	Beschreibung
Lernende	Gesprächsleitung	Keine Lehrperson erwartet, dass die FLP bei besonderen Beurteilungs- oder Fördergesprächen die Gesprächsleitung anbieten sollte.
Lernende	Erweiterte Massnahmen umsetzen	Keine Lehrperson formulierte die Erwartung, dass die FLP spezifische oder erweiterte Massnahmen mit oder ohne Einbezug der Schuldienste/Schulleitung (z.B. Time-out, Beratung/Therapien, Erhöhung der Grundressourcen) umsetzen sollte. Es wurde dabei lediglich mehrfach erwähnt, dass sie eine wichtige Rolle bei der Lösungsfindung spielt, wozu auch erweiterte Massnahmen gehören könnten.
Schule	IF-Pool planen, verteilen, berechnen	Keine Lehrperson sprach die Erwartung aus, die Schulleitung bei der Planung, Verteilung und Berechnung des IF-Pools zu unterstützen.
Lehrperson	Reflexion durch Selbst- und Fremdbeurteilung	Supervisionen, kollegiales Feedback oder gegenseitige Unterrichtsbesuche wurden nie explizit erwähnt. Jedoch besteht hier ein enger Zusammenhang zu den Erwartungen im Zusammenhang der persönlichen Weiterbildung und Weiterentwicklung: Denn nur wer fähig ist, die eigene Tätigkeit zu reflektieren, ist bereit, sich persönlich, nach Interesse und Bedarf weiterzuentwickeln.

Quelle: Eigene Darstellung

Entpflichtete Muss-Erwartungen (11 codierte Segmente in 3/4 Interviews genannt)

Drei Lehrpersonen ordnen bestimmte Aufgaben, die eigentlich zum Berufsauftrag von FLPs gehören, nicht deren Verantwortungsbereich zu. Sie behandeln diese formalen Pflichten somit wie Soll- oder Kann-Erwartungen, das heisst, sie werden von den KLPs in der Praxis nicht eingefordert oder eher als freiwillig betrachtet, obwohl sie eigentlich verbindlich wären. Diese beinhalten die Vorbereitung und Planung des integrativen Unterrichts, die Übernahme der

Fallführung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, die individuelle Weiterbildung, der Elternkontakt und die Mitwirkung bei der Lernzielüberprüfung.

4.2 Soll-Erwartungen

Alle KLPs äusserten im Interview «Soll-Erwartungen», die zwar eine hohe Verbindlichkeit für die FLP haben, aber nicht ausdrücklich im Berufsauftrag festgeschrieben sind. Manche davon, wie die Forderung nach regelmässigen Sitzungen zwischen KLPs und FLPs, werden zwar teilweise schulintern festgelegt und eingefordert, sind jedoch nicht direkt Teil des Berufsauftrags. Von allen formulierten Erwartungen bilden die «Soll-Erwartungen» mit 6 % den kleinsten Anteil.

Anerkannte Ausbildung (8 codierte Segmente in 3/4 Interviews genannt)

Den KLPs scheint bewusst zu sein, dass die anerkannte Ausbildung ihrer FLP nicht selbstverständlich ist, schätzen es aber in der Zusammenarbeit, vom Fachwissen und den Erfahrungen profitieren zu können.

Cool ist natürlich, wenn sie wirklich eine Ausbildung hat [...], wo ich dann auch irgendwo eben damit rechnen kann und auch irgendwo eine Stütze erfahre oder eben einen Ansprechpartner habe, der gerade in diesem Bereich noch mehr weiss, als ich, mehr Erfahrung hat. (M.H., Pos. 30)

Administrative Aufgaben (4 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Alle vier Lehrpersonen erwähnten jeweils einmal, dass die FLP bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten den administrativen Aufwand im Zusammenhang mit einer (möglichen) Sonderschulmassnahme übernehmen sollte. Dazu zählen insbesondere bürokratische Aufgaben wie das Verfassen von Sonderschulanträgen oder Berichten, die dafür geschrieben werden müssen.

Wo ich auch immer froh bin, das ist, wenn vor allem dann Gesuche geschrieben werden müssen, Anträge geschrieben werden müssen. Da bin ich sehr froh, wenn meine Förderlehrperson da das übernimmt. (C.K., Pos. 20)

Regelmässige Sitzungen (3 codierte Segmente in 3/4 Interviews genannt)

Von drei Lehrpersonen besteht der Wunsch einer wöchentlichen bzw. regelmässigen Sitzung.

Zuverlässigkeit und Selbständigkeit (jeweils 1 codiertes Segment in 1/4 Interviews genannt)

Die Erwartung, dass FLPs zuverlässig und selbstständig arbeiten, ist nicht ausdrücklich im Berufsauftrag verankert, aber sie wird von zwei KLPs als verbindlich für eine gewinnbringende Zusammenarbeit angesehen.

[...] wenn wir abmachen, hey, du musst dich unbedingt dich in Bindung setzen mit diesen Fachlehrpersonen, dann musst du ich drei, viermal nachfragen, ist das jetzt geschehen? So die Zuverlässigkeit. (N.Z., Pos. 18)

4.3 Kann-Erwartungen

Mit 30% stellen die «Kann-Erwartungen» fast einen Drittel der formulierten Erwartungen an FLPs dar. Diese sind weder im Berufsauftrag aufgeführt noch werden sie von der Schule aus explizit als solches festgehalten. Trotzdem sehen alle vier befragten KLPs Aspekte in diesem Bereich als besonders wertvoll im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten.

Persönlichkeit (35 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Der grösste Anteil im Bereich der «Kann-Erwartungen» stellen unterstützende, als positiv wahrgenommene (Charakter-)Eigenschaften von FLPs dar, die über deren Fachwissen hinaus gehen, dar. Dabei wurden folgende Eigenschaften erwähnt:

Flexibilität/Spontanität (22 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Flexibilität und Spontanität in Alltagssituationen erachten alle KLPs als besonders wichtig und entlastend im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, um auf unvorhergesehene Situationen reagieren zu können und den Unterrichtsrahmen an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen. Dies beinhaltet die Fähigkeit, geplante Abläufe zu ändern, wenn sie nicht funktionieren, und sich nicht starr an Vorgaben zu klammern. Besonders hervorgehoben wird die Entlastung, die eine FLP bieten kann, indem sie im Schulalltag proaktiv Herausforderungen erkennt und spontan übernimmt.

Also, sie kann dann auch mal irgendwo ein Material hervornehmen (.) oder und dann mit einem Kind beginnen zu spielen und es kommen andere Kinder dazu und helfen mit. (.) Oder sie kann mit einem Kind wirklich mal schauen, hey, was hast du dann in deinem Plan geschrieben? Was könntest du jetzt machen? Oh, du hast keine Lust. Also, was machen wir? Es gibt so viele Möglichkeiten. (M.H., Pos. 46)

Eigeninitiative/besonderes Engagement (14 codierte Segmente in 3/4 Interviews genannt)

Geschätzt wird ausserdem, wenn FLPs Eigeninitiative zeigen, sich aktiv einbringen und bereit sind, die KLP auch über ihre eigentlichen Aufgaben hinaus zu unterstützen.

Ja, nicht einfach gehen nach dem Elternabend, sondern vielleicht mir noch helfen, die Bänke hinzustellen. (N.Z., Pos. 39)

Klarheit/Durchsetzungsvermögen (5 codierte Segmente in 2/4 Interviews genannt)

Gerade in der Arbeit mit Verhaltensauffälligkeiten erachten es zwei KLPs als besonders wichtig, sich klar ausdrücken zu können, gerade auch in der Elternarbeit, in der interdisziplinären Zusammenarbeit oder in der Arbeit mit den Kindern selbst.

Lena, jetzt meine jetzige IF-Lehrperson, sie ist noch sehr zaghaft und umschreibt und meine Erfahrung ist halt wirklich, du musst die Fakten auf den Tisch legen, sonst kriegst du nichts. (.) Auf eine gute Art und Weise natürlich. (N.Z., Pos. 16)

Offene Kommunikation (4 codierte Segmente in 3/4 Interviews genannt)

Hierbei wird von drei Lehrpersonen erwartet, dass FLP offen und ehrlich sind in der Zusammenarbeit und Kommunikation.

Intuition/Pädagogisches Gespür (3 codierte Segmente in 2/4 Interviews genannt)

Zwei Lehrpersonen erwarten von Lehrpersonen die Fähigkeit, den Moment wahrnehmen zu können und zu entscheiden, welche Handlungen notwendig und sinnvoll sind.

[...] und so das Gespür für wann kann ich wo mit einem Kind unterwegs sein. Oder was braucht es gerade. [...] Oder wie das Gefühl hatten, das ist jetzt wie entlastender für das Kind mit der Förderlehrperson zusammen etwas anderes zu tun. (M.H., Pos. 22)

Kreativität (1 codiertes Segment in 1/4 Interviews genannt)

Ich weiss ja, ich bin ja als Klassenlehrperson, habe ich die Hauptverantwortung, aber wenn es stimmt, dann ist man im Austausch und man ist kreativ. (4) Und sie hat Ideen im Köcher, ich habe Sachen, wieder etwas ausprobieren, entwickeln und wenn es schief geht, geht es schief. (N.Z., Pos. 49)

Intrinsische Motivation (1 codiertes Segment in 1/4 Interviews genannt)

Ja, Inputs bringen, Energie in den, in die Planungen oder in den Unterricht stecken, mit mir im Austausch sein, mit Freude, mit Ideen. (N.Z., Pos. 47)

Berufserfahrung als KLP oder FLP (9 codierte Segmente in 3/4 Interviews genannt)

Drei Lehrpersonen betonen, dass die Berufserfahrung der FLP eine wichtige Unterstützung im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten darstellt. Zwei von ihnen heben dabei hervor, dass Erfahrungen als KLP besonders wertvoll sind.

Alltagsnahe/mentale Krisenunterstützung (9 codierte Segmente in 2/4 Interviews genannt)

Zwei Lehrpersonen erwarten eine alltagsnahe Unterstützung in der Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Dies beinhaltet die Fähigkeit, sich flexibel abzuwechseln und auch in schwierigen Situationen die Verantwortung zu übernehmen, da der Umgang mit diesen

Kindern oft eine hohe mentale Belastung darstellt und eine gesunde Distanz schwierig ist. Diese Art von Unterstützung zu haben, schafft ein Gefühl der Sicherheit und Zuversicht im Umgang mit herausfordernden Situationen.

[...] bei den Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, finde ich eben das wirklich, das Mittragen, Mitbegleiten, (..) das ist mir eigentlich wichtig und deshalb, so das möglichst breite (..) Dasein würde mich eigentlich am meisten entlasten, oder ja. (...) (C.K., Pos. 32)

Den Unterricht übernehmen (7 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Alle Lehrpersonen schätzen es, wenn ihre FLP (spontan) den Unterricht der gesamten Klasse übernehmen kann und ein Rollentausch situativ möglich ist.

Hm, ich schätze es sehr oder erwarte es auch ein Stück weit, dass sich die Förderlehrperson (..) auch in den Unterricht reingibt, (..) auch Sequenzen vielleicht mal übernimmt. (M.H., Pos. 6)

Zwischenmenschliche Passung (7 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Die Zusammenarbeit mit einer FLP wird von allen KLPs als besonders erfolgreich beschrieben, wenn eine gemeinsame Wellenlänge und eine gute zwischenmenschliche Passung vorhanden sind. Dies beinhaltet gegenseitige Unterstützung, Wertschätzung, offene und ehrliche Kommunikation sowie das Gefühl, sich sicher und getragen zu fühlen.

Ich glaube, die Beziehung zwischen Förderlehrperson und Klassenlehrperson ist genauso wichtig wie die Beziehung zwischen Lehrperson und Kindern, ja, (..) genau, dass auch so eine grundgute Atmosphäre herrscht. (C.H., Pos. 52)

Stigmatisierung verhindern (4 codierte Segmente in 2/4 Interviews genannt)

Um Stigmatisierung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten zu vermeiden, erwähnen zwei Lehrpersonen, wie wichtig es ist, Kinder bevorzugt in Gruppen zu fördern. Dies kann durch die flexible Einbeziehung anderer Kinder geschehen, wodurch sich das geförderte Kind nicht ausgestellt fühlt und motiviert wird.

4.4 Weitere forschungsrelevante Aspekte

Professionelle Anerkennung (17 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Die FLP wird insbesondere vom Team, aber auch von den Schüler:innen und Eltern, als gleichwertiges Mitglied des Klassenteams betrachtet. Dabei spielt sie eine wichtige Rolle bei der Beziehungsgestaltung zu den Kindern und ihr Fachwissen wird als wertvolle Bereicherung für das Team und die Schulentwicklung angesehen. Es wird erwähnt, dass die FLP nicht nur punktuell als "Gast" im Schulzimmer agieren, sondern als unverzichtbarer Teil des Teams auf Augenhöhe wahrgenommen werden sollte, dessen Meinung und Ideen gleichwertig sind. Dies zeigt sich auch in der gemeinsamen Verantwortung für die Klasse und der Zusammenarbeit

bei Elterngesprächen. Eine KLP betont ausserdem, dass sich auch die FLP selbst professionell anerkennen soll.

Anerkennung im Team (10 codierte Segmente in 3/4 Interviews genannt)

Anerkennung bei den Schüler:innen (5 codierte Segmente in 3/4 Interviews genannt)

Anerkennung bei den Eltern (1 codiertes Segment in 1/4 Interviews genannt)

Eigene Anerkennung (1 codiertes Segment in 1/4 Interviews genannt)

Ressourcenfrage (12 codierte Segmente in 4/4 Interviews genannt)

Die mangelnde Verfügbarkeit von FLPs wird von allen Lehrpersonen als erhebliches Problem wahrgenommen. Es wird beklagt, dass die Förderstunden oft nicht ausreichen, um eine wirksame Unterstützung zu gewährleisten und um vom Fachwissen der FLPs genügend profitieren zu können. Die FLPs sind häufig auf zu viele Klassen verteilt, was eine intensive und tragfähige Zusammenarbeit und den Aufbau von Beziehungen erschwert. Dies wäre jedoch im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten besonders wichtig. Die begrenzten personellen und zeitlichen Ressourcen werden als Mitursache für Verhaltensauffälligkeiten identifiziert. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass keine der Lehrpersonen die Verantwortung für den Mangel an Ressourcen den FLPs selbst, sondern dem System Schule, zuschreibt.

Klassenlehrpersonen und Förderlehrpersonen, je mehr sie zusammenarbeiten können, zusammen vor Ort sind, desto tragfähiger werden sie und desto schlagkräftiger werden sie auch. [...] also so die Förderlehrpersonen, die eben quasi von Klasse zu Klasse, wenn möglich, noch im Zwei-Stunden-Takt müssen, (.) finde ich für die Förderlehrpersonen schwierig, aber auch für mich als Klassenlehrperson. (6) Ja, da wünschte ich mir, wir hätten mehr Ressourcen, die es erlauben würden, einer Förderlehrperson vor allem an einer Klasse zu sein und dafür da möglichst (...) regelmässig und mit vielen Stunden da zu sein, weil gerade im Bereich Verhalten, finde ich, ist das Tragen, das, ja, manchmal das Mental-Load, immer an alles denken, eigentlich fast das grösste Problem [...] bei den Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, finde ich eben das wirklich, das Mittragen, Mitbegleiten, (..) das ist mir eigentlich wichtig und deshalb, so das möglichst breite (..) Dasein würde mich eigentlich am meisten entlasten [...]. (C.K., Pos. 32)

5 Diskussion

Nach den ersten Interpretationsschritten im Rahmen der Datenauswertung, durch Codierung und Kategorisierung, werden im Folgenden Überlegungen angestellt, die über eine rein subjektive Sichtweise hinausgehen. Die Bedeutungen der Aussagen werden nachvollziehbar begründet und in Verbindung mit den theoretischen Grundlagen in einen gemeinsamen Kontext gestellt (Flick, 2009).

5.1 Erwartungen innerhalb des Berufsauftrags

5.1.1 Vier Arbeitsfelder

Fast alle im Berufsauftrag formulierten Erwartungen wurden von den KLPs mindestens einmal erwähnt. Die Erwartungen des Berufsauftrags sind somit grösstenteils Bestandteil der Erwartungen der KLPs. Betrachtet man hingegen, welchen Berufsfeldern diese Erwartungen zugeordnet werden, zeigt sich eine deutliche Verschiebung innerhalb der vier Arbeitsfelder. Im Vergleich zum Berufsauftrag der KLPs verschiebt sich der Anteil der Arbeitszeit von FLPs bereits um 5 % vom Arbeitsfeld «Unterricht» hin zum Arbeitsfeld «Lernende», da der Anteil an Beratung, Unterstützung und Begleitung der Lernenden höher ausfällt (DVS, 2020a). Bei der Betrachtung der Erwartungen der KLPs fällt diese Verschiebung jedoch noch deutlicher aus.

Verschiebung vom Arbeitsfeld «Unterricht» zum «Arbeitsfeld Lernende»

Das Arbeitsfeld «Unterricht» bleibt mit 57 % zwar dasjenige mit den meisten formulierten Erwartungen aus den Interviews, jedoch verlagert sich etwa ein Viertel des vorgesehenen Anteils (82.5 %) in das Arbeitsfeld «Lernende». Grund dafür ist einerseits die Forderung nach einer kokonstruktiven Zusammenarbeit, die zur Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten notwendig ist. Die KLPs erwarten dabei die Unterstützung der FLPs in Form gemeinsamer Lösungsfindung und Beratung. Dabei greifen, so Grosche, Fussangel und Gräsel (2020), das individuelle Fachwissen von KLPs und FLPs ineinander, wodurch neue und potenziell gewinnbringendere Lösungsansätze entstehen können. Die dadurch entstehende Mehrperspektivität entlastet die KLPs, da der erweiterte Blick auf das Kind als zentrale Voraussetzung zur Bewältigung der Herausforderungen gilt. Zudem scheint den KLPs bewusst zu sein, dass auffälliges Verhalten multikausal bedingt ist und ein Verständnis des komplexen Zusammenspiels biologischer, sozialer und innerpsychischer Faktoren (Fröhlich-Gildhoff, 2018) nur in gemeinsamer Zusammenarbeit erreicht werden kann. Alle KLPs erwarten andererseits eine aktive Beziehungsgestaltung zu Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten und betrachten diese als Grundlage für deren Entwicklung und Integration in die Klasse. Hierzu erwähnen sowohl Fröhlich-Gildhoff (2018) im Rahmen des bio-psycho-sozialen Modells als auch Hubmann et al. (2023) in der Umsetzungshilfe der DVS den

persönlichen Beziehungsaufbau als zentralen Schutzfaktor zur Bewältigung von Stress- und Belastungsfaktoren dieser Kinder. Die KLPs betonen in diesem Zusammenhang jedoch auch, dass die FLP als Teil der Klasse wahrgenommen werden soll, indem sie zu allen Kindern der Klasse eine Beziehung aufbaut. Dadurch soll einer Stigmatisierung von Kindern mit auffälligem Verhalten entgegengewirkt werden. Diese Erwartung deckt sich mit der im Berufsauftrag formulierten Aufgabe, wonach FLPs den Beziehungsaufbau zu allen Kindern aktiv fördern und als Teil der Klasse wahrgenommen werden sollen (Hubmann et al., 2023; DVS, 2024). Ein solches Vorgehen wirkt zudem der von Heinrich et al. (2014) beschriebenen Gefahr der Deprofessionalisierung entgegen, da Förderlehrkräfte von allen Schüler:innen respektiert, professionell anerkannt und nicht als potenzielle Gefahr für leistungsstarke Kinder wahrgenommen werden.

Die wenig oder gar nicht genannten Aufgaben innerhalb des Arbeitsfelds «Lernende» beziehen sich überwiegend auf administrative Tätigkeiten und wirken sich nur indirekt auf den Alltag mit den Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten aus. So werden Erwartungen wie die Erarbeitung diagnostischer Grundlagen und Erhebungen, die Übernahme von Gesprächsleitungen oder das Bestimmen der Fallführung, die Umsetzung erweiterter Massnahmen, das Formulieren von Fördervereinbarungen oder das Protokollieren von Ereignissen von den KLPs nur selten oder gar nicht genannt. Alle zuvor genannten Aufgaben, einschliesslich der Beratung von Eltern, Fachlehrpersonen und Lernenden sowie die Zusammenarbeit mit Unterstützungsangeboten betrachten die KLPs als Teil einer gemeinsamen Verantwortung. Solche Aufgaben können jedoch im Sinne der Kooperationsform «Arbeitsteilung» (Grosche, Fussangel & Gräsel, 2020) als Ergebnis der Zusammenarbeit durchaus der FLP zugeteilt werden.

Sowohl im Arbeitsfeld «Lernende» als auch im Arbeitsfeld «Unterricht» wurde wiederholt die Fachkompetenz der FLPs hervorgehoben, die in der Zusammenarbeit besonders geschätzt und ausdrücklich eingefordert wird. Diese Wertschätzung steht in engem Zusammenhang mit der von den KLPs formulierten Erwartung einer professionellen Anerkennung von SHPs: Ihre Expertise soll nicht nur anerkannt, sondern auch aktiv in die Unterrichtsgestaltung eingebunden werden und dadurch zudem ihrer Deprofessionalisierung entgegenwirken (Heinrich et al., 2014).

Besonders betont wurde der fachliche Beitrag der FLPs in der Planung, Durchführung und Auswertung des integrativen Unterrichts. Dabei erwarten die KLPs, dass FLPs mögliche Stolpersteine für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten frühzeitig erkennen, geeignete Hilfsmittel entwickeln und diese Kinder sowohl in Einzel- als auch in Gruppensettings gezielt fördern. All diese Aufgaben lassen sich im bio-psycho-sozialen Modell dem Bereich der Umwelt-Schutzfaktoren zuordnen, die Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten bei der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben unterstützen können (Fröhlich-Gildhoff, 2018). Zentral erscheint für die KLPs

nicht die konkrete Umsetzung des Unterrichts zu sein, sondern die gemeinsame Verantwortung für die Integration dieser Kinder. Die Aussagen der KLPs weisen darauf hin, dass fachliche Kompetenz nur im Zusammenspiel mit einer passenden zwischenmenschlichen Beziehung wirksam werden kann. Fachliche und persönliche Aspekte greifen hier eng ineinander: Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit werden Vertrauen, eine gemeinsame Haltung und ein hohes Mass an Kooperationsbereitschaft vorausgesetzt, die von Grosche, Fussangel & Gräsel, 2020 auch im Zusammenhang mit der Kooperationsform «Kokonstruktion» erwähnt werden. Somit überschneiden sich die Erwartungen des Arbeitsfelds «Unterricht» mit den in Kapitel 5.2 diskutierten «Kann-Erwartungen».

Auch hier werden für die KLPs weniger relevante Aufgaben, wie die der Mitwirkung bei der Lernzielüberprüfung dieser Kinder, als Ergebnisse kokonstruktiver Zusammenarbeit angesehen.

Verschiebung vom Arbeitsfeld «Schule» zum Arbeitsfeld «Lehrperson»

Im Arbeitsfeld «Schule» wurden insgesamt nur wenige Erwartungen formuliert oder Aufgaben daraus als freiwillig verstanden. Es scheint, als ob hier fehlende zeitliche Ressourcen, die gemäss Madianos-Hämmerle (2015) für die wirkungsvolle Zusammenarbeit im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten notwendig sind, eingespart werden können. Eine zentrale Forderung besteht jedoch darin, die Fachkompetenz in die schulische Weiterentwicklung einzubringen. Gerade im Umgang mit auffälligem Verhalten ist Schulentwicklung notwendig und kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten ihr Wissen aktiv einbringen (Grosche, Fussangel & Gräsel, 2020). Damit fordern die KLPs eine kokonstruktive Zusammenarbeit ausdrücklich auch auf der Ebene des gesamten Schulteams ein.

Das Arbeitsfeld «Lehrperson» wird von den KLPs stärker gewichtet, als es im Berufsauftrag vorgesehen ist. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass im Umgang mit auffälligem Verhalten die persönliche Weiterbildung und -entwicklung der FLP als zentral erachtet wird. FLPs stellen aus Sicht der KLPs einen wichtigen Umweltfaktor für die Bewältigung von Herausforderungen dieser Kinder dar (Fröhlich-Gildhoff, 2018). Entscheidend ist dabei, dass diese Weiterentwicklung auf Freiwilligkeit und intrinsischer Motivation basiert, da so der grösste Erfolg erzielt werden kann. Grosche, Fussangel und Gräsel (2020) betonen in diesem Zusammenhang Autonomie als zentrale Rahmenbedingung kokonstruktiver Kooperation: Lehrpersonen möchten sich als Urheber:innen ihrer Entscheidungen erleben und selbst bestimmen, in welchen Bereichen sie sich weiterentwickeln wollen. Ebenso wird von den Autor:innen die im Arbeitsfeld «Lernende» genannte Reflexionsfähigkeit als weitere Voraussetzung genannt (ebd.). Diese im Berufsauftrag genannten Aufgaben der Reflexion, z.B durch Selbst- und Fremdbeurteilungen, Supervisionen, kollegiales Feedback oder gegenseitige Unterrichtsbesuche, wurden von den KLPs hingegen nicht explizit erwähnt, obwohl Grosche, Fussangel und Gräsel

(2020) diese klar als Bestandteil kokonstruktiver Handlungen einordnen. Indirekt werden sie jedoch von den KLPs durchaus eingefordert, da sowohl die erwartete persönliche Weiterentwicklung und als auch die kokonstruktive Zusammenarbeit ein gewisses Mass an Reflexion erfordert (ebd.).

5.1.2 Intensität der Zusammenarbeit

Im vorherigen Kapitel wird deutlich, dass die zentralen Erwartungen in allen vier Arbeitsfeldern eng mit kokonstruktiver Zusammenarbeit verknüpft sind. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen von Grosche, Fussangel und Gräsel (2020): Sie verdeutlichen, dass im Umgang mit den Herausforderungen der Inklusion, zu denen im Schulalltag insbesondere Verhaltensauffälligkeiten zählen (Müller & Sigrist, 2019), sowie in der daraus resultierenden Notwendigkeit zu innovativer Lösungsfindung und Schulentwicklung, kokonstruktive Zusammenarbeit unverzichtbar ist. Eine wichtige individuelle Voraussetzung für diese Intensität in der Zusammenarbeit ist das Gefühl von Autonomie bei den Kooperationspartner:innen. Dieses entsteht, wenn sie selbstbestimmte Entscheidungen treffen und ihr Handeln im Einklang mit ihren eigenen Normen und Werten gestalten können (ebd.). Sie weisen darauf hin, dass das Verständnis von Autonomie bei Lehrpersonen häufig daraus entsteht, dass sie in ihrer beruflichen Sozialisation lernen, eigenständig für ihre Klasse verantwortlich zu sein und oft isoliert im Schulzimmer arbeiten. Im Kontext des Umgangs mit Verhaltensauffälligkeiten muss dieses Verständnis jedoch neu gedacht werden. Autonomie bedeutet hier nicht, alles allein zu bewältigen, sondern im Rahmen einer kokonstruktiven Zusammenarbeit selbstbestimmt zu handeln. Gerade weil der Umgang mit herausforderndem Verhalten komplex ist und mit hoher psychischer Belastung einhergehen kann, braucht es den gemeinsamen Austausch und die Unterstützung im Team, um tragfähige und neue Lösungen zu entwickeln. Dreitzel (1972) betont in diesem Zusammenhang, dass eine soziale Rolle immer auch Handlungsspielräume bietet, insbesondere dann, wenn sich die Rollenträger:innen mit ihrer Rolle identifizieren können. Dadurch erhalten sie die Möglichkeit, die Zusammenarbeit aktiv mitzugestalten, etwa durch das Einbringen ihres individuellen Fachwissens. Heinrich et al. (2014, S. 61) sprechen hierbei von einem «Zwei-Lehrer-System», das angestrebt werden soll, indem die KLP und FLP zwei gleichwertige, gleichberechtigte professionelle Teampartner:innen darstellen.

Dass daneben auch die beiden anderen Kooperationsformen «Austausch» und «Arbeitsteilung» häufig erwähnt wurden, lässt sich vor dem Hintergrund von Grosche, Fussangel und Gräsel (2020) so deuten, dass KLPs diese als Resultat ihrer gewünschten kokonstruktiven Zusammenarbeit verstehen. Neue, gemeinsam entwickelte Lösungen und die damit verbundenen Aufgaben können geteilt werden, sodass die Umsetzung auf beide Kooperationspartner:innen verteilt wird. Besonders der Austausch wird häufig genannt, da er als integraler Bestandteil kokonstruktiver Zusammenarbeit gilt, etwa wenn nach einer Arbeitsteilung

kontinuierlich Informationen über den aktuellen Stand ausgetauscht werden müssen. Dass fast die Hälfte der im Berufsauftrag formulierten Aufgaben der kokonstruktiven Kooperation zugeteilt werden können, zeigt auf, dass sich hier die Anforderungen an die Zusammenarbeit zwischen KLPs und FLPs mit den Erwartungen der KLPs decken. Es zeigt sich jedoch eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Umsetzung in der Praxis, auf die, nebst den interviewten Lehrpersonen, auch Madianos-Hämmerle (2015) hinweist: Häufig wird das Fehlen zeitlicher Ressourcen, u.a. bedingt durch die Zuständigkeit für mehrere Klassen, als Hauptursache für eine unzureichende Zusammenarbeit genannt.

5.2 Erwartungen jenseits des Berufsauftrags

Ein besonderer Fokus liegt auf den Erwartungen der KLPs, die über die im Berufsauftrag formulierten Erwartungen hinausgehen. Gemäss Helfferich (2011) kommt in der qualitativen Forschung durch Leitfadeninterviews, den spontan geäusserten Erzählungen eine besondere Bedeutung zu. Diese Äusserungen entstanden in diesem Fall ausserhalb der leitfadengestützten Fragen, die sich an den vier Arbeitsfeldern orientierten. Obwohl die «Kann-» und «Soll-Erwartungen» im Interviewleitfaden nicht ausdrücklich abgefragt wurden, wurden sie dennoch vergleichsweise häufig genannt, was auf ihre besondere Relevanz für die KLPs hinweist. Die folgenden Ausführungen verdeutlichen, dass die hohen Erwartungen in den Bereichen der «Soll-» und «Kann-Erwartungen» zu Rollenkonflikten für FLPs führen können. Dies deshalb, weil diese Erwartungen deutlich über den im Berufsauftrag definierten Verantwortungsbereich hinausgehen und zugleich die im Berufsauftrag festgelegten Aufgaben sowohl von Schulleitungen als auch, wie die Ergebnisse dieser Arbeit nahelegen, von den KLPs eingefordert werden und somit eigentlich bereits die gesamte Arbeitszeit der FLPs beanspruchen (DVS, 2021).

Besonders die «Soll-Erwartungen» haben, wie die «Muss-Erwartungen», eine hohe Verbindlichkeit und ziehen bei Nichterfüllen entsprechend hohe Sanktionen mit sich (Dahrendorf, 2006). Auch «Soll-Erwartungen» werden nicht als solches in den vier Arbeitsfeldern erwähnt. Wie Weisenhorn (2025) in der Einschätzung der Stellensituation für die Regelschule im Schuljahr 2025/26 darlegt, herrscht bei Schulischen Heilpädagog:innen ein Mangel an Fachkräften, was zu zahlreichen unbesetzten oder nicht adäquat qualifizierten Stellen führt. Vor diesem, in der Praxis allgemein bekannten Hintergrund, erscheinen die Erwartungen der KLPs, dass ihre Förderlehrpersonen über eine entsprechende Ausbildung verfügen, nachvollziehbar. Dies deckt sich auch mit der in Kapitel 5.1.1 beschriebenen Erwartung nach Fachkompetenz der FLPs. Die KLPs erwarten zudem, dass die FLP den administrativen Aufwand im Zusammenhang mit einer (möglichen) Sonderschulmassnahme für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten übernimmt. Die KLPs empfinden ihre eigene Fachkompetenz als unzureichend, da das Verfassen der erforderlichen Anträge oder Berichte ein umfassendes Verständnis der individuellen Entwicklungsverläufe der Kinder erfordert (Fröhlich-Gildhoff, 2018). Abschliessend

erwarten die KLPs klar definierte Zeitfenster für gemeinsame Sitzungen, was sich durch die in Kapitel 5.1.2 beschriebene Erwartung einer intensiven Zusammenarbeit erklären lässt. All diese Erwartungen sind im Berufsauftrag zwar nicht ausdrücklich festgehalten, werden jedoch häufig von der Schule als Institution vorgegeben und eingefordert, ein Aspekt, auf den auch Dahrendorf (2006) hinweist.

Dahrendorf (2006) betont, dass das Erfüllen von «Kann-Erwartungen», besonders in Erziehungsinstitutionen wie der Schule, eine Grundbedingung für beruflichen Erfolg ist. Spannend ist die Erkenntnis, dass zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten die «Kann-Erwartungen» von den KLPs als besonders wichtig angesehen werden. Die genannten Erwartungen lassen sich in erster Linie der Kategorie «Persönlichkeit» zuteilen. Die genannten, unterstützenden Charaktereigenschaften, wie das besondere Engagement in der Zusammenarbeit, die Offenheit bzw. Kreativität, neue Lösungen für Herausforderungen zu finden oder eine offene Kommunikation in der Zusammenarbeit lassen sich dabei der intensivsten Form der Zusammenarbeit, der Kokonstruktion zuordnen (Grosche, Fussangel & Gräsel, 2020). Für das Gelingen dieser Zusammenarbeit ist die zwischenmenschliche Passung entscheidend, die alle KLPs bei den «Kann-Erwartungen» betont haben. Grosche, Fussangel und Gräsel (2020) bezeichnen diese Aspekte als intrapersonale bzw. soziale Voraussetzungen, die im Umgang mit Herausforderungen, wie auffälligem Verhalten, besonders wichtig sind. Hubmann et al. (2023) zeigen dazu auf, dass die Ursachen von auffälligem Verhalten stets in der Wechselwirkung mit dem Denken und Handeln der Lehrperson selbst gesehen werden müssen, wodurch nahe liegt, dass die persönliche Auseinandersetzung um die eigene Haltung und dessen Entstehung gegenüber diesen Kindern unabdingbar ist. Dies erfordert, über das Fachwissen hinaus, eine vertiefte Auseinandersetzung mit den persönlichen Werten und Normen, was wiederum eine hohe psychische Belastung für die Lehrperson selbst sein kann. So scheint es verständlich, dass die KLPs Erwartungen im Bereich der mentalen Unterstützung formulieren. Dies wiederum bedingt gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und Respekt (Grosche, Fussangel & Gräsel, 2020), ohne die man nicht bereit wäre, sich auf dieser Ebene mit sich selbst auseinanderzusetzen. Im Schulalltag erwarten die KLPs, dass die FLP sie im Alltag, insbesondere auch in Krisensituationen, sowohl auf emotionaler als auch auf praktischer Ebene, unterstützt. Dazu gehört, dass sie flexibel auf unvorhergesehene Situationen reagieren kann, präsent ist, sich nach Bedarf durchsetzen kann und über das notwendige pädagogische Gespür verfügt. Zudem erwähnen die KLPs die Erwartung, dass die FLPs im Alltag fähig sein müssen, die gesamte Klasse zu führen, damit situativ auf Herausforderungen eingegangen werden kann, indem z.B. auch die KLP mit einem Kind im Einzelsetting arbeiten kann, während die FLP die Klasse führt. Dies wiederum hat einen positiven Einfluss auf den Beziehungsaufbau zu den Schüler:innen und die professionelle Anerkennung der FLP (Heinrich et al., 2014). Alle diese Erwartungen setzen viel Erfahrung, Zeit

und eine vertiefte persönliche Auseinandersetzung mit der Thematik voraus. So lässt sich auch die in dieser Kategorie formulierte Erwartung der Berufserfahrung erklären, da diese als Voraussetzung dafür gesehen wird, den vielfältigen Anforderungen im Alltag gerecht werden zu können.

Damit die in diesem Kapitel genannten Erwartungen, wie die intensive Zusammenarbeit und die Präsenz im Unterricht, erfüllt werden können, müssten die FLPs häufiger vor Ort sein und weniger Klassen gleichzeitig betreuen (Madianos-Hämmerle, 2015). Es ist daher wenig überraschend, dass alle Lehrpersonen in den Interviews wiederholt auf den Mangel an Ressourcen der FLPs an ihrer Klasse hingewiesen haben. Der Ressourcenmangel wird zwar nicht den FLPs zugeschrieben, stellt für sie jedoch eine zentrale Schwierigkeit und teilweise sogar eine Ursache für die Herausforderungen im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten in der Regelschule dar.

6 Ausblick

6.1 Schlussfolgerungen für die Praxis

Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich auf mehreren Ebenen praxisrelevante Schlussfolgerungen ableiten:

Es besteht ein deutlicher Handlungsbedarf im Bereich der Aufklärung und Sensibilisierung. Hubmann et al. (2023) betonen in der Umsetzungshilfe zum Umgang mit auffälligem Verhalten die Klärung von Rollenerwartungen als eine wichtige, niederschwellige Massnahme. Durch diese Ansätze kann die Schule im Umgang mit auffälligem Verhalten nachhaltig gestärkt werden. Besonders die Schulleitungen und KLPs sollten für dieses Thema sensibilisiert werden. Es ist entscheidend, dass sie erkennen, dass unterschiedliche Bezugsgruppen unterschiedliche Erwartungen an die FLPs richten, was zu Rollenkonflikten führen kann. Schulleitungen sollten deshalb im Rahmen ihrer Personalführung dieser Thematik besondere Aufmerksamkeit schenken. In Mitarbeiter:innengesprächen kann gezielt nachgefragt werden, welchen Erwartungen FLPs ausgesetzt sind und ob daraus Konflikte entstehen könnten. So lassen sich Belastungen frühzeitig erkennen und ansprechen. Im Anschluss an diese Arbeit wäre es denkbar, ein Informationsblatt mit den wichtigsten Erkenntnissen zur Rollenklärung und Zusammenarbeit von KLPs und FLPs zu erstellen. Damit könnten Schulen auf einfache Weise für die Thematik sensibilisiert werden und es würde eine Grundlage für vertiefte Gespräche geschaffen werden.

Gegenseitige Erwartungen zwischen KLPs und FLPs werden oft nicht offen ausgesprochen. Stattdessen zeigen sie sich häufig in unausgesprochenen oder verdeckten Aufträgen, die die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit behindern können (Madianos-Hämmerle, 2015). Deshalb ist eine klare Rollenklärung notwendig, sowohl zwischen KLPs und FLPs als auch zwischen den Lehrpersonen und der Schulleitung. Dabei sollten insbesondere Zuständigkeiten, der Grad an Mitverantwortung sowie Erwartungen an fachliche und persönliche Kompetenzen besprochen werden. Eine systematische Klärung dieser Erwartungen, etwa durch regelmäßige Absprachen oder gemeinsame Reflexionsgespräche, ist daher notwendig, um Missverständnissen vorzubeugen und eine gleichberechtigte, kokonstruktive Zusammenarbeit zu fördern (vgl. Grosche, Fussangel & Gräsel, 2020). Solche Prozesse unterstützen zudem die gemeinsame Verantwortung für das Lernen und Verhalten aller Schüler:innen und stärken das Vertrauen innerhalb des Teams.

Es ist zudem wichtig, dass Schulen überprüfen, in welchem Mass die Arbeit der FLPs anerkannt und wertgeschätzt wird. Häufig ist ihre Rolle im Team, bei Eltern oder anderen schulischen Akteur:innen wenig sichtbar, was zu Missverständnissen über ihre Aufgaben führen kann (Heinrich et al., 2014). Die Aussagen der KLPs zeigen, dass die fachliche und

persönliche Kompetenz der FLPs für den Schulalltag unverzichtbar ist. Ihre Unterstützung im Umgang mit auffälligem Verhalten, ihre Expertise und ihre Fähigkeit zur Reflexion und Beziehungsgestaltung sind zentrale Ressourcen für die gesamte Schule. Damit diese Potenziale wirksam werden können, bedarf es einer professionellen Anerkennung der FLP als gleichwertiges Teammitglied. Eine klare Sichtbarkeit ihrer Rolle und ihres Beitrags, etwa durch eine aktive Einbindung in den Unterricht oder die Schulentwicklung kann zu einer nachhaltigen Professionalisierung der Zusammenarbeit beitragen.

Schliesslich wird aus den Ergebnissen ersichtlich, dass die bestehenden strukturellen Rahmenbedingungen vielfach unzureichend sind, um den hohen Erwartungen an Kooperation und Präsenz gerecht zu werden. Die FLPs sind häufig für mehrere Klassen zuständig, was ihre zeitliche und personelle Verfügbarkeit einschränkt (Madianos-Hämmerle, 2015). Damit die von KLPs gewünschte intensive Zusammenarbeit überhaupt möglich wird, sollten Schulen ihre organisatorischen Rahmenbedingungen überprüfen. Dazu gehören klar definierte Zeitgefässe für gemeinsame Planung und Reflexion, ausreichend Präsenzzeit der FLPs in den Klassen sowie eine Reduktion der Anzahl betreuter Klassen. Schulleitungen, die für die Umsetzung des Berufsauftrags verantwortlich sind, sollten ihren Handlungsspielraum gezielt nutzen, um Kooperation zu fördern, z.B. indem weniger zentrale Aufgaben aus dem Berufsauftrag zugunsten einer intensiveren Zusammenarbeit zurückgestellt werden.

Die in diesem Kapitel vorgestellten Schlussfolgerungen für die Praxis sind allgemein gehalten. Jede Schule ist in diesen Punkten unterschiedlich weit entwickelt und sollte daher individuell prüfen, wo konkreter Handlungsbedarf besteht.

6.2 Weitere Forschung

Die vorliegende Untersuchung mit ihrer relativ kleinen Stichprobe liefert erste Erkenntnisse zur Thematik und zeigt, dass Unterschiede in den Erwartungen gegenüber FLPs bestehen, die zu Intrarollenkonflikten führen können. Um diese Ergebnisse zu vertiefen, wäre es interessant, das Forschungsfeld weiter zu untersuchen.

So könnte zukünftige Forschung prüfen, ob sich die Erwartungen und daraus resultierende Rollenkonflikte in Abhängigkeit von verschiedenen Kontextfaktoren unterscheiden, wie z.B. zwischen Stadt- und Landschulen, Schulen mit unterschiedlichen finanziellen Ressourcen oder in Bezug auf persönliche Merkmale der FLPs wie Geschlecht oder Alter. Darüber hinaus wäre es wissenschaftlich bedeutsam zu untersuchen, ob in der schulischen Praxis tatsächlich ein Zusammenhang zwischen einer kokonstruktiven Zusammenarbeit und der erfolgreichen Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten besteht. Da in dieser Arbeit lediglich zwei Bezugsgruppen (KLPs und FLPs) betrachtet wurden, wäre es zudem interessant zu erforschen, wie andere relevante Bezugsgruppen in der Praxis, wie Eltern oder schulische

Fachstellen, die Rolle der FLPs wahrnehmen und welche Erwartungen sie an diese richten. Dadurch könnte ermittelt werden, ob auch hier potenzielle Rollenkonflikte bestehen. Schliesslich weist das in dieser Arbeit identifizierte Potenzial zu Intrarollenkonflikten darauf hin, dass FLPs in der Praxis Bewältigungsstrategien einsetzen müssen, wie sie im Kapitel 2.2.3 von Holm (1970) beschrieben werden. Künftige Forschung könnte daher untersuchen, welche Strategien in der Praxis tatsächlich angewendet werden und welche Auswirkungen diese auf die Qualität der Zusammenarbeit sowie auf die Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten haben.

7 Fazit

Ziel dieser Masterarbeit war es, zu untersuchen, inwiefern sich die Rollenerwartungen von KLPs an SHPs im Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten von den im Berufsauftrag formulierten Erwartungen unterscheiden. Es zeigten sich insofern Gemeinsamkeiten in den Erwartungen, als dass sowohl der Berufsauftrag als auch die KLPs die Bedeutung einer intensiven Zusammenarbeit zwischen KLPs und FLPs betonen, die als zentrale Voraussetzung für den Umgang mit auffälligem Verhalten im Schulalltag angesehen wird. Zudem wurden nahezu alle Erwartungen aus dem Berufsauftrag von den Lehrpersonen in den Interviews genannt.

Gleichzeitig liessen sich Unterschiede auf zwei Ebenen erkennen. Diese Unterschiede können in der Praxis für FLPs zu Intrarollenkonflikten führen, da unterschiedliche Bezugsgruppen im Berufsfeld widersprüchliche Erwartungen formulieren (Heinrich, Arndt & Werning, 2014). Besonders auffällig ist eine Verschiebung der Prioritäten zwischen den vier Arbeitsfeldern: Während der Berufsauftrag stärker den Arbeitsbereich „Unterricht“ betont, legen die KLPs mehr Gewicht auf das Arbeitsfeld „Lernende“. Hier sehen KLPs die gemeinsame Verantwortung in der Lösungsfindung und die Beratung durch die FLPs als besonders wichtig an. Die Arbeitsfelder «Schule» und «Lehrpersonen» bleiben anteilmässig etwa gleich klein, wobei die Erwartungen an die persönliche Weiterbildung und Entwicklung der FLPs bei den KLPs höher als im Berufsauftrag sind.

Es wird deutlich, dass ein erfolgreicher Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten ein hohes Mass an gemeinsamer Verantwortung und intensiver Kooperation erfordert. Die Fachkompetenz der FLPs wird dabei als unverzichtbar angesehen. Die Kokonstruktion zwischen KLPs und FLPs fördert dabei nicht nur die Entwicklung einer gewinnbringenden Zusammenarbeit (Grosche, Fussangel & Gräsel, 2020), sondern kann auch zur professionellen Anerkennung der FLPs beitragen, da ihre Expertise als wertvoll eingeschätzt wird (Heinrich et al., 2014). Eng damit verbunden, und nicht unabhängig davon denkbar, ist ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor, den die KLPs genannt haben, der zu den „Kann-Erwartungen“ gehört und somit über den Berufsauftrag hinausgeht. Er bezieht sich vor allem auf die Persönlichkeit der FLPs, ihr besonderes Engagement, ihre Offenheit in der Lösungsfindung und Kommunikationsfähigkeit, die als entscheidend für die intensive Zusammenarbeit gelten. Für den Umgang mit auffälligem Verhalten ist zudem eine reflektierte eigene Haltung erforderlich, was psychisch belastend sein kann. Zudem wird mentale Unterstützung, Vertrauen und Respekt von den FLPs im Schulalltag verlangt. In diesem Zusammenhang erwarten die KLPs, dass FLPs sowohl emotional als auch praktisch unterstützen, die Klasse bei Bedarf führen können und situativ auf Situationen reagieren. Diese Anforderungen setzen Berufserfahrung, Zeit und persönliche

Auseinandersetzung voraus, werden jedoch durch den häufigen Mangel an Ressourcen erschwert.

Insgesamt verdeutlicht die Arbeit, dass die Rollenerwartungen der KLPs über den Berufsauftrag hinausgehen und sowohl fachliche als auch persönliche Kompetenzen der FLPs in hohem Masse fordern. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit ausreichender Ressourcen, enger Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung, um den Herausforderungen im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten im Schulalltag erfolgreich begegnen zu können. Hierzu sind Aufklärung, Sensibilisierung und eine klare Rollenklärung entscheidend, um Rollenkonflikte zu vermeiden. Zudem ist die professionelle Anerkennung der FLPs innerhalb des Teams und der Schule wichtig, da ihre fachliche und persönliche Kompetenz zentrale Ressourcen für den Umgang mit auffälligem Verhalten darstellen. Schliesslich müssen strukturelle Rahmenbedingungen, geprüft und angepasst werden, damit die intensive Kooperation praktisch umgesetzt werden kann.

8 Literaturverzeichnis

- AG Soziologie (2004). *Denkweisen und Grundbegriffe der Soziologie. Eine Einführung* (16.Aufl.). Frankfurt/New York: Campus.
- Bilz, L. (2008). *Schule und psychische Gesundheit: Risikobedingungen für emotionale Auffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Brunsting N. C., Sreckovic M. A., Lane K. L. (2014). Special education teacher burnout: A synthesis of research from 1979 to 2013. *Education and Treatment of Children*, 37, 681–711. <https://doi.org/10.1353/etc.2014.0032>
- Dahrendorf, R. (2006). *Homo sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle* (16. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern (2016). *Umsetzungshilfe Verhalten, DOK 4a: Rollen und Funktionen*. Verfügbar unter: [av_rollen_funktionen.pdf](#) (Nicht mehr verfügbar, abgelegt im Anhang F)
- Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern (2020a). *Berufsauftrag für Lehrpersonen Arbeitszeit und Arbeitsfelder* (7. Aufl.). Luzern: Atelier Ruth Schürmann, Luzern / Lehrmittelverlag Kanton Luzern.
- Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern (2020b). *Die Aufgaben der IF-Lehrperson - Umsetzungshinweise zum Berufsauftrag*. Verfügbar unter: [berufsauftrag_if_lp_ab_01082020.pdf](#)
- Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern (2021). *DOK 1: Berufsauftrag 4 Arbeitsfelder - Fokus IF*. Verfügbar unter: [if_berufsauftrag_4arbeitsfelder.pdf](#)
- Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern (2023a). *Glossar Dienststelle Volksschulbildung*. Verfügbar unter: [glossar_dvs_2023.pdf](#)
- Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern (2023b). *Integrative Sonderschulung (IS) und Beratung und Unterstützung (B&U) in Regelklassen*. Verfügbar unter: [Integrative Sonderschulung \(IS\) und Beratung und Unterstützung \(B&U\) in Regelklassen](#)
- Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern (2024). *Integrative Förderung (IF) Umsetzungshilfe*. Verfügbar unter: [umsetzungen-dvs.pdf](#)
- Dreitzel, H. P. (1972). *Die gesellschaftlichen Leiden und das Leiden an der Gesellschaft. Vorstudien zur einer Pathologie des Rollenverhaltens*. Stuttgart: Enke.

- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek: Rohwolt.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2018). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen*. (3. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Grosche, M., Fussangel, K., Gräsel, C. (2020). Kokonstruktive Kooperation zwischen Lehrkräften. Aktualisierung und Erweiterung der Kokonstruktionstheorie sowie deren Anwendung am Beispiel schulischer Inklusion. *Zeitschrift für Pädagogik* 66.4, 461-479.
- Heinrich, M., Arndt, A.-K. & Werning, R. (2014). Von „Fördertanten“ und „Gymnasialempfehlungskindern“. Professionelle Identitätsbehauptung von Sonderpädagog*innen in der inklusiven Schule. *Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung* 3, 58-71.
- Helfferich, Cornelia (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Henecka, H. P. (2000). *Grundkurs Soziologie* (7. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Heuring, M. & Petzold, H.G. (2005). Rollentheorien, Rollenkonflikte, Identität, Attributionen - Integrative und differentielle Perspektiven zur Bedeutung sozialpsychologischer Konzepte für die Praxis der Supervision. *SUPERVISION: Theorie – Praxis – Forschung* 12, 3-57.
- Holm, K. (1970). Der Intra-Rollenkonflikt des Werkmeisters. In Claes-sens, D., *Rolle und Macht* (78–89). München: Juventa.
- Hubmann, F., Buchmann, T., Dittli, D., Klein, E., Lüchinger, M. & Sonderegger, P. (2023). *Auffälliges Verhalten - eine Herausforderung im Team Umsetzungshilfe zur Stärkung der Regelschule*. Verfügbar unter: https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/unterricht_organisation/foerderangebote/auffaelliges_verhalten/av_umsetzungshilfe_0717.pdf?rev=29848c7d5a7e43f7970f7f3741fe7e4b (Nicht mehr verfügbar, abgelegt im Anhang G)
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2024). *Schulische Heilpädagogik Studienbrochure zum Master*. Verfügbar unter: [MA SHP, Studienbrochure 2023](#)
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (6. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kyriacou, C. (2001). Teacher stress: Directions for future research. *Educational Review* 53, 27-35.

- Laube, S. (2022). Rolle(nspiel) und Rollendistanz. In: K. Lenz/R. Hettlage (Hrsg.). *Goffman-Handbuch* (213–217). Stuttgart: J.B. Metzler.
- Madianos-Hämmerle, S. (2015). Kooperation – eine komplexe Aufgabe. Wichtige Gelingensbedingungen für die komplexe Aufgabe der Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 21/9, 13-18.
- Muckenthaler, M., Tillmann, T., Weiss, S., Hillert, A. & Kiel, E. (2019). Belastet Kooperation Lehrerinnen und Lehrer? *Journal for Educational Research Online*, 147-168.
- Müller, X., Sigrist, (2019). *Bedarfsanalyse zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten in der Schule*. Verfügbar unter: [bedarfsanalyse_ive_def.pdf \(hfh.ch\)](#)
- Müller, T. (2021). *Basiswissen Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (1. Aufl.). Stuttgart: utb GmbH.
- Myschker, N., & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Erscheinungsformen - Ursachen - hilfreiche Massnahmen* (8. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Park, E. Y., & Shin, M. (2020). *A meta-analysis of special education teachers' burnout*. *Sage Open*, 10(2), doi: 2158244020918297.
- Pfenninger, E. (2024). *Stressoren im schulischen Umfeld: Eine Analyse der Auswirkungen auf die interprofessionelle Kooperation zwischen KLPs und Schulischen Heilpädagog*innen in der Regelschule* (Masterarbeit, HfH). Verfügbar unter: [file:///C:/Users/Anwender/iCloudDrive/HfH/Masterarbeit/Literatur/Kooperation/MA_2024_085.pdf](#)
- PH Luzern (2024). *Evaluation zum Schulversuch «Sonderschulklassen im Bereich Verhalten und sozio-emotionale Entwicklung an Regelschulen»*. Verfügbar unter: [Evaluation zum Schulversuch «Sonderschulklassen im Bereich Verhalten und sozio-emotionale Entwicklung an Regelschulen» - Projekt - Pädagogische Hochschule Luzern](#)
- Preyer, G. (2012). *Rolle, Status, Erwartungen und soziale Gruppe Mitgliedschaftstheoretische Reinterpretationen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Röhl, K.F. (1987). *Rechtssoziologie. Ein Lehrbuch*. Köln: Heymanns, Carl.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung* (4. Aufl.). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Schumacher, L., Nieskens, B., Sieland, B., Heyse, H., Dadaczynski, K., Petzel, T., . . . Hundeloh, H. (2012). *Handbuch Lehrergesundheit*. Köln: Carl Link.
- Stein, R. (2019). *Grundwissen Verhaltensstörungen* (6. Aufl.). Schneider-Baltmannsweiler: Verlag Hohengehren.

Trommsdorff, G., Endruweit, G., & Burzan, N. (2014). *Wörterbuch der Soziologie* (3. Aufl.). Stuttgart: utb GmbH.

Weisenhorn, M. (2025). *Stellensituation Volksschule Regelschule. Informationen für das Schuljahr 2025/26*. Verfügbar unter: [informationen_stellensituation_2025_26.pdf](#)

Wiswede, G. (1977). *Rollentheorie*. Stuttgart: Kohlhammer-Verlag.

Anhang

A: Leitfadeninterview und Merkblatt

Tabelle A1: Einstieg

Einstieg	
Begrüssung	Herzlich willkommen zu diesem Interview und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier mitzumachen. Deine Teilnahme ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit und ohne deine Hilfe hätte ich schlichtweg kein Datenmaterial zur Analyse. Ich werde nun ein paar Infos zum Ablauf des Interviews geben, bevor wir die Einwilligungserklärung zur Teilnahme und die wichtigsten Begriffe, die im Interview vorkommen, zusammen anschauen und dann die Aufnahme starten. Stell bitte einfach Fragen, sobald dir etwas nicht klar ist. Ganz zuerst: Wir werden das Interview auf Hochdeutsch führen, weil dies einfacher ist zum Transkribieren. Das bedeutet, dass ich die Audiodaten, also das Interview, verschriftlichen und später analysieren werde.
Vorstellung der Interviewerin	Ich bin Studentin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik HfH in Zürich und bin im zweitletzten Semester meines Masterstudiums «Schulische Heilpädagogik».
Vorstellung der Arbeit	Ich beschäftige mich im Rahmen dieser Arbeit mit Intrarollenkonflikten von Schulischen Heilpädagog:innen in der Arbeit mit Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten in der Regelschule. Dabei möchte ich herausfinden, ob es Unterschiede gibt zwischen den Erwartungen der Klassenehrpersonen und dem Berufsauftrag von Förderlehrpersonen des Kantons Luzern. Ich verwende einen Leitfaden mit dessen Daten und Ergebnissen ich dann meine Frage zu beantworten versuche. Diese Fragen sind nicht starr und es ist mir wichtig, dass du frei alles erzählen kannst, was dir zu den Fragen und darüber hinaus in den Sinn kommt. Es gibt kein richtig oder falsch.
Begriffsklärungen	In dieser Arbeit gibt es drei wichtige Begriffe, die wir vorab klären müssen, damit wir im Verlauf des Interviews vom Gleichen sprechen (<u>Merkblatt übergeben und gemeinsam durchgehen</u>):

Rollenerwartungen: Für dieses Interview ist es wichtig, dass du deine Erwartungen und Wünsche an deine Förderlehrperson formulierst, auch wenn diese sie vielleicht zurzeit nicht erfüllt.

Verhaltensauffälligkeiten: Versuche dich bei denen Aussagen jeweils auf die Arbeit mit deinen Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten zu beziehen. Aber keine Sorge, ich würde dich erinnern, wenn du zu allgemein werden würdest.

Berufsauftrag mit den vier Arbeitsfeldern: Meine Arbeit vergleicht die Erwartungen von Klassenlehrpersonen mit den im Berufsauftrag formulierten Erwartungen. Ich werde dir deswegen Fragen zu deinen Erwartungen in den vier Arbeitsfeldern des Berufsauftrages stellen. Aber keine Sorge, du musst den Berufsauftrag dazu nicht kennen 😊

Klärung des zeitlichen Rahmens und Ablaufes

Das Interview dauert 45 Minuten bis maximal eine Stunde. Dieses Aufnahmegerät dient zur Audioaufnahme (zeigen). Die Aufzeichnung wird anschliessend anonymisiert, z.B. mit A1, damit in der Arbeit keine Rückschlüsse auf deine Person nachvollziehbar sind.

Fragen?

Gibt es jetzt gerade noch Fragen? Wenn du während dem Interview etwas trinken möchtest, nur zu!

Informed Consent

„Der „Informed consent“ ist deine Einwilligungserklärung zum Interview (zeigen). Das Doppel behältst du und ich habe die andere Version. Gut, nachdem wir nun alles Formale geklärt haben, geht es los mit dem Interview. Bist du parat? Dann starte ich die Aufnahme.

Quelle: Eigene Darstellung

Tabelle A2: Hauptteil

Hauptteil			
Leitfaden/Erzählimpuls	Checkliste – Wurde das erwähnt? Nur ansprechen, wenn nicht von alleine erwähnt	Nachfragen mit obligatorischer Formulierung	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
<p>Erster Erzählimpuls Wenn du an die Zusammenarbeit mit deiner Förderlehrperson im Hinblick auf eure Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten denkst – Welche Erwartungen hast du in diesem Zusammenhang an deine Förderlehrperson?</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Kannst du mir dazu ein Beispiel nennen? • Kannst du das (...) genauer beschreiben? • Was sind Schwierigkeiten dabei? • Wo erkennst du Zusammenhänge? • Was setzt das (...) voraus? • Warum findest du das (...) so wichtig?
<p>Arbeitsfeld Unterricht Welche Erwartungen hast du in Bezug auf den Unterricht?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Planung des Unterrichts (Zusammenarbeit?) • differenzierter Unterricht unter Berücksichtigung der Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten 	<p>Welche Rolle soll deine Förderlehrperson in der Planung des Unterrichts haben?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie könnte das (...) verhindert werden?

wenn nötig und nicht selber darauf bezogen wieder erwähnen!

- Lernzielüberprüfung
- Lernangebote und Hilfsmittel
- Fachkompetenz
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Welche Rolle soll deine Förderlehrperson in der Durchführung des Unterrichts haben?

- Was müsste verändert werden, damit das (...) besser gelingt?

Arbeitsfeld Lernende

Welche Erwartungen hast du in Bezug auf die Arbeit mit den Schüler:innen selbst?

Welche Erwartungen hast du an die Zusammenarbeit mit den Eltern/Schuldienste/Therapien usw.?
dito

- Förderbedarf bestimmten/Diagnostik
- Fördervereinbarungen und Fördermassnahmen
- Beratung und Lösungsfindung
- Fallführung?

Worin besteht für dich die Fachkompetenz? Wie zeigt sich diese in der Zusammenarbeit?

Wie kann/könnte dich deine Förderlehrperson im Umgang mit Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten unterstützen?

Wie kann/könnte deine Förderlehrperson deine Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten unterstützen?

Arbeitsfeld Schule

Welche Erwartungen hast du in Bezug auf die Mitarbeit bei der Weiterentwicklung deiner Schule?

- präventive Massnahmen einleiten
- Fachwissen teilen

dito

Arbeitsfeld Lehrperson

Welche Erwartungen hast du in Bezug auf ihre individuelle Weiterbildung?

- Nach Bedarf weiterbilden
- Tätigkeit reflektieren (Selbst- und Fremdbeurteilung)

dito

Inwiefern unterscheidet sich die Rolle/Arbeit der Förderlehrperson von deiner?

Was schätzt du besonders in der Zusammenarbeit mit deiner Förderlehrperson *in der Arbeit mit euren Schüler:innen mit auffälligem Verhalten?*

Möchtest du noch etwas erzählen, das dir als besonders wichtig erscheint?
Und was wünschst du dir für die Zukunft?

Was fehlt dir noch in der Zusammenarbeit mit deiner Förderlehrperson, wenn du die (hinderlichen) Rahmenbedingungen wegdenken würdest?

Quelle: Eigene Darstellung

Begriffsklärungen zum Leitfadeninterview

Rolle und Rollenerwartungen (Dahrendorf, 2006):

In dieser Arbeit geht es um Rollenerwartungen an Förderlehrpersonen. Rollen sind

- (1) **quasiobjektive**, vom Einzelnen unabhängige Komplexe von **Verhaltensvorschriften**.
- (2) ihren besonderen Inhalt nicht von irgendeinem Einzelnen, sondern **von der Gesellschaft bestimmt und verändert** bekommen.
- (3) **gebündelte Verhaltenserwartungen**, die dem Einzelnen mit einer gewissen **Verbindlichkeit** begegnen.

Verhaltensauffälligkeiten (Myschker, 2009):

Heute sind sich Akteur:innen der Schule weitestgehend einig, dass Verhaltensauffälligkeiten in einem Funktionsungleichgewicht der Person-Umwelt-Beziehung entstehen. Dabei sind Verhaltensauffälligkeiten

- (1) von Erwartungsnormen abweichendes Verhalten
- (2) organisch und/oder vom Umfeld des Kindes bedingt
- (3) Ursache, dass die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt des Kindes beeinträchtigt wird
- (4) Beeinträchtigungen des Kindes, die ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden können

Tabelle A3: Arbeitsfelder der IF-Lehrpersonen

4 Arbeitsfelder der IF-Lehrperson (DVS, 2021)

Arbeitsfeld Unterricht

unterrichten und fördern

planen, vorbereiten, auswerten und weiterentwickeln des Unterrichts

Arbeitsfeld Lernende

beraten, unterstützen und begleiten der Lernenden und Lehrenden

zusammenarbeiten mit Erziehungsberechtigten, Schuldiensten und Behörden

Arbeitsfeld Schule

gestalten und organisieren der eigenen Schule

entwickeln und evaluieren der eigenen Schule

Arbeitsfeld Lehrperson

evaluieren der eigenen Tätigkeiten

sich individuell weiterbilden

Quelle: Eigene Darstellung

B: Transkriptionsregeln

Tabelle B1: Transkriptionsregeln für die computergestützte Auswertung

Transkriptionsregel	
Sprecher:innen- Beiträge	<ol style="list-style-type: none">1. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Zwischen zwei Sprechbeiträgen wird eine Leerzeile eingefügt.2. Sprechbeiträge der interviewenden oder moderierenden Person werden durch „I:“ oder „M:“, die der befragten Person durch eindeutige Kürzel (z.B. „B:“) eingeleitet. Die Kennzeichnungen der Sprechenden werden zur besseren Erkennbarkeit fett gesetzt.
Inhalt und Gram- matik	<ol style="list-style-type: none">3. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch angenähert.4. Die Wortstellung, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie grammatikalisch falsch sind. Auch Wortwiederholungen werden transkribiert.5. Dialekte werden möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt, damit die Texte gut durchsucht werden können.6. Nicht eindeutig identifizierbare Wörter werden in Klammern mit Fragezeichen gesetzt, z. B. „(Kobold?)“. Unverständliche Wörter und Passagen werden durch „(unv.)“ kenntlich gemacht.7. Fülllaute wie „ähm“ werden nur transkribiert, wenn ihnen eine inhaltliche Bedeutung zugemessen wird.
Bestätigung und Einwürfe	<ol style="list-style-type: none">8. Zustimmende Lautäußerungen der interviewenden oder moderierenden Person („mhm“, „aha“ etc.) werden nur transkribiert, wenn sie den Redefluss der Sprechenden deutlich unterbrechen.9. Für die vorliegende Arbeit nicht relevant.

**Pausen, Betonungen,
Lautäusserungen**

10. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte „(...)“ markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt. Bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben „(5)“.
11. Besonders betonte Begriffe werden unterstrichen. Besonders lautes Sprechen wird durch GROSSBUCHSTABEN kenntlich gemacht.
12. Lautäusserungen werden in einfachen Klammern notiert: (lacht), (stöhnt); ebenso nonverbale Aktivitäten und Störungen: (öffnet das Fenster), (Handy klingelt).

Zeitmarken

13. Zeitmarken werden am Ende jedes Sprechbeitrags eingefügt; bei Bedarf auch bei unverständlichen Passagen in einem längeren Absatz.

Quelle: Eigene Darstellung nach Kuckartz und Rädiker, 2024

C: Checkliste der internen Studiengüte

Tabelle C1: Checkliste der internen Studiengüte

Interne Studiengüte	Checkliste
Datenerfassung und Transkription	<ul style="list-style-type: none">✓ Wurden die Daten fixiert, z. B. bei Interviews in Form von Audio- oder Videoaufnahme?✓ Wurde eine vollständige Transkription des Interviews vorgenommen?✓ Wurden Transkriptionsregeln benutzt und werden diese offengelegt?✓ Wie sah der Transkriptionsprozess konkret aus?✓ Wer hat transkribiert? Die Forschenden selbst?✓ Wurde eine Transkriptionssoftware benutzt?✓ Wurden die Daten anonymisiert? In welcher Weise?✓ Ist das synchrone Arbeiten mit Audioaufnahme und Transkription möglich?✓ Wurden die Transkriptionsregeln eingehalten und entspricht die verschriftlichte Fassung dem Gesagten?✓ Wurde eine interviewbegleitende Dokumentation (Postskriptum) erstellt, in dem die Interviewsituation und Besonderheiten festgehalten wurden?✓ Wann wurde das Postskriptum erstellt?
Qualitative Inhaltsanalyse	<ul style="list-style-type: none">✓ Ist die gewählte inhaltsanalytische Methode der Fragestellung angemessen?✓ Wird die Wahl der Methode begründet? Wenn ja, wie?✓ Wurde die jeweilige Methode in sich richtig angewendet?✓ Wurde die Inhaltsanalyse computergestützt durchgeführt?✓ Ist das Kategoriensystem in sich konsistent?✓ Sind die Kategorien und Subkategorien gut ausgearbeitet?✓ Wie präzise und ausführlich sind die Kategoriendefinitionen?✓ Gibt es konkrete Beispiele (Zitate) als Illustration für die Bedeutung der Kategorien?

- ✓ Wurden alle erhobenen Daten bei der qualitativen Inhaltsanalyse berücksichtigt?
- ✓ Wie oft wurde das Material bis zur endgültigen Codierung durchlaufen? → 4x
- ✓ Ist Auditierbarkeit, d.h. u.a. Nachvollziehbarkeit der Codierungen, gegeben?
- ✓ Wurden im Verlauf der Inhaltsanalyse Memos geschrieben? Wann? Wie sehen beispielhafte Memos aus?
- ✓ Wurde mit Originalzitate gearbeitet und nach welchen Kriterien wurden diese ausgewählt?
- ✓ Wurden nur Techniken selektiver Plausibilisierung angewendet oder wurde auch auf Gegenbeispiele und Widersprüche hingewiesen?
- ✓ Sind die gezogenen Schlussfolgerungen jeweils in den Daten begründet?
- ✓ Was wurde wie und in welcher Form dokumentiert und archiviert?
 - Wurden das Material oder Teile desselben durch mehrere Codierende unabhängig voneinander bearbeitet?
 - Wie wurde die Übereinstimmung der Codierenden ermittelt?
 - Welches Vorgehen wurde bei Nicht-Übereinstimmung gewählt?
 - Wurden auch abweichende Fälle berücksichtigt?
 - Wird auf Ausnahmefälle und Extremfälle hingewiesen und wurden diese analysiert?

Quelle: Eigene Darstellung nach Kuckartz und Rädiker, 2024

D: Fallzusammenfassungen

Tabelle D1: Fallzusammenfassungen aus MAXQDA

N.Z.

Die FLP als flexible und kompetente Unterstützung im Schulalltag, die Motivation und Initiative in der Zusammenarbeit zeigt.

- N.Z. erwartet von einer FLP Flexibilität, gute Beobachtungsfähigkeit, Spontanität und Offenheit, sowie eine entlastende Rolle (z.B. Elternkontakt, Förderberichte)
- Flexibilität bedeutet, geplante Fördermassnahmen anzupassen, wenn sie nicht funktionieren, und eigene Ideen einzubringen, die auch umgesetzt und evaluiert werden
- Im Unterricht ist sowohl integrativ als auch separativ mit den Kindern unterwegs, wobei die FLP selbstständig agieren und den Bedarf des Kindes erkennen soll
- N.Z. wünscht sich wöchentliche Sitzungen zur Unterrichtsplanung, um die FLP zu informieren und deren Unterstützung bei der Anpassung von Materialien oder der Erklärung von Inhalten zu erhalten (Arbeitsteilung)
- Die Fachkompetenz der FLP, basierend auf deren Studium und Erfahrung, ist sehr wertvoll für N.Z., insbesondere bei der Gestaltung des Lernumfelds und der Bereitstellung alternativer Lernmaterialien
- Die Zusammenarbeit im Team (PMT, Logopädie, Klassenteam) war früher enger, aktuell fehlt N.Z. die Erfahrung und Zuverlässigkeit der FLP im Austausch mit Fachstellen
- N.Z. erwartet von der FLP eine gemeinsame Haltung im Umgang mit den Kindern und dass sie sich allen Kindern annimmt, aber auch Grenzen setzen kann
- Die Fallführung sollte idealerweise 50:50 geteilt sein, auch wenn N.Z. als KLP die Hauptverantwortung trägt, ein lockerer Austausch ist dabei essenziell
- Fördervereinbarungen und Anträge sollten zum Aufgabenbereich der FLP gehören
- N.Z. wünscht sich, dass das Förderteam eine Einheit bildet und sich aktiv an der Schulentwicklung beteiligt, z.B. durch gemeinsame Materialschränke und Fallbesprechungen
- Die zeitliche und physische Präsenz der FLP ist wichtig, N.Z. kritisiert die Zuteilung einer FLP zu drei Klassen, da dies die Zusammenarbeit und Eigeninitiative erschwert.
- N.Z. erwartet von der FLP mehr Transparenz bezüglich ihrer Weiterbildung und mehr Eigeninitiative, um neue Ansätze auszuprobieren und ihr Wissen zu teilen.
- Die ideale FLP sollte Fachwissen, Berufserfahrung und gute zwischenmenschliche Fähigkeiten mitbringen, um N.Z. zu entlasten und gemeinsam kreative Lösungen zu entwickeln.

M.H.

Die FLP als Fachperson, die die Kinder ganzheitlich wahrnimmt, ihre Leistung an der individuellen Bezugsnorm misst, entsprechend ganzheitlich fördert und so die gemeinsame Verantwortung für die Schüler:innen trägt.

- M.H. erwartet von der FLP, dass sie die Förderung des Kindes im Blick behält, Verantwortung übernimmt und den Fortschritt des Kindes kontinuierlich überprüft
- Die SHP soll den Unterricht aktiv mitgestalten, Sequenzen übernehmen und geeignetes Material
- M.H. schätzt die SHP als Spezialistin mit spezifischer Ausbildung und Erfahrung, die eine ganzheitliche Sicht auf die Kinder einbringt und auch die soziale und emotionale Entwicklung berücksichtigt
- Eine wichtige Erwartung ist die Fähigkeit der SHP, Beziehungen zu den Kindern aufzubauen, auch durch gemeinsame Aktivitäten statt nur Einzelbetreuung.
- Im Hinblick auf die Unterrichtsplanung wünscht sich M.H. den Austausch und die Einbringung der SHP, um individuelle Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen
- Die SHP soll die Kinder ganzheitlich erfassen, nicht nur defizitorientiert, und deren Lebenssituation verstehen.
- M.H. erwartet, dass die SHP die Fallführung für Förderkinder übernimmt und administrative Aufgaben im Blick behält
- Der regelmässige Austausch vor dem Unterricht und die gemeinsame Besprechung von Beobachtungen und Testergebnissen sind M.H. sehr wichtig
- Die SHP sollte eine aktive Rolle in der Schulentwicklung spielen und ihr Fachwissen einbringen, anstatt nur als „Gast“ im Schulzimmer zu agieren.
- Die Rollenverteilung sieht M.H. so, dass sie den Überblick und die Gesamtverantwortung für die Klasse hat, während die SHP sich mehr auf die Förderkinder konzentriert
- Besonders geschätzt wird der gemeinsame Blick auf die Kinder, die gemeinsame Wellenlänge und die Bereitschaft, gemeinsam den besten Weg für die Kinder zu finden
- M.H. wünscht sich eine gemeinsame Verantwortung und eine SHP, die die Kinder als Anliegen sieht und ihr Wissen breiter streut, um auch andere Lehrpersonen zu unterstützen
- In offenen Unterrichtsstrukturen kann die SHP flexibel agieren, individuelle Unterstützung bieten und die tatsächlichen Schwierigkeiten der Kinder besser erfassen

C.H.

Die FLP als Fachperson, die für Kinder mit besonderen Bedürfnissen geeignete Hilfsmittel und Fördermassnahmen entwickelt und die KLP so trotz wenig Ressourcen über die ganze Woche unterstützen kann.

- C.H. erwartet von der FLP Unterstützung und Beratung bei Verhaltensauffälligkeiten von Schüler:innen, einschliesslich der Bereitstellung von Tools und Hilfsmitteln
- Ein enger, regelmässiger Austausch und die Dokumentation von Vorfällen (positiv wie negativ) sind C.H. wichtig
- Die FLP soll individuelle Förderprogramme für verhaltensauffällige Kinder erarbeiten und diese auch separativ beschulen, wenn nötig
- Die Planung des Unterrichts, bei welchem die FLP anwesend ist, erfolgt gemeinsam
- Bei der Lernzielüberprüfung für Kinder mit individuellen Lernzielen ist die FLP federführend und informiert C.H. regelmässig
- C.H. erwartet von der FLP Fachkompetenz, um individuelle Lernwege und Hilfestellungen für Kinder zu finden
- Die FLP bringt spezifisches Wissen über Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten ein, z.B. zur Reizüberflutung bei Asperger-Kindern
- Die FLP ist die „Fadenführerin“ im Diagnostik-Förder-Kreislauf, hält den Überblick, führt Protokoll und kommuniziert mit Eltern und Therapiestellen
- C.H. schätzt besonders die Entlastung durch die FLP, die viel Elternarbeit übernimmt und Hilfestellung bietet
- C.H. wünscht sich, dass die FLP Konfliktklärungen übernimmt, was diese jedoch nicht gerne tut
- Eine offene Kommunikation und das Klären von Erwartungen sind entscheidend für die Beziehung zwischen Klassen- und FLP.
- C.H. wünscht sich für die Zukunft mehr Ressourcen (Zeit, Räumlichkeiten, Personal), um die Förderung zu optimieren

C.K.

Die FLP als unverzichtbare Partnerin in der Zusammenarbeit auf fachlicher aber auch zwischenmenschlicher Ebene, die mit ihrem Fachwissen massgeblich zur Lösungsfindung beiträgt.

- C.K. erwartet von der Zusammenarbeit mit der FLP einen intensiven, offenen Austausch, um tragfähige Lösungen für Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten zu finden
- Die FLP dient als "Sparringpartnerin" und hilft bei der Reflexion, indem sie Erfahrungen, Ansichten und Beobachtungen teilt, was das Blickfeld und den Handlungsspielraum erweitert.
- Der Austausch ist entscheidend, da er unkonventionellere Lösungsansätze ermöglicht und das Prinzip "es braucht ein ganzes Dorf" unterstreicht, um Kinder optimal zu unterstützen.
- Die FLP bringt ihre Ideen und Erfahrungen in die Problemlösung ein
- Im Bereich des Unterrichts schätzt C.K. das zusätzliche Fachwissen der FLP, insbesondere bei der Planung von Unterrichtseinheiten und der Identifizierung potenzieller "Stolpersteine".
- Bei der Lernzielüberprüfung wird gemeinsam besprochen, wie die Situation gestaltet werden kann, damit das Kind sein Optimum zeigen kann
- Im Diagnostik-Förderkreislauf ist die FLP ein wichtiger Bestandteil des Teams, die Beobachtungen und spezielles Wissen einbringt und oft bei der Formulierung von Anträgen (administrativen Aufgaben) hilft
- Im Umgang mit Eltern und externen Stellen wird der Lead abgesprochen, wobei die FLP bei abgeklärten Fällen zwingend an Elterngesprächen teilnimmt
- C.K. wünscht sich, dass die FLP sich an der Weiterentwicklung der Schule beteiligt und lösungsorientiert sowie offen für unkonventionelle Wege ist
- Die individuelle Weiterbildung der FLP sollte sich an ihren Interessen orientieren, da dies den grössten Output für alle generiert
- C.K. schätzt die Flexibilität im Rollentausch mit der FLP, die eine grosse Entlastung darstellt
- Für die Zukunft wünscht sich C.K. mehr Ressourcen, die es FLPs ermöglichen, kontinuierlich und mit vielen Stunden in einer Klasse präsent zu sein, besonders bei verhaltensauffälligen Kindern
- C.K. schätzt an der aktuellen Zusammenarbeit besonders das uneingeschränkte Gefühl der Sicherheit, die Offenheit und das gemeinsame Tragen von Situationen, was eine "geistige" Entlastung bietet
- C.K. sieht die FLP als unverzichtbaren Teil des Teams auf Augenhöhe

Quelle: Eigene Darstellung

E: Erweitertes Kategoriensystem

Tabelle E1: Erweitertes Kategoriensystem aus MAXQDA

Liste der Codes	Memo
Muss - Erwartungen an FLP / Berufsauftrag	<p>Rollenerwartungen über deren Einhaltung die Macht des Gesetzes und der Rechtsinstitutionen wacht, sind besonders verpflichtend und werden entsprechend sanktioniert. Laut Dahrendorf enthalten die meisten sozialen Rollen «Muss-Erwartungen».</p> <p>So hat die DVS des Kantons Luzern einen Berufsauftrag formuliert, der definiert, welche Anforderungen an Lehrpersonen gestellt werden (DVS, 2020a). Bei Verstoss gegen den Berufsauftrag müssen Angestellte entsprechend mit Sanktionen, wie Auflagen oder Kündigung durch die Schulleitung, rechnen (ebd.).</p>
Arbeitsfeld Lehrperson	
Zusammenarbeit mit KLP weiterentwickeln	Die Förderlehrperson entwickelt gemeinsam mit der KLP ihre Zusammenarbeit weiter.
Persönliche Weiterbildung	Die IF-Lehrperson bildet sich innerhalb und ausserhalb des Fachteams Integration für alle besonderen Förderbereiche weiter.

Identifikation im Interdisziplinären Team

Die Förderlehrperson versteht sich als Teil eines interdisziplinären Teams, welches die Herausforderung «Verhaltensauffälligkeiten in der Schule» gemeinsam trägt.

Haltung und Handlung gemäss Grundsätzen

Die IF-Lehrperson denkt (Haltung) und handelt nach den Grundsätzen zur Entstehung und Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, wie sie in Kapitel 2.3 beschrieben sind: «Verhaltensstörung [Verhaltensauffälligkeit] ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann.» (Myschker, 2009, S. 49)

Heute betrachten Entwicklungswissenschaften die seelische und körperliche Entwicklung sowie die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten als Ergebnis des engen Zusammenwirkens biologischer, sozialer und innerpsychischer Faktoren.

Reflexion durch Selbst- und Fremdbeurteilung

Die IF-Lehrperson reflektiert ihre eigenen Tätigkeiten durch Selbst- und Fremdbeurteilung.

Arbeitsfeld Schule

Mitwirkung schulinterne Weiterbildungen

Stellt dort ihr Fachwissen zur Verfügung.

Schulentwicklung unter Berück. bes. Bedürfnisse Die IF-Lehrperson achtet darauf, dass präventive Massnahmen und die Interessen der Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Schulentwicklungsprozess angemessen berücksichtigt werden.

IF-Pool planen, verteilen, berechnen Die SL dabei unterstützen.

Arbeitsfeld Lernende

Fallführung bestimmen/übernehmen Fallführung gemeinsam mit der KLP bestimmen und in Absprache mit der KLP übernehmen.

Beratung und Unterstützung Beratung und Unterstützung der KLP, Eltern, Lernenden und Fachlehrpersonen im Rahmen ihrer Kompetenzen.

Mehrperspektivität Berät die KLP im Sinne eines gemeinsamen Blicks auf herausfordernde Situationen und zeigt dabei alternative Sichtweisen auf.

Erweiterte Massnahmen umsetzen Setzt spezifische oder erweiterte Massnahmen mit oder ohne Einbezug der Schuldienste/Schulleitung (Z.B. Time-out, Beratung/Therapien, Erhöhung der Grundressourcen) um.

Ereignisse festhalten Dokumentiert relevante Beobachtungen, Gespräche und Ereignisse strukturiert und nachvollziehbar in ein gemeinsam definiertes Tool.

Beziehungsgestaltung zu Schüler:innen Setzt sich dafür ein, dass sie als Teil der Klasse wahrgenommen wird und gibt je nach Bedürfnis den Kindern unterschiedlich viel Aufmerksamkeit.

Zusammenarbeit Unterstützungsangebote	Die Förderlehrperson pflegt Kontakte in Absprache mit der KLP zu weiterführenden Unterstützungsangeboten (Schuldienste, Therapien, Amtsstellen etc.).
Gesprächsleitung	Bei besonderen Beurteilungs- oder Fördergesprächen die Gesprächsleitung anbieten.
Lösungsfindung unterstützen/Interventionen	Unterstützt bei der Entwicklung und Umsetzung von Lösungsstrategien in schwierigen Situationen und leitet bei Bedarf geeignete Interventionen ein.
Fallbesprechung/kollegiale Praxisberatung	Fallbesprechungen anbieten und durchführen, entwickelt Lösungen ggf. mit einer kollegialen Praxisberatung oder Fallbesprechung.
Fördervereinbarungen	Die Förderlehrperson formuliert Fördervereinbarungen (bestehend aus Lernbericht und Förderplanung).
Diagnostik (Förderbedarf und Stärken)	Die Förderlehrperson unterstützt die KLP bei der Erhebung des besonderen Förderbedarfes, untersucht Problemsituationen, behindernde Bedingungen und beeinträchtigte Erziehungs- und Lernprozesse und nimmt dabei Stärken der Lernenden bewusst wahr und erarbeitet diagnostische Grundlagen.

Arbeitsfeld Unterricht

Niederschwellige Massnahmen	Massnahmen zur Prävention oder zum Umgang von/mit Verhaltensauffälligkeiten wie z.B. Raumgestaltung, Präsenz, Checklisten.
-----------------------------	--

Zusammenarbeit Fachteam Integration fördern	Die Förderlehrperson fördert die pädagogische Zusammenarbeit aller beteiligten Lehrpersonen im Fachteam Integration.
Fachkompetenz einbringen	Die Förderlehrperson wirkt bei der Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts mit ihrem speziellen Fachwissen mit und bringt ihre Fachkompetenz im Fachteam Integration ein.
Lernzielüberprüfung	Die Förderlehrperson wirkt bei der Lernzielüberprüfung, bei der Durchführung und Auswertung mit und berücksichtigt dabei die heterogenen Lernvoraussetzungen der Schüler:innen.
Planung, Durchführung und Auswertung	Die Förderlehrperson wirkt bei der Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts mit ihrem speziellen Fachwissen mit und berücksichtigt in der Planung die Pädagogik von «Lernen am selben Gegenstand» und verlangt für den Unterricht kooperatives Lernen und consequentes Methodlernen. Dabei stellt die Förderlehrperson sicher, dass die Interessen der Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder Begabungen in Vor- und Nachbereitung des Unterrichts angemessen berücksichtigt werden und wirkt dabei präventiv auf Lern- und Verhaltensauffälligkeiten.
Fördern bei erhöhtem Förderbedarf	Die Förderlehrperson fördert ein Kind mit besonders viel Förderbedarf umfassender.
Hilfsmittel zur Differenzierung	Die Förderlehrperson bietet Lernangebote und Hilfsmittel für die innere Differenzierung des Klassenunterrichtes und stellt wenn nötig Hilfsmittel (auch

	digitale Tools) zur Verfügung und erarbeitet zusammen mit der Lehrperson Material für den differenzierten Unterricht.
Lernangebote im Einzel- oder Gruppensetting	Die Förderlehrperson koordiniert Lernangebote des Klassenunterrichts mit denen des IF-Einzel- und Gruppenunterrichts/begleitet bedarfsgerecht Kinder zeitlich befristet oder länger andauernd in Kleingruppen oder einzeln.
Gemeinsame Verantwortung	Die Förderlehrperson trägt den integrativen Unterricht und die Verantwortung dafür gemeinsam mit der KLP.
Teamteaching	Die Förderlehrperson arbeitet zusammen mit der KLP im Teamteaching in klar definierten Rollen und steht dabei vor der ganzen Klasse.
Kooperationsform: Austausch	Unterschiedliche Aufgaben am gleichen Gegenstand/Austausch von Material und Information.
Kooperationsform: Arbeitsteilung	Bearbeitung unabhängiger, aber auf gemeinsame Ziele bezogene Arbeitspakete.
Kooperationsform: Ko-Konstruktion	Individuelles Wissen und Können aufeinander beziehen, um neue Kompetenzen & Lösungen zu generieren
Soll - Erwartungen an FLP	Die meisten sozialen Rollen kennen auch gewisse Soll-Erwartungen, deren Verbindlichkeit ebenfalls sehr hoch ist. Viele Organisationen haben heute eigene quasi rechtliche Institutionen entwickelt, die über die Einhaltung ihrer Verhaltensvorschriften wachen (Dahrendorf, 2006).

	An Schulen übernehmen Lehrpersonen bestimmte Aufgaben im Kollegium wie z.B. Glückwunschkarten für Geburtstage oder Jubiläen zu organisieren oder ein Sommerfest für das Team zu planen.
Regelmässige Sitzungen	Teilnahme und Engagement in schulischen Gremien und Teamsitzungen.
Administrative Aufgaben	Sorgfältige Erledigung organisatorischer und administrativer Tätigkeiten z.B. im Rahmen eines Sonderschulantrages.
Anerkannte Ausbildung	Vorhandensein einer qualifizierten, formal anerkannten Ausbildung als Schulische:r Heilpädagog:in als Grundlage professionellen Handelns.
Zuverlässigkeit	Einhaltung von Absprachen, Terminen und Verantwortlichkeiten.
Selbstständigkeit	Eigenverantwortliches Arbeiten und Entscheiden im schulischen Alltag.

Kann - Erwartungen an FLP

Dahrendorf (2006) beschreibt Kann-Erwartungen, die vor allem mit positiven Sanktionen verbunden werden. In vielen Berufen und Erziehungsinstitutionen ist die Erfüllung von Kann-Erwartungen vielfach eine Grundbedingung für beruflichen Erfolg. Die Kann-Erwartungen sind sehr viel verschwommener und ihre Erfüllung ist weniger verpflichtend. Sie verhilft zu neuen Positionen, die einen höheren Status vermitteln, einen höheren Rang in der sozialen Schichtung.

In der Schule kann man durch besonderes Engagement oder hohe

	Wertschätzung im Team in eine Leitungsposition, wie z.B. der Förderteamleitung aufsteigen.
Berufserfahrung als IF	Bringt fundierte Praxiserfahrung aus der Arbeit als FLP ein und nutzt diese zur professionellen Einschätzung und Beratung.
Berufserfahrung als KLP	Nutzt Erfahrungen aus der Tätigkeit als Klassenlehrperson.
Persönlichkeit	Unterstützende, als positiv wahrgenommene (Charakter-)Eigenschaften, die über das Fachwissen hinaus gehen.
Offene Kommunikation	Pflegt in der Zusammenarbeit einen transparenten, respektvollen Austausch und geht konstruktiv mit Rückmeldungen um.
Kreativität	Entwickelt originelle, situationsangemessene Ideen für Unterricht, Förderung und Problemlösungen.
Motivation	Zeigt Engagement, Freude und innere Überzeugung in der Arbeit mit Lernenden und im Team.
Eigeninitiative/besonderes Engagement	Bringt sich über die Grundanforderungen hinaus aktiv ein und übernimmt Verantwortung jenseits des Berufsauftrags.
Klarheit/Durchsetzungsvermögen/Direktheit	Kommuniziert klar und bestimmt, vertritt fachliche Standpunkte sicher und handelt konsequent im Sinne der vereinbarten Ziele.
Intuition/Pädagogisches Gespür	Erkennt feinfühlig Bedürfnisse und Dynamiken bei Lernenden und reagiert angemessen und professionell.

Flexibilität/Spontanität	Reagiert offen und anpassungsfähig auf unerwartete Situationen und findet pragmatische Lösungen im Schulalltag.
Den Unterricht übernehmen	Die Klassenlehrpersonen schätzen es, wenn die Förderlehrpersonen den gesamten Unterricht bzw. die gesamte Klasse übernehmen können, damit die Klassenlehrperson z.B. mit einem Kind Banking-Time machen kann oder einfach allgemein Entlastung erfährt.
Zwischenmenschliche Passung	Eine gute persönliche und professionelle Beziehung in der Zusammenarbeit, mit einem respektvollen, harmonischen Miteinander.
Alltagsnahe/mentale Krisenunterstützung	Unterstützung, auch moralische und seelische, in Krisensituationen durch das Team bzw. die Förderlehrperson. Empathie, Verständnis, Anerkennung der schwierigen Situation. Wichtig für Work-Live-Balance.
Stigmatisierung verhindern	Setzt sich dafür ein, dass Fördermassnahmen unauffällig und wertschätzend umgesetzt werden, um Ausgrenzung oder Stigmatisierung der Lernenden zu vermeiden.

Weitere Aspekte

Ressourcenfrage	Thematisierung fehlender zeitlicher, personeller oder finanzieller Ressourcen im Bereich der integrativen Förderung. Die vorhandenen Förderstunden an einer Klasse reichen nicht aus, um den Bedarf der Klassen abzudecken. Dabei kommt es zu einer Zersplitterung der Einsätze der Förderlehrperson über mehrere Klassen oder Schulen
-----------------	---

Professionelle Anerkennung

hinweg. Häufig wird aber der Wunsch nach mehr Kontinuität und Verlässlichkeit geäußert, insbesondere im Hinblick auf Förderstunden pro Klasse.

Wahrnehmung und Wertschätzung der fachlichen Rolle einer Förderlehrperson im Teamkontext, betrifft die Anerkennung ihrer Kompetenz, Zuständigkeit und Gleichstellung im schulischen Miteinander.

Anerkennung bei den Schüler:innen

Eigene Anerkennung - Berufsverständnis

Anerkennung bei den Eltern

Anerkennung im Team

Zitate

Entpflichtete Muss-Erwartung

Eine Situation, in der eine Muss-Erwartung (formale Pflicht) im Berufsauftrag steht, aber in der Praxis wie eine Kann- oder Soll-Erwartung behandelt wird – also nicht eingefordert oder als optional dargestellt wird, obwohl sie eigentlich verbindlich wäre.

Quelle: Eigene Darstellung

F: DOK 4a: Rollen und Funktionen

Auffälliges Verhalten – eine Herausforderung im Team

Eine Umsetzungshilfe zur Stärkung
der Regelschule im Umgang mit
Verhaltensauffälligkeiten

DOK 4a: Rollen und Funktionen

Weil auffälliges Verhalten mit einem ganzen System von Personen zusammenhängt, ist auch an einer wirksamen Veränderung das ganze System beteiligt. Das Beziehungsnetz des Kindes muss tragfähig gemacht werden. Gegenseitige Beschuldigungen schaden dem Prozess. An einer gemeinsamen Basis können Fäden weiter gesponnen und Handlungsmöglichkeiten initiiert werden. Damit das gelingt, müssen alle voneinander wissen, wer wofür zuständig ist.

Klasse

Klassenlehrperson

Die Klassenlehrperson ist die erste Ansprechperson für die Eltern. Sobald mehrere Personen involviert sind, hat sie die Fallführung. Sie kann die Fallführung nach Absprache an Fachpersonen abgeben: Integrative Förderung (IF), Integrative Sonderschulung (IS), Schulsozialarbeit (SSA), Schulleitung, Schulpsychologischer Dienst (SPD).

Fachlehrperson

Die Fachlehrperson tauscht sich mit der Klassenlehrperson und den Förderlehrpersonen aus. Zwischen Klassen- und Fachlehrperson ist der Informationsfluss geregelt, gegenseitige Abmachungen werden in Zusammenarbeit getroffen (Einhaltung gemeinsamer Regeln etc.).

Förderlehrpersonen (IF, IS, Deutsch als Zweitsprache DaZ, Begabungsförderung BF)

Die Förderlehrpersonen beraten und unterstützen die Klassen- und Fachlehrpersonen im Rahmen von ihren Kompetenzen. IF- und IS-Lehrpersonen leiten kollegiale Beratungen, Fallbesprechungen im Unterrichtsteam und übernehmen nach Absprache mit der Klassenlehrperson die Fallführung.

Unterrichtsteam

Das Unterrichtsteam ist der Ort, wo sich Lehrpersonen austauschen, Lösungen entwickeln und gemeinsame Unterstützungsmassnahmen planen, durchführen und reflektieren.

Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche sind Teil des Beziehungsnetzes (Peergroup). Sie werden von der Klassenlehrperson in den Prozess der Lösungsfindung miteinbezogen.

Eltern

Die Eltern sind Fachleute für die Erziehung ihres Kindes. Sie werden partnerschaftlich in die Lösungsfindung einbezogen. Sie formulieren ihre Ansichten und Bedürfnisse, bestimmen jedoch nicht, was auf der Ebene Klasse geschieht.

Eltern tragen grosse Mitverantwortung im Mittragen und gemeinsamen Umsetzen von Lösungen. Im Idealfall gelingt es, dass Lehrpersonen und Eltern dem Kind gegenüber einheitlich auftreten können.

Schule	<p>Schulleitung Die Schulleitung ist verantwortlich, dass die Schule weiss, wie sie mit auffälligem Verhalten umgehen will und wie sich die Lehrpersonen dabei gegenseitig unterstützen. Sie hat die Kompetenz, spezifische und erweiterte Massnahmen in die Wege zu leiten. Je nach Situation übernimmt sie die Fallführung und unterstützt in ihrer Funktion die getroffenen Massnahmen.</p> <p>Lehrpersonen Über das Unterrichtsteam hinaus stützen sich die Lehrpersonen gegenseitig bei der Schaffung eines angenehmen Schulklimas und bei der Umsetzung von Massnahmen. Lehrpersonen sind im Schulhaus präsent, treten mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt und intervenieren wenn nötig.</p> <p>Schuldienste Die Fachleute von Schulpsychologie, Psychomotorik, Logopädie und Schulsozialarbeit beraten und unterstützen die Lehrpersonen im Rahmen ihrer Kompetenzen. Je nach Situation übernehmen sie die Fallführung oder begleiten Interventionen. www.volksschulbildung.lu.ch > Unterricht & Organisation > Schuldienste</p> <p>Tagesstrukturen Betreuungspersonen der Tagesstrukturen werden bei Bedarf in die Lösungsfindung einbezogen und tragen die getroffenen Massnahmen mit.</p>
Umfeld	<p>Familie Die Familie ist in die Lösungsfindung einbezogen und trägt die getroffenen Massnahmen mit.</p> <p>Umfeld Je nach Situation wird das weitere Umfeld in die Lösungsfindung einbezogen und trägt die getroffenen Massnahmen mit.</p> <p>Externe Experten/Unterstützung Die Dienststelle Volksschulbildung, die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste KJPD, weitere Therapien und die Sonderschule können zur Lösungsfindung beigezogen werden.</p>

Erste und wichtigste Ebene ist die Ebene der Klasse. Sie bildet die Basis. Bevor Handlungsmöglichkeiten auf einer anderen Ebene in Betracht gezogen werden, werden Massnahmen auf dieser Ebene ergriffen: Fällt ein Kind durch sein Verhalten auf, werden die Eltern und das Unterrichtsteam einbezogen. Die Fallführung ist bei der Klassenlehrperson oder der IF-Lehrperson. Lösungsideen, Handlungspläne und Reflexionen werden schriftlich festgehalten. Diese Dokumente (Fördervereinbarung) dienen als Grundlage, wenn von der Schule weitere Unterstützung angefordert wird. Sind weiterführende Massnahmen nötig, werden weitere Stellen einbezogen. Das Fallmanagement wird dann von der Schulleitung oder dem Schulpsychologischen Dienst übernommen. Im Dokument 4b werden die Aufgaben und die Rolle der Schulleitung und des Schulpsychologischen Dienstes im Detail beschrieben.

Juli 2016
92882

Auffälliges Verhalten - eine Herausforderung im Team

*Umsetzungshilfe
zur Stärkung der Regelschule*

Inhalt

1 Einleitung	3
2 Verhalten verstehen - Lösungen entwickeln - Handeln	5
3 Haltung im Umgang mit auffälligem Verhalten	6
4 Vorgehen bei auffälligem Verhalten	7
4.1 Prävention	7
4.2 Ablaufschema	8
4.3 Niederschwellige Massnahmen	9
4.4 Spezifische Massnahmen	10
4.5 Erweiterte Massnahmen	10
4.6 Verstärkte Massnahmen	11
5 Anhang	11
5.1 Literaturangaben und Arbeitsinstrumente	11
5.2 Fallbeispiele	12
5.3 Intervention bei akuten Verhaltensauffälligkeiten	12

Auf der Webseite sind ergänzende Dokumente zu finden:

www.volksschulbildung.lu.ch, Suche: **Auffälliges Verhalten**.

- DOK 1: Selbstreflexionsbogen und kollegiales Feedbackinstrument
- DOK 2: Beobachtungsscheckliste
- DOK 3: Kollegiale Praxisberatung
- DOK 4a: Rollen und Funktionen
- DOK 4b: Rolle der Schulleitung und des SPD
- DOK 4c: Konstruktiver Umgang mit Erziehungsberechtigten
- DOK 4d: Gesprächsvorbereitung und Gesprächsführung
- DOK 5: Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten in der Schule
- DOK 6: Prävention
- DOK 7: Fallbeispiele
- DOK 8: Intervention bei akuten Verhaltensauffälligkeiten

1 Einleitung

Ausgangslage

Schülerinnen und Schüler bringen ihre Persönlichkeit, ihre stärkenden und belastenden Sozialisationserfahrungen ins Klassenzimmer mit. Mitentscheidend ist, wie Lehrpersonen darauf antworten. Wenn jede und jeder sich als Teil des Systems versteht und Verantwortung übernimmt, so kann sich die Schule stark machen. Gemeinsam statt einsam: In interdisziplinärer Teamarbeit bewältigen Lehrpersonen pädagogische Herausforderungen wie den Umgang mit Verhaltensauffälligkeit und stärken die Haltekraft der Schule.

Thesen im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten

In der Praxis müssen aufgrund von schwierigen Situationen oft möglichst schnell Massnahmen getroffen werden. Das erschwert, wichtige Aspekte mitzuberücksichtigen, da häufig gerade diese als besonders belastend (Elternarbeit, Teamarbeit, etc.) erlebt werden. Im Hinblick auf eine längerfristige, nachhaltige Problembearbeitung lohnt es sich, folgende Thesen zu beachten. Sie können bei einer vertieften Auseinandersetzung mit der Thematik Verhaltensauffälligkeit leitend sein, um im Dialog Lösungsansätze zu kreieren und gemeinsam als Schule eine Haltung zu entwickeln.

- Verhaltensauffälligkeiten sind Teil des Schulalltags.
- Basis für alle pädagogischen Bemühungen bildet eine persönliche Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson.
- Das Verhalten des Kindes ist so anzunehmen, wie es sich zeigt, ohne die Person zu werten.
- Die Art der Unterrichtsgestaltung ist wesentlich.
- Auffälliges Verhalten ist immer Teil eines Systems (Kind, Schule, Familie, Umfeld).
- Die Eltern sind Teil des Lösungsprozesses.
- Hinter dem auffälligen Verhalten steht ein Grund.
- Im Zentrum steht die Lösung, nicht das Problem.
- Umgang mit auffälligem Verhalten gelingt im Team.
- Hilfe und Unterstützung holen ist Zeichen von Professionalität.
- Es gehört dazu, dass Fehler als Teil des Prozesses akzeptiert werden.

Arbeiten mit der Umsetzungshilfe

Diese Umsetzungshilfe soll insbesondere Lehrpersonen und Schulleitungen dabei unterstützen, Abläufe und Prozesse zu initiieren. Gemeinsam geht es darum, das auffällige Verhalten zu verstehen, miteinander Lösungen zu entwickeln und die besprochenen Massnahmen umzusetzen. Die Umsetzungshilfe ist als Unterstützung für den Alltag konzipiert und nicht für die Intervention in einer Krisensituation.

Schema zur Problemlösung

Die Grafik auf Seite 5, „Verhalten verstehen - Lösungen entwickeln - Handeln“, stellt ein Schema zur Problemlösung dar. Dieser Ablauf wiederholt sich im Umgang mit auffälligem Verhalten immer wieder. Bevor man weiterführende Massnahmen trifft, muss das aktuelle Verhalten wahrgenommen und verstanden werden. Die Übersicht dient als Unterstützung bei Elterngesprächen, Standortbestimmungen und Fallbesprechungen.

Gemeinsame Haltung

Damit die Schule im Umgang mit auffälligem Verhalten nachhaltig gestärkt wird, sind eine Auseinandersetzung im Team mit Werten und Normen sowie der Aufbau einer gemeinsamen Haltung nötig. Dies wird im 3. Kapitel zusammengefasst.

Ablauf

Im 4. Kapitel wird ein Ablaufschema zum Vorgehen bei auffälligem Verhalten aufgezeigt, inkl. Verantwortlichkeiten. Zudem werden die verschiedenen Ebenen der Massnahmen (niederschwellig, spezifisch, erweitert und verstärkt) und deren Handlungsmöglichkeiten beschrieben und mit Verlinkungen zu Dokumenten (DOK) ergänzt. Die Dokumente enthalten Material für die Praxis und Informationen zur Vertiefung.

Literatur

Im letzten Teil der Umsetzungshilfe werden einige kommentierte Literaturangaben zum Thema gemacht. Die Literaturtipps sind so gewählt, dass sie Inhalte für die Praxis bieten (Ideensammlungen, Arbeitsmittel).

2 Verhalten verstehen - Lösungen entwickeln - Handeln

Das folgende Schema kann in verschiedensten Situationen in unterschiedlicher Intensität und Ausführlichkeit angewendet werden. Es eignet sich zur Vorbereitung von Elterngesprächen, als Standortbestimmung und als Grundlage für die kollegiale Beratung.

3 Haltung im Umgang mit auffälligem Verhalten

Um gemeinsam als Schule mit verhaltensauffälligen Lernenden einen konstruktiven Umgang zu finden, braucht es einerseits das Verständnis für die Entstehung und die Aufrechterhaltung dieses Verhaltens. Andererseits befähigt das Wissen um geeignete Zugänge und pädagogische Interventionen die Lehrpersonen, mit herausfordernden Situationen in der Schule umzugehen.

Normvorstellungen und Erwartungen

Welches Verhalten als unauffällig und welches als störend empfunden und definiert wird, hängt in erster Linie von den in der Gesellschaft und im sozialen Umfeld des Kindes verankerten Normen und Werten ab sowie von unseren ganz persönlichen Erwartungen an das Kind oder den Jugendlichen. Als störend werden beispielsweise zu stark oder zu schwach ausgebildete Verhaltensweisen angesehen. Ein Kind, welches stark opponiert, ist im Verhalten ebenso von der Norm abweichend wie jenes Kind, welches gar nicht opponiert. Zudem werden Verhaltensweisen, welche nicht dem chronologischen Alter eines Kindes entsprechen, als abweichend erlebt. Ein Jugendlicher, der in Konfliktsituationen zu Trotz und Weinen tendiert, verhält sich z. B. nicht altersentsprechend.

Handlungsmöglichkeiten

Verhalten ist variabel. Es verändert sich über die Zeit, ist von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren abhängig und in unterschiedlichem Masse beeinflussbar. Während auf die biologischen/somatischen und psychischen Voraussetzungen und Prozesse in der Schule nur bedingt Einfluss genommen werden kann, können das soziale Umfeld und die sozialen Bedingungen eines Kindes mitgestaltet werden.

Lern- und verhaltenstheoretischer Zugang

- Konstruktive wie auch störende Verhaltensweisen sind gelernt. Darum gilt es, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren eines Verhaltens zu erkennen und zu verändern.

Pädagogische Präsenz

- Die Lehrperson steht mit ihrer Haltung und ihrem Handeln im Fokus. Sie ist präsent auf der Handlungsebene (Ich kann handeln), Überzeugungsebene (Ich bin überzeugt davon, was ich mache!) und der Persönlichkeitsebene (Ich bin nicht allein!).

Systemisches Handeln

- Systemisch in der Schule arbeiten heisst, das Denken und Verhalten - auch problematisches Verhalten - eines Kindes und Jugendlichen in Wechselwirkung mit dem Denken und Verhalten der Personen in seinen relevanten sozialen Systemen (Familie, Klasse, Lehrperson, Peergroup) zu sehen. Das systemische Denken sucht nicht nach einfachen Ursache-Wirkungs-Erklärungen. Systemisches Denken versucht, Wechselwirkungen zu erkennen.

- Als weiterer wichtiger Grundsatz gilt die Ressourcenorientierung. Der Blick weg von den Defiziten und Diagnosen hin zu den Ressourcen und Möglichkeiten eröffnet Perspektiven.

Gemeinsame Basis, gemeinsame Verantwortung

„Erfolge“ im Umgang mit Verhaltensproblemen beschränken sich also nicht nur auf die Umsetzung von besonderen pädagogischen Massnahmen, vielmehr sind sie durch die Haltung der Erziehungsverantwortlichen (Eltern, Lehrpersonen,...) geprägt. Sie bestimmen die Atmosphäre des pädagogischen Raumes. Deshalb ist die Auseinandersetzung und Festigung von gemeinsamen Haltungen im Team, an der Schule unumgänglich.

4 Vorgehen bei auffälligem Verhalten

4.1 Prävention

Neben der Familie stellt die Schule eine wichtige Sozialisationsinstanz im Leben eines Kindes oder Jugendlichen dar. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten werden oftmals erst nach dem Schuleintritt erkannt, obwohl es im Vorschulalter bereits einige Signale gegeben hat. Die Schule ist oftmals der erste Ort, wo sich Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Damit diese einerseits nicht zusätzlich verstärkt werden oder erst auftreten, kann die Schule präventive Massnahmen treffen. Prävention hat viele Aspekte: das Klima in der Schule, die Motivation der Lehrpersonen, die räumlichen Bedingungen, überschaubare Klassengrössen, hohe, aber angemessene Leistungsanforderungen sowie klare und gerechte Regeln.

Kern-elemente

Eine geeignete Unterrichtsgestaltung, beratende Gespräche, Weiterbildung der Lehrpersonen und das Ausarbeiten gemeinsamer, schulinterner Regeln fördern angemessenes Verhalten und wirken präventiv. Im Dokument 6 (DOK 6) ist eine Sammlung von Umsetzungsmöglichkeiten zu finden:

[DOK 6: Prävention](#)

www.volksschulbildung.lu.ch, Suche: Auffälliges Verhalten

4.2 Ablaufschema

Das folgende Ablaufschema ist als Stufenmodell aufgebaut. Es reicht von der Ebene der niederschweligen Massnahmen bis zur Stufe, auf der Sonderschulmassnahmen beantragt werden müssen. Neben Empfehlungen für geeignete Massnahmen (rot) zeigt das Schema auf, welche Fachpersonen zu welchem Zeitpunkt einbezogen werden (grün). Im Anschluss an das Schema werden einzelne der erwähnten Massnahmen erläutert.

4.3 Niederschwellige Massnahmen

Ein Kind mit Verhaltensauffälligkeiten ist ein Kind mit besonderen Bedürfnissen. Die Erziehung und das Unterrichten von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten zielen neben dem Erwerb von Wissen und der Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten insbesondere auf den Aufbau und die Festigung von positiven Einstellungen und Werthaltungen.

Ressource Lehrperson

Die Lehrpersonen sind verantwortlich für ihren Unterricht. Dies ist auch der erste Ort, wo sie mit ihren Ressourcen und Stärken Verhaltensauffälligkeiten entgegenwirken können. Das heisst, dass die Lehrpersonen über eine innere Beziehungsbereitschaft verfügen und das Interesse zum Lernenden auch dann aufrechterhalten wird, wenn schwierige Verhaltensweisen auftreten. Siehe:

[DOK 1: Selbstreflexionsbogen und kollegiales Feedbackinstrument](#)

[DOK 2: Beobachtungsscheckliste](#)

www.volksschulbildung.lu.ch, Suche: Auffälliges Verhalten

Kollegiale Praxisberatung

Zeiteinheiten, wo Lehrpersonen ihre Erfahrungen, Unsicherheiten und Probleme regelmässig besprechen, sind hilfreich. Siehe:

[DOK 3: Kollegiale Praxisberatung](#)

Rollen und Funktionen

Die Rollen aller Beteiligten müssen klar sein. Für Schulleitungen und für Mitarbeitende der SPD gilt es je nach Massnahmen Aufgaben und Verantwortungen speziell zu berücksichtigen. Im DOK 4b werden diese ausführlich beschrieben.

[DOK 4a: Rollen und Funktionen](#)

[DOK 4b: Rolle der Schulleitung und der Schulpsychologischen Dienste](#)

www.volksschulbildung.lu.ch, Suche: Auffälliges Verhalten

Fallbe- sprechungen

Früh initiierte Fallbesprechungen mit anderen Fachpersonen (Schulsozialarbeit, Integrative Förderung, Schulleitung, Schulpsychologischer Dienst) lohnen sich und dienen der Unterstützung und Entlastung aller Beteiligten. Es wird eine Person für das Fallmanagement bestimmt.

Kooperation mit Eltern

Die Eltern sollen möglichst von Beginn an in den Förderprozess und in die Verantwortung miteinbezogen werden. Je aktiver sich die Eltern an der Lösungsentwicklung mitbeteiligen, umso wirksamer ist sie. Empfehlungen zum Umgang mit Eltern und zur Gesprächsvorbereitung siehe:

[DOK 4c: Konstruktiver Umgang mit Erziehungsberechtigten](#)

[DOK 4d: Gesprächsvorbereitung und Gesprächsführung](#)

Neben der Elternarbeit und dem Austausch im Unterrichtsteam können auch Mitarbeitende der Tagesstrukturen wichtige Partner zur Lösungsfindung sein, da sie oftmals einen anderen Zugang zum Kind haben. Vorlagen für "Fördervereinbarungen" finden sich im LehrerOffice.

Kurzfristiger Klassenwechsel

Es geht darum, kurzfristig festgefahrene Situationen zu entschärfen. Die Beteiligten (Kind, Lehrperson, Klasse) können kurz Abstand gewinnen und neue Erfahrungen machen.

Tipps

In DOK 5 finden sich konkrete Handlungsmöglichkeiten, die sofort im Unterricht eingesetzt werden können, im Weiteren Tipps zu spezifischen Erscheinungsbildern (unruhig, erhöhte Ablenkbarkeit, kritikempfindlich, chaotisch, vergesslich, fehlende Motivation usw.).

[DOK 5: Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten in der Schule](#)
www.volksschulbildung.lu.ch, Suche: Auffälliges Verhalten

4.4 Spezifische Massnahmen

Temporäre Dispens

Ein temporärer Dispens von bestimmten Lektionen kann für den Schüler/die Schülerin und die Lehrperson entlastend wirken, sofern ein Zusammenhang zwischen dem auffälligen Verhalten und einzelnen Lektionen besteht. Die Ziele dieser Dispens müssen mit dem Lernenden kommuniziert, klar vorgegeben und anschliessend überprüft werden.

Interne Time-out-Lösungen

Wenn ein Kind in einer Klasse den Unterricht verunmöglicht, sich oder jemand anders gefährdet oder wenn es nicht mehr führbar ist, kann die Lehrperson von diesem Angebot Gebrauch machen. Schulinsel sowie Time-out-Lösungen innerhalb der Schule sind Angebote für den Notfall. Sie werden auf die Schule angepasst konzipiert.

4.5 Erweiterte Massnahmen

Auf der Ebene der Schule können kurzfristige und längerfristige Massnahmen lanciert werden.

Erhöhung der Grundressourcen

Durch Teamteaching können Störungen im Unterricht besser aufgefangen, vermindert oder vermieden werden. Eine erhöhte Präsenz zu zweit kann entlastend und beruhigend wirken. Es gilt jedoch zu beachten, dass die Zahl der beteiligten Personen an einer Klasse klein zu halten ist: Nach Möglichkeit lieber das Pensum einer Lehrperson erhöhen, anstatt für wenige Stunden eine neue Lehrperson einstellen. Die Schulleitung kann Massnahmen veranlassen wie Erhöhung der IF-Lektionen, Einsatz von Klassenassistenten, Klassenhilfe oder Zivildienstleistende.

Klassenwechsel

Ein Klassenwechsel kann entlastend wirken. Diese Massnahme muss begleitet (IF, Schulsozialarbeit, Schulpsychologischer Dienst) und klar begründet werden: Welches Ziel wird verfolgt? Was ist der Nutzen für das Kind?

Time-out-Massnahmen

Nähere Angaben siehe Webseite:
www.volksschulbildung.lu.ch, Suche: Time-out-Massnahmen

SOS-Massnahmen

Um eine ausserordentliche Situation in einer Klasse zu entschärfen, kann die Schulleitung bei der Dienststelle Volksschulbildung eine befristete Unterstützung beantragen:
www.volksschulbildung.lu.ch, Suche: SOS-Massnahmen

4.6 Verstärkte Massnahmen

Wichtig ist, dass diese Massnahmen erst veranlasst werden, wenn alle Handlungsmöglichkeiten und Ressourcen vor Ort sowie die Unterstützungsangebote der DVS nicht den nötigen Erfolg gebracht haben. So ist unabdingbar (ausgenommen in Krisenfällen), dass der Schulpsychologische Dienst (SPD) oder die Schulsozialarbeit (SSA) die Schule über eine längere Zeit beraten und unterstützen.

IS/SeS

Nähere Angaben zur integrativen (IS) und separativen Sonderschulung (SeS) siehe Webseite:

www.volksschulbildung.lu.ch, Suche: Sonderschulung

5 Anhang

5.1 Literaturangaben und Arbeitsinstrumente

Asen, E. & Scholz, M. (2012). Praxis der Multifamilientherapie. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

→ „Wer professionell in der Beratung von Familien, in Jugendhilfe, Schule oder medizinisch-psychologischen Diensten tätig ist, findet in diesem Buch ein überzeugendes Instrument, das rasch und wirkungsvoll zu guten Lösungen führen kann.“

Höhener, K. (2007). SOS in Schulen und ihrem Umfeld. Ein Handbuch für Problemlösungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zürich

→ Das Handbuch greift Themen wie Kommunikation, konstruktive Konfliktbewältigung, Gewalt, Elternarbeit, Suchtprobleme usw. rund um den (Schul-)Alltag auf. Es bietet Hilfestellungen und Arbeitsmittel, die einfach gestaltet sind. Zu jedem Thema werden in einem Einleitungstext fachliche Hintergründe mit dem Alltag verknüpft.

Krowatschek, D. & Wingert, G. (2010). Schwierige Schüler im Unterricht.

Was wirklich hilft. Dortmund: borgmann. (Ordner mit Ideensammlung und CD-ROM)

→ Dieter Krowatschek und Gordon Wingert haben zum Umgang mit Kindern mit Verhaltensschwierigkeiten einen Ordner zusammengestellt, welcher Beobachtungen, Analysen, Ideen, Tipps, praktische Anweisungen, Experimente und Übungen beinhaltet. Der Ordner enthält zudem als Beigabe eine CD, auf der alle Übungsblätter als Kopiervorlage zu finden sind sowie alle Materialien für Kärtchenübungen und Interaktionsexperimente.

Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (2012). Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln. Kempten: Klinkhardt.

→ Das Buch beinhaltet eine thematisch breite und tiefe Auseinandersetzung mit Fragen rund um die schulische Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf.

Omer, H. (2004). Autorität durch Beziehung. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen

→ Was heisst Herstellung professioneller Präsenz bei Lehrpersonen? Das Konzept der elterlichen Präsenz nach Haim Omer kann auch auf die Schulpraxis übertragen werden. Der Autor beschreibt u.a. wie durch Präsenz Widerstand gegen destruktives Verhalten gezeigt werden kann.

Preuss-Lausitz, U. (Hrsg.). (2004). Schwierige Kinder – Schwierige Schule. Konzepte und Praxisprojekte zur integrativen Förderung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler. Basel: BELTZ.

→ Im Buch von Ulf Preuss-Lausitz werden pädagogische Konzepte dargestellt, welche sich im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen bewährt haben. Nicht die Separation schwieriger Schüler und Schülerinnen verhilft diesen zu einer förderlichen Entwicklung. Vielmehr zeigt das Buch auf, dass im Rahmen der Regelschule schwierigem Verhalten begegnet werden kann. Es wirft einen kritischen Blick auf das Lehrerhandeln und die Schule: Schwierige Schulen schaffen eben auch schwierige Schüler – und umgekehrt.

Wirth, A. (2012). Hrsg. SCRIPT, SNJ. Klassenklima erfassen und verbessern. → Eine Arbeitshilfe zur Förderung des Klassenklimas.

5.2 Fallbeispiele

Die beiden hypothetischen Fallbeispiele orientieren sich an der Grafik (Seite 5) und zeigen exemplarisch das Vorgehen auf. Es werden Massnahmen auf den verschiedenen Stufen aufgeführt. Siehe:

[DOK 7: Fallbeispiele](#)

www.volksschulbildung.lu.ch, Suche: Auffälliges Verhalten

5.3 Intervention bei akuten Verhaltensauffälligkeiten

Beispiele: Ein Schüler oder eine Schülerin stört im Klassenzimmer in einem Ausmass, welches ein Unterrichten verunmöglicht. Ermahnungen zeigen keine Reaktion. Ein Schüler oder eine Schülerin traktiert einen anderen so, dass dieser Verletzungen davon trägt. Siehe

[DOK 8: Intervention bei akuten Verhaltensauffälligkeiten](#)

www.volksschulbildung.lu.ch, Suche: Auffälliges Verhalten

Autorengruppe

Fabienne Hubmann (Leitung), Thomas Buchmann, Daniela Dittli
Esther Klein, Markus Lüchinger, Peter Sonderegger

Bildungs- und Kulturdepartement

Dienststelle Volksschulbildung

Kellerstrasse 10

6002 Luzern

www.volksschulbildung.lu.ch

August 2017 / Anpassungen Oktober 2023